

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 2, Studiengang Logopädie

Bachelorarbeit

Bewältigungsstrategien bei Legasthenie

Welche Bewältigungsstrategien wenden Erwachsene mit einer Legasthenie in Alltagssituationen an, welche sie aufgrund der Störung als belastend bewerten?

Eingereicht von: Angela Eitlinger und Sonja Schäli

Begleitung: Ursula Bänninger

Datum: 17. Februar 2013

Dank

Die vorliegende Arbeit wäre ohne die Hilfe bestimmter Personen nicht zu Stande gekommen. Diesen Personen möchten wir an dieser Stelle herzlich danken.

Ein spezieller Dank geht an folgende Personen:

- allen Betroffenen, mit denen wir ein Interview führen durften
- Michaela Krempl vom Verband Dyslexie, welche uns mit ihren Rückmeldungen zur Forschungsfrage und Unterstützung bei der Suche nach Betroffenen sehr geholfen hat
- Ursula Bänninger, welche uns als Begleitperson zur Seite stand
- Mireille Audeoud für ihre fachliche Beratung beim Erstellen des Interviewleitfadens
- den Personen, welche unsere Arbeit gegengelesen haben
- allen, die sich unsere Sorgen angehört und uns motiviert haben

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5
1.1	Einführung in das Thema	5
1.2	Begründung der Themenwahl	5
1.3	Weg zur Forschungsfrage	5
1.4	Forschungsfrage	6
2	Theoretischer Teil.....	7
2.1	Definitionen und Begriffserklärungen.....	7
2.1.1	Legasthenie, Dyslexie , Lese-Rechtschreibstörung (LRS), Illetrismus	7
2.1.2	Legasthenie und ICF	10
2.1.3	Erwachsene mit Legasthenie	11
2.2	Schriftspracherwerb und mögliche Ursachen von Legasthenie	12
2.2.1	Sprachbewusstheit als Voraussetzung für das Lesen lernen.....	12
2.2.2	Phasen des Schriftspracherwerbs	13
2.2.3	Mögliche Ursachen der Legasthenie	15
2.3	Bewältigung von Belastung: Das Stressmodell nach Lazarus	19
2.3.1	Das Stressmodell nach Lazarus.....	19
2.3.2	Bewältigung von Belastung	21
2.3.3	Coping bei Legasthenie.....	25
3	Methoden	26
3.1	Forschungsdesign.....	26
3.2	Leitfadeninterview als Erhebungsinstrument	26
3.3	Qualitative Inhaltsanalyse als Auswertungsverfahren.....	27
3.4	Beschreibung der Durchführung.....	28
3.4.1	Erstellung des Interviewleitfadens	28
3.4.2	Beschreibung der Stichprobe	28
3.4.3	Erhebungssituation	29
3.4.4	Erarbeitung eines Kategoriensystem.....	29
3.5	Datenanalyse und –aufbereitung.....	30

3.5.1	Auswertung der Interviews	30
3.5.2	Überarbeitung des Kategoriensystems.....	31
4	Ergebnisse	32
4.1	Verteilung der Strategien pro Person	32
4.2	Ausprägung der Kategorien pro Person	33
4.3	Häufigkeit der einzelnen Kategorien.....	34
4.4	Darstellung und Beschreibung der einzelnen Kategorien	34
4.4.1	Auswertung Kategorie 1: Vermeidung	34
4.4.2	Auswertung Kategorie 2: Verminderung	35
4.4.3	Auswertung Kategorie 3: Distanzierung	35
4.4.4	Auswertung Kategorie 4: Selektive Aufmerksamkeit	36
4.4.5	Auswertung Kategorie 5: Positiver Vergleich mit Anderen	36
4.4.6	Auswertung Kategorie 7: Akzeptanz.....	37
4.4.7	Auswertung Kategorie 8: Positiver Vergleich mit sich selbst.....	37
4.4.8	Auswertung Kategorie 9: Rechtfertigung	38
4.4.9	Auswertung Kategorie 10: Problemzentrierte Strategien (Umwelt)	38
4.4.10	Auswertung Kategorie 11: Problemzentrierte Strategien (Person).....	39
5	Diskussion.....	42
5.1	Zusammenfassung der Ergebnisse	42
5.2	Diskussion der Ergebnisse bezüglich der Fragestellung.....	42
5.3	Beantwortung der Fragestellung	43
5.4	Schlussfolgerungen und Relevanz für die Praxis.....	43
5.5	Reflexion des Arbeitsprozesses	44
5.6	Grenzen der Arbeit und Ausblick	45
6	Literaturverzeichnis	46
7	Tabellenverzeichnis.....	49
8	Abbildungsverzeichnis.....	49

1 Einleitung

1.1 Einführung in das Thema

Schriftlichkeit zeigt sich überall in unserem Alltag: Beim Schreiben einer Bewerbung, beim Beantworten geschäftlicher Emails oder beim Lesen einer Zeitschrift. Sich schriftlich nicht gut ausdrücken und verstehen zu können, ist in unserer Gesellschaft eine Hürde. Der Autor Hertig betont: „Die schriftliche Kommunikation ist in allen Bereichen unseres Alltags präsent, und die Fähigkeit, Geschriebenes zu verstehen und zu verwenden, ist für alle notwendig. Ist diese Fähigkeit ungenügend, stellt dies ein grosses persönliches und soziales Handicap dar“ (Notter, Arnold, von Erlach, Hertig, 2006, S. 9). Dabei betrifft dieses Handicap nicht nur einige wenige Personen. In der Schweiz können gegen 800'000 Erwachsene (16% der 16- bis 65-Jährigen) nicht genügend gut lesen, um einen einfachen Text zu verstehen (vgl. ebd.). Die Gründe, warum diese Fähigkeiten ungenügend sind, können unterschiedlicher Natur sein. Ein möglicher davon stellt die Legasthenie dar. Ungenügend lesen und schreiben zu können, kann eine grosse Belastung für die betroffene Person darstellen, welche die Nutzung von Bewältigungsstrategien nötig macht. Diese können unterschiedlicher Art sein. Sie können beispielsweise aus Vermeidung oder dem Finden von Alternativen bestehen. Die vorliegende Arbeit geht der Frage nach, welche konkreten Strategien Menschen mit Legasthenie benutzen.

1.2 Begründung der Themenwahl

Das Interesse für die Thematik „Erwachsene und Legasthenie“ stammt aus unserer persönlichen Betroffenheit. Beide haben wir Elternteile, die Mühe mit Lesen und Schreiben haben und bereits ihr ganzes Leben, während ihrer Schulzeit, späteren Berufstätigkeit und in der Familie, von diesen Schwierigkeiten begleitet werden. Immer wieder erleben wir, wie belastend diese Schwierigkeiten im Alltag sein können und wie diese Personen mehr oder weniger erfolgreich damit umgehen. Diese Erlebnisse liessen uns auch erkennen, dass der Umgang mit den Schwierigkeiten einen grossen Einfluss auf verschiedenste Bereiche hat: Die Berufswahl, den alltäglichen Umgang mit Schriftlichkeit und das Selbstwertgefühl der Person.

1.3 Weg zur Forschungsfrage

Zu Beginn unserer Bachelorarbeit setzten wir den Schwerpunkt auf zwei Themengebiete: Bewältigungsstrategien und logopädische Beratung. Zu diesem Zeitpunkt formulierten wir daher eine sehr ausführliche Fragestellung, welche beide Themen beinhaltete. Durch Gespräche mit verschiedenen Personen mussten wir erkennen, dass diese Auswahl zu breit war und wir uns beschränken müssen. Im Verlauf des Sommers und Herbstes 2012 besuchten wir ausserdem verschiedene Veranstaltungen, die uns in der endgültigen Formulierung

unserer Forschungsfrage beeinflussten. So sahen wir beide den Film „Boggsen“¹ und besuchten einen Kurs der Volkshochschule Bern zum Thema „Strategien bei Legasthenie“, wobei wir auch mit dem Thema Illetrimus in Berührung kamen. Im September 2012 nahmen wir an der Tagung des Verbandes Dyslexie Schweiz teil, welche uns weitere Inputs zur Thematik gab. Als Resultat all dieser Aktivitäten und Gespräche beschlossen wir, den Fokus unserer Arbeit auf Bewältigungsstrategien zu legen und das Thema „Beratung“ in den Schlussteil der Arbeit einfließen zu lassen.

1.4 Forschungsfrage

Aus den oben genannten Überlegungen ergab sich folgende Fragestellung für unsere Arbeit:

Welche Bewältigungsstrategien wenden Erwachsene mit einer Legasthenie in Alltagssituationen an, welche sie aufgrund der Störung als belastend bewerten?

Hierbei ist zu beachten, dass Alltagssituationen individuell verschieden sind und abhängig sind von vielen verschiedenen Faktoren wie dem Beruf, dem Alter, dem Geschlecht und der aktuellen Lebenssituation.

¹ www.boggsen.ch

2 Theoretischer Teil

2.1 Definitionen und Begriffserklärungen

2.1.1 Legasthenie, Dyslexie, Lese-Rechtschreibstörung (LRS), Illetrismus

In der Literatur werden verschiedene Begriffe verwendet, um Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben zu bezeichnen. Die Begriffe Legasthenie, Dyslexie, Lese-Rechtschreibstörung, -schwierigkeiten oder –schwäche (LRS) werden gleichermaßen gebraucht und oftmals als Synonyme verwendet. Es ist schwierig, konkrete Definitionen zu finden, da die Begriffe von verschiedenen Fachbereichen mit kleinen Unterschieden definiert werden und es scheint eine gewisse Uneinigkeit bezüglich der Verwendung der Begriffe zu herrschen. Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über die gängigsten Begriffe gegeben:

➤ *Legasthenie*

Der Begriff Legasthenie stammt vom lateinischen „legere“ = lesen und vom altgriechischen „asthénéia“ = Schwäche ab und kann als Leseschwäche übersetzt werden (vgl. Wikipedia, o.J.). Der Begriff Legasthenie ist im deutschsprachigen Raum allgemein bekannt und wird umgangssprachlich oft verwendet, um von Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben zu sprechen. Im Allgemeinen versteht man darunter eine Teilleistungsstörung im Bereich der Schriftsprache bei normaler Intelligenz (vgl. Verband Dyslexie Schweiz, o.J.). Von einigen Fachleuten wird strikt zwischen Legasthenie und LRS unterschieden. So sieht zum Beispiel der Dachverband Legasthenie Deutschland (DVLDD) den Unterschied in den Ursachen. Legasthenie sei vor allem genbedingt, LRS werde erworben durch psychische und physische Ursachen, das Umfeld, Unterrichtsmethoden usw. (vgl. Dachverband Legasthenie Deutschland, o.J.). Viele Fachleute sowie auch der Verband Dyslexie Schweiz verwenden den Begriff Legasthenie als Sammelbegriff für verschiedene Erscheinungsformen. Aus pädagogisch-psychologischer Sicht wird der Begriff Legasthenie oftmals nicht gerne verwendet, da er einen defizitorientierten Ansatz vertrete und stigmatisierend sei für die Betroffenen (vgl. Fleischmann, 2011, S. 6-7).

➤ *Dyslexie*

Der Begriff Dyslexie kommt vom altgriechischen „dys“ = schlecht/schwer und „léxis“ = Sprache/Redeweise und kann übersetzt werden mit schlechte/falsche Wiedergabe/Redeweise (vgl. Wikipedia, o.J.). Im englischsprachigen Raum wird der Begriff „Dyslexia“ verwendet, um von Schwierigkeiten in der Schriftsprache zu sprechen. Der Begriff Dyslexie wird teilweise im deutschsprachigen Raum vergleichbar mit dem Begriff Legasthenie verwendet, so auch vom Verband Dyslexie Schweiz. Einige Fachgebiete unterscheiden zwischen „Dyslexie“ = Leseschwäche und „Dysorthographie“ = Rechtschreibschwäche (vgl. Verband Dyslexie Schweiz, o.J.).

➤ *Lese-Rechtschreibstörung, -schwäche, -schwierigkeiten, LRS*

In der aktuellen Literatur kann man vermehrt die Begriffe Lese-Rechtschreibstörung, Lese-Rechtschreibschwäche oder Lese-Rechtschreibschwierigkeiten anstelle von Legasthenie lesen. Die Abkürzung LRS kann für alle drei Begriffe verwendet werden und ist nicht klar zu identifizieren. Alle drei Begriffe werden in Bezug auf dieselbe Thematik eingesetzt und dennoch wird teilweise stark zwischen den Einzelnen unterschieden. Der Begriff „umschriebene Lese-Rechtschreibstörung“ wird verwendet, wenn eine Störung sowohl im Lesen als auch im Schreiben vorliegt, im Gegensatz zur isolierten Störung des Schreibens oder Lesens. Menschen mit einer Lese-Rechtschreibstörung verfügen mindestens über eine durchschnittliche Intelligenz und erbringen in nichtschriftlichen Bereichen gute Leistungen (vgl. Suchodoletz, 2007, S. 19). Die Lese-Rechtschreibschwäche wird als leichtere Form der Lese-Rechtschreibstörung angesehen. Man möchte Beeinträchtigungen beim Lesen und Schreiben kennzeichnen, welche aber nicht dem Grad einer Störung entsprechen. Der Begriff Lese-Rechtschreibschwierigkeiten wird als Sammelbegriff für allgemeine Probleme beim Schriftspracherwerb und dem späteren Gebrauch der Schriftsprache verwendet, unabhängig von den Ursachen und Fähigkeiten der Person (vgl. Giezendanner, 2009, S. 9-10).

Aus pädagogisch-psychologischer Sicht sollte man den Begriff Legasthenie aus Gründen der Stigmatisierung vermeiden, sowie auch den Begriff Lese-Rechtschreibstörung, welcher den Betroffenen als „gestört“ betiteln würde. Der Begriff „Lese-Rechtschreibschwierigkeiten“ wird bevorzugt (vgl. Hauser und Studach Bischofberger, 2012, S. 7).

Letztlich stehen aber „nicht Definitionen und Ursachen im Vordergrund, sondern die Folgen der Beeinträchtigung für Kinder, Eltern, Lehrer und Gesellschaft sowie die Möglichkeiten, ihnen positiv zu begegnen“ (LegaKids, o.J.).

➤ *Illetrismus*

Seit den 60er Jahren verändern sich die Begrifflichkeiten und Definitionen, welche für das Phänomen der ungenügenden Lese- und Schreibkompetenzen bei Erwachsenen benutzt werden, ständig. Anfänglich sprach man von Analphabetismus, später von funktionalem Analphabetismus und heute ist von Illetrismus die Rede (vgl. Vanhooydonck und Grossenbacher, 2002, S. 23-34). Die verschiedenen Definitionen schliessen einander nicht aus, sondern beschreiben das Problem jeweils aus einem anderen Blickwinkel.

Üblicherweise wird heute mit dem Begriff Illetrismus ein soziales Phänomen in Industrieländern mit 9-jähriger Schulpflicht beschrieben, in dem Erwachsene trotz Beherrschen der Landessprache nach dieser obligatorischen Schulzeit die Grundfertigkeiten Lesen und Schreiben kaum oder nicht ausreichend beherrschen. „Dadurch können diese Personen nicht aktiv am sozialen, familiären und beruflichen Leben teilhaben“ (Schweizer Dachverband Lesen und Schreiben, o.J.). Normalerweise handelt es sich bei Menschen mit Illetris-

mus nicht um Analphabeten. Denn als Analphabet gilt ein Mensch, der keine oder nur sehr wenig Schulbildung besitzt und daher nie Lesen, Schreiben und Rechnen gelernt hat (vgl. ebd). Dieses Phänomen lässt sich vor allem in Entwicklungsländern beobachten.

➤ *In der Arbeit verwendeter Begriff*

Für unsere Arbeit entschieden wir uns, trotz den teils negativen Argumenten von pädagogisch-psychologischer Seite her, für die Verwendung des Begriffs Legasthenie. Denn dieser ist in der Schweiz weitgehend geläufig und im Hinblick auf die Interviews schien es uns wichtig, dass unsere Interviewpartner verstehen, wovon wir sprechen.

2.1.1.1 Legasthenie in der ICD

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zählt die Legasthenie in der ICD-10 (Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision) zu den Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten (F81). Die Legasthenie wird in drei Kategorien folgendermassen definiert (vgl. Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, 2012):

F81.0 Lese-Rechtschreibstörung

Das Hauptmerkmal ist eine umschriebene und bedeutsame Beeinträchtigung in der Entwicklung der Lesefertigkeiten, die nicht allein durch das Entwicklungsalter, Visusprobleme oder unangemessene Beschulung erklärbar ist. Das Leseverständnis, die Fähigkeit, gelesene Worte wieder zu erkennen, vorzulesen und Leistungen, für welche Lesefähigkeit nötig ist, können sämtlich betroffen sein. Bei umschriebenen Lesestörungen sind Rechtschreibstörungen häufig und persistieren oft bis in die Adoleszenz, auch wenn einige Fortschritte im Lesen gemacht werden. Umschriebenen Entwicklungsstörungen des Lesens gehen Entwicklungsstörungen des Sprechens oder der Sprache voraus. Während der Schulzeit sind begleitende Störungen im emotionalen und Verhaltensbereich häufig.

F81.1 isolierte Rechtschreibstörung

Es handelt sich um eine Störung, deren Hauptmerkmal in einer umschriebenen und bedeutsamen Beeinträchtigung der Entwicklung von Rechtschreibfertigkeiten besteht, ohne Vorgeschichte einer Lesestörung. Sie ist nicht allein durch ein zu niedriges Intelligenzalter, durch Visusprobleme oder unangemessene Beschulung erklärbar. Die Fähigkeiten, mündlich zu buchstabieren und Wörter korrekt zu schreiben, sind beide betroffen.

F81.3 kombinierte Störung schulischer Fertigkeiten

Dies ist eine schlecht definierte Restkategorie für Störungen mit deutlicher Beeinträchtigung der Rechen-, der Lese- und der Rechtschreibfähigkeiten. Die Störung ist jedoch nicht allein durch eine allgemeine Intelligenzminderung oder eine unangemessene Beschulung erklärbar. Sie soll für Störungen verwendet werden, die die Kriterien für F81.2 [Rechenstörung, Anm. d. Verf.] und F81.0 oder F81.1 erfüllen. (Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, 2012)

2.1.2 Legasthenie und ICF

Die internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit, genannt ICF, klassifiziert Gesundheitsprobleme in Zusammenhang mit Aktivität und Partizipation. Daneben stehen umwelt- und personenbezogene Faktoren in Wechselwirkung mit den vorher genannten Bestandteilen des Modells. Unter Aktivität versteht man dabei die Durchführung einer Aufgabe oder Handlung durch einen Menschen. Partizipation (auch Teilhabe genannt) bezeichnet das Einbezogenensein in eine Lebenssituation (vgl. Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, 2005).

Nachfolgend wird in der Abbildung ersichtlich, wie die verschiedenen Teile der ICF sich gegenseitig beeinflussen können.

Abbildung 1: Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF^{2 3}

Setzt man die Legasthenie als Gesundheitsproblem in das Modell ein, ergeben sich für die anderen Komponenten beispielsweise folgende Inhalte: Mit dem Gesundheitsproblem einhergehend sind bestimmte Körperfunktionen und -strukturen beeinträchtigt. Durch diese Beeinträchtigung sind gewisse Aktivitäten, wie das Schreiben einer Bewerbung, nicht im vollen Umfang möglich. Durch die Legasthenie kann daraus resultierend die Teilhabe an der Berufswelt erschwert werden, weil die Bewerbung möglicherweise aufgrund der Rechtschreibfehler nicht angenommen wird. Negative Umweltfaktoren können in diesem Zusammenhang Arbeitgeber ohne Verständnis für das Thema sein, positive personenbezogene Faktoren die gute Ausbildung, so dass eine erfolgreiche Bewerbung trotz Fehler wahrscheinlicher ist. All diese Komponenten beeinflussen sich gegenseitig. Verändern sich zum Beispiel die Umweltfaktoren, so können sich auch die anderen Komponenten verändern. Kennt bei-

² Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, 2005, S. 23

³ Diese Grafik der ICF wurde abgedruckt mit freundlicher Erlaubnis der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Alle Rechte liegen bei der WHO.

spielsweise ein Arbeitgeber die Problematik einer Legasthenie, so kann er einen positiven Umweltfaktor darstellen und die Partizipation am Berufsleben wird erleichtert.

Durch das Modell wird deutlich, dass ein Gesundheitsproblem nie isoliert vorkommt, sondern sich immer auch auf die Aktivitäten eines Menschen und dessen Teilhabe in verschiedenen Lebenssituationen auswirkt. Umwelt- und personenbezogene Faktoren können dabei fördernd oder hemmend wirken. Die Veränderung einer Komponente kann wiederum die anderen Komponenten beeinflussen.

2.1.3 Erwachsene mit Legasthenie

Eine Legasthenie erhält insbesondere während der Zeit des Lesen- und Schreibenlernens eine grosse Aufmerksamkeit durch Lehrpersonen, Eltern und Therapeuten. Ziel ist immer, dass das Kind trotz der Legasthenie eine erfolgreiche Schullaufbahn absolvieren kann. Dies darf jedoch nicht davon ablenken, dass eine Legasthenie nicht einfach verschwindet, wenn die Schule oder die Lehre abgeschlossen ist. Joan Shapiro (1999) drückt diesen wichtigen Sachverhalt folgendermassen aus:

It is persistent; one does not grow out of dyslexia, although remedial support and the development of strategies can help one to compensate for problems. (S. 56)

Shapiro verdeutlicht damit, dass eine Legasthenie zwar nicht vergeht, es jedoch Möglichkeiten gibt, das Problem zu kompensieren. Sie zählt dazu helfende Unterstützung und die Entwicklung von Strategien. Somit wird ersichtlich, dass auch im Erwachsenenalter die Vermittlung von Strategien sinnvoll ist.

Darüber, wie die Legasthenie sich auf den weiteren Lebensweg auswirkt, gibt es unterschiedliche Ansichten. Ein Teil der Forscher vertritt die Ansicht, dass Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben längerfristig zu „einer Verminderung des Selbstwerts, zu einer selbstkritischen Haltung, und damit zu einer depressiven Entwicklung der Kinder beitragen“ (Gasteiger-Klicpera & Späth, 2009, S. 25). Andere Studien hingegen zeigen, dass Kinder mit einer Legasthenie auf lange Sicht gut mit ihren Problemen umgehen können und als Erwachsene ein zufriedenes Leben führen. Maughan, Gray und Rutter (zitiert nach ebd.) vertreten die Ansicht, „dass es Kinder mit LRS im Erwachsenenalter schaffen, ein relativ glückliches Leben zu führen, dass sie in Familie und Beruf gut integriert sind und damit längerfristig keine höhere Gefährdung aufweisen, da es ihnen gelungen ist, eine Nische zu finden, in der ihre Schwierigkeiten nicht so zum Tragen kommen wie in ihrer Schulzeit.“

2.2 Schriftspracherwerb und mögliche Ursachen von Legasthenie

Das folgende Kapitel soll die Voraussetzungen für einen ungestörten Schriftspracherwerb erläutern und einen groben Überblick über den unauffälligen Verlauf des Schriftspracherwerbs geben. Anschliessend wird auf mögliche Ursachen der Legasthenie eingegangen.

Wenn Kinder Lesen und Schreiben lernen, verbinden sie erstmals die gesprochene Sprache mit Schrift. Beim Schriftspracherwerb handelt es sich aber nicht nur um das Erlernen einer instrumentellen Fähigkeit, mit der man mündliche Sprache in Schriftzeichen übersetzt oder umgekehrt. Bei der Schriftsprache handelt es sich vielmehr um eine besondere sprachliche Funktion, die einen Teil der gesamten sprachlich-kognitiven Entwicklung darstellt. Die zentralen Bereiche des Schriftspracherwerbs der Handschrift, des Rechtschreibens und des Lesens greifen dabei eng ineinander (vgl. Crämer und Schumann, 2002, S. 256-258).

Der Schriftspracherwerb stellt für die meisten Kinder erst einmal eine grosse Herausforderung dar. Bisher hatte das Kind einen handlungs- und erfahrungsbezogenen Zugang zur Sprache. Sie diente dem Kind vor allem zur Kommunikation. Das Erlernen des Lesens und Schreiben erfordert nun vom Kind, dass es sich nicht mehr nur auf den Inhalt der Sprache konzentriert, sondern die Aufmerksamkeit auf die sprachliche Form lenkt (vgl. ebd.).

In den meisten Kulturen erhält das Kind schon vor Schuleintritt Zugang zur Schrift. Schon früh wird es überall mit Schriftzeichen konfrontiert, welche es nach mehrmaligem Sehen vermehrt erkennen und deuten kann. Zu Beginn noch anhand von Schriftzug, Grösse, Farbe oder Ähnlichem. Auch das Vorlesen nimmt in vielen Familien eine wichtige Rolle ein. Somit entwickelt das Kind als Vorstufe der Leseentwicklung eine gewisse Sensibilität für die Merkmale der Schrift (vgl. Klicpera, Schabmann und Gasteiger-Klicpera, 2003, S. 19).

2.2.1 Sprachbewusstheit als Voraussetzung für das Lesen lernen

Um Lesen und Schreiben zu lernen, muss das Kind Sprachbewusstheit bzw. metasprachliche Kompetenzen entwickeln. Es muss über Sprache nachdenken können. Das heisst, es benötigt die Fähigkeit, die Aufnahme und Verarbeitung der Sprache gezielt zu steuern und hilfreiche Strategien anzuwenden (vgl. Kempe Preti, 2011, S. 12).

➤ Dekontextualisierung

„Das Kind muss erkennen, dass Beziehungen bestehen zwischen Laut- und Schriftstruktur, die sich nicht aus den jeweiligen Wortbedeutungen erklären lassen“ (Crämer und Schumann, 2002, S. 267). Das betrifft auf Wortebene zum Beispiel die Wortlänge. Kinder müssen merken, dass die Wortlänge nichts mit der Grösse des Gegenstandes zu tun hat. Beispielsweise ist <Zug> nicht automatisch ein längeres Wort als <Lokomotive>. Diese „gedankliche Veränderung in der Vorstellungswelt der Kinder bedeutet auch das Erkennen bedeutungsunterscheidender Merkmale von Schriftzeichen“ (ebd.). Bisher hatten sie die Erfahrung, dass

Objekte die Gleichen bleiben, auch wenn sie ihre Raumlage verändern. So bleibt die Tasse eine Tasse, egal in welche Richtung der Henkel zeigt. Bei der Schrift jedoch spielt die Raumlage eine Rolle, denn ein beispielsweise wird zu einem <d>, wenn es gedreht wird (vgl. Kempe Preti, 2011, S. 12).

➤ *Sprachanalytisches Wissen*

Schon vor dem Schriftspracherwerb beginnen Kinder mit der Sprache zu spielen und sich selbst zu korrigieren. Das sind bereits Sprachreflexionen, welche aber zunächst noch an eine konkrete Sprechsituation gebunden sind. Der Erwerb der Schriftsprache erfordert, dass die Kinder vermehrt über die Form der Sprache nachdenken und mit ihr experimentieren, herausgelöst von einer konkreten Situation. Sie erhalten die Fähigkeit, sprachliche Segmente zu erfassen und zu manipulieren. Das beinhaltet Wissen über Silben, Reime, Phoneme, Wörter und Sätze. Dieser phonologischen Bewusstheit wird eine besondere Bedeutung für den Erwerb der Schriftsprache beigemessen (vgl. ebd.).

➤ *Aufgaben und Problembewusstsein*

Damit sich das Kind das Lesen und Schreiben aneignen kann, muss es wissen, was dessen Zweck ist. Es muss sich über die Verwendung sprachlicher Segmente bewusst sein und verstanden haben, wofür man die Strategie der Dekontextualisierung nutzbar machen kann (vgl. ebd.).

2.2.2 Phasen des Schriftspracherwerbs

Die Aneignung von Lesen und Schreiben ist als Entwicklungsprozess zu sehen, bei dem sich das Kind Schritt für Schritt das System unserer Schrift erarbeitet und selbständig Regeln entdeckt. Dieser Prozess beginnt schon vor Schulbeginn und gliedert sich in verschiedene Phasen, welche man nicht strikt allgemein voneinander trennen kann (vgl. Crämer und Schumann, 2002, S. 257-258).

Es gibt eine Reihe von Entwicklungsmodellen des Schriftspracherwerbs. Nennenswert sind Frith 1986, Günther 1986, Scheerer-Neumann 1987, Ehri 1992, Klicpera et al. 2003 und Kirschhock 2004. Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf eine Zusammenfassung von Andreas Mayer aus dem Buch: „Gezielte Förderung bei Lese- und Rechtschreibstörungen“ (vgl. Mayer, 2010, S. 21-33).

➤ *Präliterale Vorläuferfähigkeiten (Erwerb ab 3-4 Jahren)*

Präliterale Vorläuferfähigkeiten sind die Basis für einen erfolgreichen Schriftspracherwerb. Die Phase ist gekennzeichnet durch das kindliche Nachahmen der erwachsenen Verhaltensweisen beim Lesen und Schreiben. Sie können dabei bereits Schrift als solche erkennen. Kinder in diesem Alter sind vermehrt in der Lage, sich Bilderbücher anzuschauen und daraus Informationen zu gewinnen. Dies erfordert eine hohe Abstraktionsfähigkeit, da die

realen Gegenstände zweidimensional dargestellt sind. Die Kinder beginnen zudem mit ersten Kritzeleien, denen sie eine Bedeutung zuordnen. Sie finden grosse Freude im „So-tun-als-ob-Lesen“, wo gegen Ende der Phase eine deutlich ausgeprägte Prosodie⁴ auffällt. Den Kindern in der präliteralen Phase gelingt es vermehrt, ihre Aufmerksamkeit auf die Klanggestalt der Sprache zu richten. Das heisst, sie erkennen Reime oder produzieren sie gar selbst und segmentieren Wörter in Silben. Dieser phonologischen Bewusstheit im weiteren Sinn wird beim Schriftspracherwerb eine unterstützende Funktion zugesprochen.

➤ *Logographemische Strategie (Erwerb ab 4-5 Jahren)*

Kinder entwickeln normalerweise im Alter zwischen 4 und 5 Jahren ein grosses Interesse daran, Lesen zu lernen. Dies ist die Voraussetzung für die logographemische Phase. In dieser orientieren sich die Kinder stark an visuellen Merkmalen des Wortes und verknüpfen sie mit der Bedeutung. Sie merken sich nicht die genaue Buchstabenfolge, sondern erkennen die Wörter an bestimmten hervorstechenden Merkmalen (z.B. der Wortlänge oder auffälligen Buchstaben). Man könnte sagen, die Kinder betrachten die Schrift als Bild. Auch das Benennen der Markenlogos oder Firmenembleme gelingt in dieser Phase, solange diese kontextbezogen sind. Sobald die Zeichen im normalen Buchstabenformat geschrieben werden und die charakteristisch visuellen Merkmale fehlen, gelingt es den meisten Kindern in der logographemischen Phase nicht, diese zu benennen. Kritzeleien werden durch erste Buchstaben ersetzt. Meist konzentriert sich das Kind zunächst auf den eigenen Namen. Auch hier geht das Kind rein visuell vor.

➤ *Alphabetische Strategie (Erwerb ab 5-6 Jahren)*

In dieser Phase wird erstmals ein direkter Bezug von gesprochener zu geschriebener Sprache hergestellt. Man bezeichnet diese Strategie auch als indirekter Leseweg oder phonologisches Rekodieren. Dabei werden die einzelnen Buchstaben des Wortes erkannt, benannt und dann zu einer Lautfolge zusammengefügt. Es wird Buchstabe um Buchstabe erlesen. Zudem müssen Graphemeinheiten (/sch/, /ch/, /eu/, /ei/, ...), die einem Laut entsprechen, erkannt werden. Die Aussprache der Buchstabenfolge wird mit Einträgen des mentalen Lexikons verglichen und einer Bedeutung zugeordnet, sofern diese vorhanden ist.

Auch beim Schreiben spielt jetzt die Graphem-Phonem-Korrespondenz eine wichtige Rolle. Die Kinder schreiben lautgetreu, das heisst so, wie sie es hören.

Der Erwerb der alphabetischen Strategie verläuft in Zwischenschritten und wird dann immer mehr perfektioniert. Anfangs werden einzelne Buchstaben benannt, aber noch nicht synthetisiert. Dann beginnen die Kinder die Laute aneinander zu reihen. Diese Lautsynthese wird immer mehr verbessert und Ausspracheregeln werden erlernt, bis schliesslich auch das

⁴ „für die Gliederung der Rede bedeutsame sprachlich-artikulatorische Erscheinungen wie Akzent, Intonation, Pausen o. Ä.“ (Duden, 2013).

Erlesen unbekannter Wörter möglich wird. Das phonologische Arbeitsgedächtnis gewinnt in dieser Phase zunehmend an Bedeutung. Bereits gelesene Grapheme müssen dort zwischengespeichert werden, während man die restlichen noch erliest.

Am Ende der alphabetischen Strategie werden erste noch inkonstante orthografische Regeln angewendet. In dieser Zwischenphase sind oft Übergeneralisierungen zu beobachten.

➤ *Orthographische Strategie (Erwerb ab 6-8 Jahren)*

Bei dieser Phase handelt es sich um eine Strategieergänzung, die alphabetische Strategie wird weiterhin verwendet. Durch wiederholtes Lesen werden Wortbilder im Langzeitgedächtnis abgelegt. So genügen einzelne Wortsegmente, um das vollständige Wort zu entschlüsseln und dessen Aussprache und Bedeutung abzurufen. Das erhöht die Worterkennungsgeschwindigkeit. Diese Fähigkeit wird als direkter Leseweg bezeichnet. Das Kind ist nicht mehr darauf angewiesen, Buchstabe um Buchstabe zu lesen, sondern verarbeitet die Sprache in grösseren Einheiten (Silben, Morphemen und häufigen Graphemfolgen). So wird der Lese- und Schreibprozess automatisiert. Die orthografische Strategie fängt beim Lesen an und wird dann auf das Schreiben übertragen. Am Ende dieser Phase ist keine vollständig korrekte Orthografie vorhanden. Die Auseinandersetzung und das Experimentieren mit der Orthografie ist das primäre Ziel dieser Phase.

➤ *Integrativ-automatisierte Strategie (Erwerb ab 9-10 Jahren)*

In dieser Phase wird keine neue Strategie erlernt. Es handelt sich um die Automatisierung des Lese- und Schreibprozesses. Im Zentrum steht das Lesesinnverständnis. Das Kind ist nun in der Lage, auch komplexe Texte zu verstehen. Somit verbessern sich die lautsprachlichen Fähigkeiten im Bezug auf Wortschatz und grammatische Strukturen.

2.2.3 Mögliche Ursachen der Legasthenie

Das Störungsbild der Legasthenie ist sehr komplex. Bis heute kann man beim einzelnen Betroffenen nicht eindeutig die auslösende Ursache bestimmen. Je nach wissenschaftlicher Sichtweise werden die Hauptursachen in unterschiedlichen Bereichen gesucht.

Die Entwicklung der Schriftsprachkompetenz ist laut Klicpera et al. (2003, S. 161f) sehr individuell von verschiedenen Einflussfaktoren abhängig.

- von individuellen Lernvoraussetzungen des Kindes: Frühen Schriftsprachkompetenzen, Sprachkompetenzen, metasprachlichen Kompetenzen, Wahrnehmungs- und Gedächtnisfunktionen, Intelligenz und Geschlecht
- von der sozial-familiären Interaktion, das heisst von der Unterstützung welche das Kind zu Hause erhält, dem Leseverhalten und –umfang, der elterlichen Bildung, den finanziellen Verhältnissen und Lebensbedingungen

- vom schulischen Unterricht: Ausmass und Vielfalt von Gelegenheiten zum Üben, Passung von Lernangebot und Lernstand

Diese Faktoren sind nicht unabhängig voneinander zu betrachten. Sie stehen in einer Wechselbeziehung und beeinflussen sich gegenseitig (vgl. Klicpera et al., 2003, S. 161f). Die Lese-Rechtschreibschwäche (LRS) umfasst alle Kinder mit Problemen im schriftsprachlichen Bereich. Unter den Begriff Legasthenie fallen jedoch nur jene Personen, die bei normaler Intelligenz ausschliesslich Probleme beim Lesen und Schreiben haben. Legasthenie kann im Gegensatz zu anderen Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten nicht allein auf mangelndes Lernen, schlechte Beschulung und Unterstützung oder mangelnde Intelligenz zurückgeführt werden.

Über die Ursachen von Legasthenie kann man sich streiten. Es gibt viele Hypothesen, aber keine klare Antwort.

➤ *Genetische Ursachen*

In vielen Familien tritt Legasthenie gehäuft auf. Das haben Untersuchungen in den USA und in England gezeigt. Laut diesen haben 40 bis 50 Prozent der Eltern und Geschwister von Betroffenen ebenfalls eine Legasthenie. Dies lässt annehmen, dass genetische Faktoren für die Entwicklung von LRS mitverantwortlich sein könnten. Um Beweise dafür zu finden, wurden ab den siebziger Jahren gross angelegte Zwillingsstudien durchgeführt. Man hat dabei eineiige mit zweieiigen Zwillingen verglichen und herausgefunden, dass die Erbllichkeit für die Rechtschreibstörung bei 60 Prozent und für die Lesestörung bei etwa 50 Prozent liegt (vgl. Klicpera et al., 2003, S. 162; Schulte-Körne, 2004, S. 72). Daraufhin wurde vermutet, dass ein einzelnes bestimmtes Gen für die Legasthenie verantwortlich sei. Weitere Untersuchungen und Analysen ergaben jedoch, dass auf mindestens sechs sogenannten „Kandidaten-Gen-Regionen“ Gene zu finden sind, welche verstärkt mit Legasthenie verknüpft sind. Diese Regionen befinden sich auf den Chromosomen 1, 2, 3, 6, 15 und 18 (vgl. Schulte-Körne, 2004, S. 72). Man geht also von einer genetischen Heterogenität aus, d.h. es ist mehr als nur ein Gen für die Entstehung von Legasthenie von Bedeutung (vgl. Schleider, 2009, S. 37).

➤ *Neurologische Ursachen*

Kinder lernen Lesen und Schreiben normalerweise erst einige Jahre nach dem Spracherwerb. „Auch geschichtlich gesehen sind Lesen und Schreiben späte, kulturelle Erfindungen“ (Brandeis et al., 2004, S. 11). Die Schriftsprache stellt somit eine neue Anforderung für das Gehirn dar, wodurch sich das Gehirn plastisch anpassen muss.

Mit Hilfe der Positronen-Emissions-Tomographie (PET) und der Magnetresonanztomographie (MRT) kann man die Nervenzellaktivität beim Lesevorgang und Aufgaben zur phonologischen Bewusstheit beobachten. Es wurde festgestellt, dass bei Personen mit Lese-

und Schreibproblemen die Regionen des linken Scheitel- und Schläfenlappens weniger aktiv sind. Ausserdem scheint die Verknüpfung mit anderen Hirnregionen weniger stark. Zudem wurde teilweise eine verstärkte Aktivität der rechten Hemisphäre beobachtet, was zu einer Reduktion der Asymmetrie führt (vgl. Kempe Preti, 2011, S. 46f). Bei Leseanfängern geschieht der Leseprozess noch eher in der rechten Hirnhälfte. Fortgeschrittene Leser und Leserinnen dagegen steuern den Leseprozess eher in der linken Hälfte. „Personen, die den Hemisphärenwechsel im Verlauf des Lesenlernens nicht vollziehen können, verbleiben nach Bakker bei einer Lesestrategie, die durch Langsamkeit, Stottern und Wiederholungen gekennzeichnet ist“ (Schleider, 2009, S. 39).

Neurowissenschaftler sind davon überzeugt, dass eine Dysfunktion in der Region des Gyrus angularis eine mögliche Ursache von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten ist. Der Gyrus angularis gehört zu den Assoziationsarealen der Grosshirnrinde. Durch ihn werden Seh- und Hörzentren mit sensorischen und motorischen Arealen verbunden (vgl. Schleider, 2009). Ausserdem ist er wichtig fürs Schreiben, Lesen und Rechnen. „Hier findet die Verknüpfung von den visuell erkannten Buchstaben mit der Lautsprache statt“ (Schleider, 2009, S. 38). Dieses Lesezentrum im Gyrus angularis ist bei den meisten Personen nur in der linken Hemisphäre ausgebildet.

➤ *Wahrnehmungsprobleme*

Zum einen wird eine Störung der auditiven Wahrnehmung für die Legasthenie verantwortlich gemacht. Die Phonologie-Defizit-Hypothese stand lange Zeit im Vordergrund der Legasthenie-Forschung. Laut dieser ist bei Menschen mit Legasthenie die Fähigkeit, lautliche Segmente der Sprache zu unterscheiden und im Gedächtnis zu speichern, gestört. Sie haben deshalb auch Mühe einzelnen Lauten den richtigen Buchstaben zuzuordnen und umgekehrt. Mit Hilfe bildgebender Verfahren konnte man in Untersuchungen zeigen, dass Regionen im Grosshirn, die bei der Wahrnehmung und Unterscheidung von Sprachreizen und Lauten aktiv sind, bei Menschen mit Legasthenie geringer aktiviert werden (vgl. Schulte-Körne, 2004, S. 73).

Zum anderen wird auch eine Störung der visuellen Wahrnehmung diskutiert, welche aber den geringeren Einfluss auf den Schriftspracherwerb ausübt, als eine Störung der auditiven Wahrnehmung (vgl. ebd.). Neurologen konnten mit bildgebenden Verfahren zeigen, dass die Buchstabeninformationen beim Lesen von Wörtern in spezifischen Hirnarealen bei Menschen mit Legasthenie deutlich verzögert und ungenauer wahrgenommen werden (vgl. ebd.). Häufig wurde bei Kindern mit LRS auch eine Dysfunktion der Augenbewegungen festgestellt. Sie fixieren die Wörter länger, erkennen kürzere Wortabschnitte auf einmal, benötigen deshalb mehr Fixationspunkte und gehen in ihren Augenbewegungen öfter rückwärts als unaufr-

fällige Leser (vgl. Schleider, 2009, S. 41). Es ist unklar, ob diese veränderten Augenbewegungen Ursache oder vielleicht auch Folge einer Legasthenie sind.

➤ *Sprachprobleme*

Gerade zu Beginn des Schreibenlernens orientieren sich die Kinder beim Schreiben noch sehr an der gesprochenen Sprache. Das heisst, sie schreiben eben so, wie sie es sagen, und übersetzen jeden Laut in ein Graphem. Da ist es naheliegend, dass bei einem Kind mit einer Aussprachestörung grosse Schwierigkeiten beim Schreiben auftauchen können. Ebenso können auch Probleme in der Pragmatik, Semantik und der Grammatik den Schriftspracherwerb erschweren. Diese Kinder bilden natürlich keine homogene Gruppe und ihre individuellen sprachlichen Besonderheiten können unterschiedliche behindernde Bedingungen für den Erwerb der Schriftsprache darstellen (vgl. Crämer und Schumann, 2002, S. 281). Es gab lange Zeit die Auffassung, dass Kinder mit einer Sprachstörung „erst an die Schriftsprache herangeführt werden sollen, wenn ihre gesprochene Sprache mittels sprachtherapeutischer Massnahmen weitgehend unauffällig geworden ist“ (ebd.). Heute geht man davon aus, dass Kinder mit einer Sprachstörung „gezielt an die geschriebene Sprache herangeführt werden sollen, da die produktive Auseinandersetzung mit der Schriftsprache positive Auswirkungen auf die Fähigkeiten der Aussprache haben kann“ (ebd.). Doch nicht nur unmittelbar hörbare Sprachstörungen können das Lesen- und Schreibenlernen erschweren, sondern auch Probleme beim Erwerb von metasprachlichen Kompetenzen. Denn wie im Kapitel 2.2.1 „Sprachbewusstheit als Voraussetzung für das Lesen lernen“ erwähnt, müssen Kinder beim Lesen- und Schreibenlernen ihre Aufmerksamkeit bewusst vom Inhalt der Sprache auf die sprachliche Form lenken (vgl. Crämer und Schumann, 2002, S. 282).

2.3 Bewältigung von Belastung: Das Stressmodell nach Lazarus

2.3.1 Das Stressmodell nach Lazarus

2.3.1.1 Der Begriff „Stress“

Das Phänomen "Stress" begegnet jedem Menschen und damit die Bewältigung der als belastend empfundenen Situation. Dies gilt genauso für Menschen mit Legasthenie. Situationen, die im Zusammenhang mit der Legasthenie stehen, wie das Schreiben einer Bewerbung, können als Stressoren⁵ wirken. Stress bezeichnet Beziehungen einer Person zur Umwelt, welche von der Person als belastend und überfordernd bewertet werden. Folkman und Lazarus definieren dies wie folgt: „Psychological stress is a particular relationship between the person and the environment that is appraised by the person as taxing or exceeding his or her resources and endangering his or her well-being“ (1984, S. 19). Betont wird dabei der Begriff „Bewertung“. Ob eine Person-Umwelt-Beziehung mit Stress belastet ist oder nicht, ist von der kognitiven Bewertung derselben abhängig. Stress besteht folglich nicht nur aus einem Reiz-Reaktions-Schema, sondern hängt von der Beziehung der Person zur Umwelt ab. Dieser Sachverhalt wird durch ebd. folgendermassen formuliert: „The definition of stress here emphasizes the *relationship* between the person and the environment, which takes into account characteristics of the person on the one hand, and the nature of the environmental event on the other“ (1984, S. 21).

2.3.1.2 Die kognitive Bewertung von Belastungen

Bei der Bewältigung von Stress (sogenanntes Coping, siehe nachfolgendes Kapitel) gibt es grosse individuelle Unterschiede, welche aus der unterschiedlichen kognitiven Bewertung der Stressoren einerseits und der persönlichen Ressourcen andererseits resultieren (vgl. Becker-Carus, 2004). Diese Bewertungen werden auch als "Moderatorvariablen" (vgl. ebd.) benannt. Zu diesen gehören:

- die kognitive Bewertung des Stressors: Wird er als Bedrohung oder Herausforderung gesehen?
- die kognitive Bewertung der eigenen Ressourcen: Welche Möglichkeiten stehen mir zur Verfügung; Werden sie ausreichen?
- die emotionale Konstitution der Person; eingefahrene physiologische und psychische Reaktionsweisen (vgl. ebd.)

⁵ „Ein Stressor ist eine innere und/oder äussere Anforderung, die zu Stress als Reaktion führt“ (Stangl, 2011).

Diese zwei Arten der Bewertung werden im Stressmodell nach Richard Lazarus als Stufen der kognitiven Bewertung aufgefasst, welche aufeinander folgen. Sie können jedoch auch im parallelen Wechsel stattfinden (vgl. Becker-Carus, 2004). Dieses Modell wird nachfolgend schematisch abgebildet.

Abbildung 2: Schematische Darstellung der kognitiven Stresstheorie nach Lazarus⁶

Dabei beinhalten die primäre und die sekundäre Bewertung folgende Punkte:

- primäre Bewertung: Wie ist die Einschätzung der Bedeutung des Stressors? Was ist zu tun?
- sekundäre Bewertung: Bewertung der persönlichen körperlichen, materiellen, geistigen und sozialen Ressourcen, welche zur Bewältigung vorhanden sind: Kann ich das schaffen?

Aus dem Ergebnis der Bewertung erfolgt dann der erlebte emotionale Stress, der sich in verschiedenen Emotionen (beispielsweise Angst, Freude, Bedrohung) äussern kann. Auch während der Stressbewältigung erfolgt eine ständige Neubewertung. Solange keine effektive Bewältigungsstrategie gefunden wird, dauert der Stress an. Dies kann zu chronischem (dauerhaftem) Stress führen (vgl. ebd.).

So kann beispielsweise für eine Person mit Legasthenie die Situation des Ausfüllens eines Antragformulars für eine Kreditkarte einen Stressor darstellen. In der primären Bewertung schätzt diese Person ein, ob diese Situation eine Herausforderung oder eine Belastung darstellt. Sie schätzt die Situation möglicherweise als belastend und gefährvoll ein. In der sekundären Bewertung können Faktoren einfließen wie die geistigen (zum Beispiel: "Ich kann mich auf das Formular konzentrieren, ich habe das schon viele Male ausgefüllt.") oder die sozialen (zum Beispiel: "Ich kann fragen, ob ich es nach Hause nehmen darf; Ich kann fragen, ob mir jemand helfen kann beim Ausfüllen"). Daraus resultiert dann ein Bewältigungsverhalten. Die Person könnte also fragen, ob sie das Formular zuerst nach Hause

⁶ zitiert nach Becker-Carus, 2004

nehmen darf. Da sich diese Bachelorarbeit insbesondere auf den Bereich des Bewältigungsverhaltens (auch Coping genannt) bezieht, wird im nächsten Kapitel näher darauf eingegangen.

2.3.2 Bewältigung von Belastung

2.3.2.1 Definition

Bewältigungsverhalten (Coping) ist der Versuch, den stressenden Anforderungen der Umwelt so zu begegnen, dass negative Konsequenzen vermieden werden (vgl. Becker-Carus, 2004). Folkman und Lazarus (1984) meinen dazu: "We define coping as constantly changing cognitive and behavioral efforts to manage specific external and/or internal demands that are appraised as taxing or exceeding the resources of the person" (S. 141). Coping wird als ein Prozess betrachtet, bei dem der individuelle Kontext eine wichtige Rolle spielt. Weil Coping einen Prozess darstellt, kann sich die Art der benutzten Copingstrategien verändern. Diese Strategiewechsel können das Resultat einer veränderten Umwelt (durch bereits geschehene Coping-Bemühungen) oder einer Veränderung der Bedeutung des Ereignisses sein. Genauso können sie auch unabhängig von der Bewältigung stattfinden. Unabhängig davon, warum die Strategie gewechselt hat, wird diese Veränderung zu einer erneuten Bewertung der Bedeutung der Situation und möglicher Konsequenzen führen, woraus wiederum eine Anpassung der Bewältigungsstrategie erfolgen kann (vgl. Folkman & Lazarus, 1984).

2.3.2.2 Funktionen von Coping

Coping hat mehrere Funktionen. Diese Funktionen beziehen sich auf das Ziel, dem eine Strategie dient, und nicht auf das effektive Ergebnis. Die Definition darüber, welche Funktionen Copingstrategien haben, hängt vom theoretischen Hintergrund ab (vgl. Folkman & Lazarus, 1984). Beispielsweise hat Coping im Rahmen der sozialen-psychologischen Perspektive nach Mechanic drei verschiedene Funktionen: "Dealing with social and environmental demands, creating the motivation to meet those demands, and maintaining a state of psychological equilibrium in order to direct energy and skill toward external demands" (zitiert nach Folkman & Lazarus, 1984, S. 149). Gemein ist all diesen verschiedenen Definitionen die Unterscheidung von zwei Strategiearten: Einerseits Strategien, welche auf die Modifizierung des Stressors aus sind, andererseits Strategien, welche auf die Veränderung der emotionalen Reaktion auf das Problem gerichtet sind. Folkman und Lazarus (zitiert nach Folkman & Lazarus, 1984, S. 150) benennen ersteres als "problem-focused coping", zweiteres als "emotion-focused coping". Emotionszentrierte Strategien kommen dabei eher zur Anwendung, wenn die Bewertung des Stressors ergeben hat, dass die Situation oder die Bedingungen nicht verändert werden können. Problemzentrierte Strategien kommen dann zum Zug, wenn die Bedingungen als veränderbar eingeschätzt werden (vgl. ebd.).

2.3.2.3 Emotionszentrierte und problemzentrierte Bewältigungsstrategien

➤ *Emotionszentrierte Strategien*

Emotionszentrierte Strategien haben zum Ziel, den emotionalen Stress zu vermindern. Dies geschieht nach Folkman und Lazarus durch: "avoidance, minimization, distancing, selective attention, positive comparisons and wresting positive value from negative events"⁷ (1984, S. 150). „Positiver Vergleich“ meint dabei den Vergleich mit Anderen, denen es schlechter geht oder die weniger fähig sind. Daneben gibt es auch Strategien, die eine Erhöhung des emotionalen Stresses bezwecken. Manche müssen sich sozusagen erst schlechter fühlen, um sich dann besser fühlen zu können. Es kommt dabei zu einer Art der Selbstbestrafung. Andere müssen sich erst schlechter fühlen, damit sie bereit für eine nächste Handlung sind. Weiter gibt es Strategien, welche eine kognitive Neubewertung zum Ziel haben. Dies zeigt sich beispielsweise in Sätzen wie: "Die Dinge könnten viel schlimmer sein" oder "Ich glaube es gibt wichtigere Dinge, um die ich mich sorgen muss". Dabei ändert sich die Bedeutung der Situation durch eben diese Neubewertung (vgl. ebd.).

➤ *Problemzentrierte Strategien*

Problemzentrierte Strategien sind mit problemlösenden Strategien vergleichbar, jedoch umfassen problemzentrierte Strategien ein grösseres Feld als problemlösende. So konzentrieren sich problemzentrierte Strategien nicht nur auf die Umwelt, sondern zielen auch auf das Individuum selbst (vgl. ebd.). Nach Kahn et al. (zitiert nach Folkman & Lazarus, 1984) gibt es zwei Hauptgruppen problemzentrierter Strategien. Diejenigen, welche auf die Umwelt gerichtet sind, und diejenigen, welche auf das Selbst gerichtet sind. Erstere beinhalten Strategien für die Veränderung von Druck von aussen, von Hindernissen, von Ressourcen und von Abläufen. Zweitere bestehen aus Strategien, welche auf die kognitive Veränderung oder diejenige der Motivation abzielen. Dazu zählen: die Veränderung des Anspruchsniveaus, Finden von alternativen Belohnungswegen, Entwickeln von neuen Verhaltensmöglichkeiten oder das Lernen von neuen Fähigkeiten und Abläufen.

Je nach Situation (wie beispielsweise ein anderes Arbeitsumfeld) ändern die genutzten problemzentrierten Strategien. Folkman und Lazarus (1984, S. 153) nennen hierbei die Beispiele einer Sekretärin und eines Verkäufers. Diese haben jeweils verschiedene Aufgaben, Hindernisse und Ressourcen in ihrem Beruf, und daher auch verschiedene spezifische Copingstrategien.

⁷ Übersetzung d. Verf.: "Vermeidung, Verminderung, Distanzierung, selektive Aufmerksamkeit, positiver Vergleich und das Sehen einer positiven Seite bei negativen Ereignissen"

2.3.2.4 Der Zusammenhang zwischen emotionszentriertem und problemzentriertem Coping

Die beiden genannten Strategien können auf zweierlei Art zusammenwirken: Einerseits können sie sich gegenseitig unterstützen, andererseits können sie sich auch hemmen.

Nachfolgend dazu ein Beispiel von Miller:

A woman experiences anxiety as she steps to the podium to give a paper. She does some deep breathing and gives herself comforting messages to regulate the anxiety. These devices allow her to engage in problem-focused forms of coping, for example, glancing over her notes or rehearsing an opening line, that will facilitate her delivery. (zitiert nach Folkman und Lazarus, 1984, S. 153)

Hier zeigt sich, dass emotionszentrierte Strategien (sich selber Mut zusprechen, um die Angst zu vermindern) als Basis für problemzentriertes Coping (den Anfang üben) dient.

Die Strategien können sich jedoch auch gegenseitig behindern:

A person with a recently diagnosed illness perseveres in gathering and evaluating information, the acquisition of which contributes to uncertainty and increased anxiety. He gets trapped in a cycle of problem-focused coping (information-gathering and -evaluating) which exacerbates his emotional distress and interferes with mechanisms such as avoidance that might otherwise be used to reduce distress. (Breznitz, zitiert nach Folkman & Lazarus, 1984, S. 154)

In diesem Beispiel wiederum behindert das sich stetig wiederholende problemzentrierte Coping die Entwicklung von emotionszentrierten Strategien wie der im Beispiel erwähnten Vermeidung.

2.3.2.5 Ressourcen und Einschränkungen bei der Bewältigung

Bei der Bewertung von Stress geschieht dies wie bereits erwähnt über zwei Stufen: Die primäre Bewertung und die sekundäre (Siehe dazu auch Kapitel 2.3.1.2). Bei der sekundären Bewertung geht es um den Einbezug der eigenen Ressourcen, um die Frage: „Was kann ich selbst tun?“. Die Bewältigung der belastenden Situation ist abhängig davon, welche Ressourcen eine Person zur Verfügung hat und was sie an der Benutzung dieser Ressourcen hindert (vgl. Folkman & Lazarus, 1984).

Folkman und Lazarus (1984) unterteilen Ressourcen in mehrere Hauptkategorien. Dabei gehen sie von persönlichen und von Ressourcen der Umwelt aus. Nachfolgend werden die Kategorien mit Erläuterungen aufgeführt.

➤ *Gesundheit und Energie*

Eine Person, die krank, müde oder anderweitig geschwächt ist, hat weniger Energie, um eine belastende Situation zu bewältigen, als eine gesunde Person. Somit trägt die Ressource Gesundheit einen grossen Anteil an einem erfolgreichen Coping. Dennoch können auch

krankte oder geschwächte Menschen erfolgreich sein mit ihren Bewältigungsbemühungen, wenn ihr Einsatz gross genug ist (vgl. ebd.).

➤ *Positive Überzeugungen*

Positive Überzeugungen dienen als Grundlage für Hoffnung. Eine solche Überzeugung kann beispielsweise der Glaube daran sein, dass die Resultate kontrollierbar sind, dass einer die Möglichkeit hat, diese Resultate zu beeinflussen oder dass es einen freien Willen oder Gott gibt. Hoffnung ist nur möglich, wenn der Glaube an einen positiven Ausgang möglich ist.

Überzeugungen können jedoch Copingbemühungen auch behindern oder verhindern. So kann der fehlende Glaube an die eigenen Fähigkeiten, eine Situation kontrollieren zu können, dazu führen, dass keine problemzentrierten Strategien angewandt werden. Hierbei kommt es auf den Kontext an, in welchem die Person diesen Glauben nicht hat (vgl. ebd.).

➤ *Problemlösende Fähigkeiten*

Hierbei handelt es sich um die Fähigkeit, Informationen zu suchen, Situationen zu analysieren und einen alternativen Weg zu finden, Alternativen abzuwägen, und eine entsprechende Handlung auszuwählen und umzusetzen (vgl. ebd.).

➤ *Sozialkompetenz*

Die Sozialkompetenz ist eine wichtige Coping-Ressource, weil das soziale Funktionieren eine wichtige Rolle in der menschlichen Anpassbarkeit spielt. Sozialkompetenz bezieht sich auf die Fähigkeit zu kommunizieren und sich angemessen und effektiv in der Gesellschaft anderer zu verhalten. Dies beinhaltet auch die Zusammenarbeit mit anderen (vgl. ebd.).

➤ *Soziale Unterstützung*

Emotionale und konkrete Unterstützung durch andere Menschen ist eine weitere Ressource. Dazu zählt auch die Weitergabe von Informationen an jemanden durch andere (vgl. ebd.).

➤ *Materielle Ressourcen*

Damit ist Geld gemeint, sowie Güter und Dienstleistungen, welche mit Geld gekauft werden können. (vgl. ebd.).

Wie zu Beginn dieses Kapitels erwähnt, gibt es auch Hindernisse bei der Benutzung der Ressourcen. Diese können personeller Natur sein oder der Umwelt entstammen. Personelle Hindernisse können beispielsweise kulturelle Werte oder Überzeugungen sein, welche bestimmte Arten von Coping behindern oder verunmöglichen. Einschränkungen der Umwelt können sehr vielfältig sein. Beispielsweise sind einige Ressourcen wie Geld beschränkt. Auch Institutionen können Copingbemühungen im Weg stehen.

2.3.3 Coping bei Legasthenie

Während der Schulzeit werden Kinder und Jugendliche mit einer Legasthenie immer wieder mit der Diskrepanz zwischen ihrer Leistung und dem Anspruch der Umwelt konfrontiert (vgl. Singer, 2007). Auch als Erwachsene begegnen sie diesem Unterschied immer wieder, jedoch kann sich der Schwerpunkt dann von der Schule ins Berufsleben und die eigene Familie verlagern. Somit verändert sich zwar der Kontext der Person, die Legasthenie aber bleibt. Bedingt dadurch spielt auch als Erwachsener die Bewältigung von Situationen, bei denen es zu Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Legasthenie kommt, eine Rolle.

Die Forschung im Bereich der Bewältigung von Legasthenie und die Auswirkungen dieser Bewältigung hat bisher eher wenig Aufmerksamkeit erhalten. Dies liegt daran, dass dieses Themengebiet schwierig zu untersuchen ist. Die meisten qualitativen Studien zielten nur auf die Erforschung der Bewältigungsstrategien von Einzelnen ab. Diese sind individuell und lassen sich nicht direkt auf eine grössere Gruppe übertragen (vgl. Alexander-Passe, 2006). So lassen sich unter anderem Studien finden zu Legasthenie bei Jugendlichen, ihre Copingstrategien und der Zusammenhang der Legasthenie mit dem Selbstwertgefühl und Depression (vgl. Alexander-Passe, 2006), Studenten mit Legasthenie in Malaysia, ihre schulischen Schwierigkeiten, ihre schulischen Leistungen und Copingstrategien (vgl. Hoon Ong, P., Tee Ong, P., Liu Ong, P., Majid Konting, M., Ahmad Zaidi Adruce, S., Pang, V., 2009), Unternehmer mit Legasthenie, ihre Copingstrategien und ihre Berufsfähigkeiten (Logan, 2009) und eine Studie von Singer (2007), welche die Bewältigung von schulischem Misserfolg bei dänischen Kindern mit Legasthenie untersucht. Somit wird ersichtlich, dass jede dieser Studien sich auf eine bestimmte Zielgruppe konzentriert und dadurch die Copingstrategien von der untersuchten Gruppe abhängig sind. Die Resultate können sich damit auch widersprechen.

3 Methoden

3.1 Forschungsdesign

Für unsere Bachelorarbeit interessierte uns, wie Erwachsene mit einer Legasthenie mit Alltagsbelastungen im Zusammenhang mit ihrer Störung umgehen. Um dafür an relevante Daten zu gelangen, befragten wir Betroffene anhand eines Leitfadeninterviews zu für sie belastenden Situationen und ihre Art, damit umzugehen. Wir waren uns bewusst, dass verschiedenste Faktoren wie Beruf, Geschlecht oder Alter eine Rolle in Bezug auf die benutzten Strategien spielen. Daher war es uns wichtig, dass wir Männer und Frauen in verschiedenen Altersgruppen mit unterschiedlichen Lebenshintergründen interviewen konnten. Um Betroffene zu erreichen, kontaktierten wir zu Beginn der Arbeit den Verband Dyslexie Schweiz. Wir stellten in unserer Anfrage die Ziele unserer Bachelorarbeit dar und ersuchten um Unterstützung bei der Suche nach möglichen Interviewpartnern.

Die transkribierten Interviews werteten wir anschliessend mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) aus. Aus den Inhalten der transkribierten Interviews kann man keine Rückschlüsse auf die befragte Person ziehen. So kommen keine Namen, Hinweise auf Adresse oder Arbeitsorte vor. Uns war dies wichtig, damit die Vertraulichkeit der Befragten gewährt werden kann.

3.2 Leitfadeninterview als Erhebungsinstrument

Für die Datenerhebung entschieden wir uns für ein halbstrukturiertes Interview. Mit diesem schlugen wir einen Mittelweg hinsichtlich der Strukturiertheit bzw. Unstrukturiertheit ein. „Bei vollkommen strukturierten Interviews sind alle Fragen genau vorgegeben. Abweichungen sind nicht vorgesehen. Das Gegenstück dazu ist ein völlig offenes, unstrukturiertes Gespräch, das keinen bestimmten Fokus verfolgt und sich ohne bestimmtes Ziel von einem Thema zum nächsten schlängelt“ (Hug & Poscheschnik, 2010, S. 100). Bei unseren Interviews orientierten wir uns an einem vorab erstellten Interviewleitfaden. Die vorbereiteten Fragen sollten dem Gespräch einen roten Faden geben und uns helfen an all das zu denken, was wir im Hinblick auf die Forschungsfrage erfahren wollten. Jedoch war „die Formulierung des Fragetextes im qualitativen Interview nicht vorab festgelegt. Das verwendete Vokabular muss von den Interviewpartnern alltagssprachlich benutzt werden“ (Lamnek, 2010, S. 321). Helfferich schlägt für die Erstellung des Leitfadens das Vorgehen „SPSS“ (2005, S. 182) vor. „Dieses Vorgehen hat einen wichtigen Nebeneffekt: Es dient gleichzeitig der Vergegenwärtigung und dem Explizieren des eigenen theoretischen Vorwissens und der impliziten Erwartungen an die von den Interviewten zu produzierenden Erzählungen“ (ebd.). Die Abkürzung SPSS steht für:

1. **Sammeln von Fragen:**

Es werden möglichst viele Fragen gesammelt, die im Hinblick auf den Forschungsgegenstand von Interesse sind. Man fragt sich: „Was möchte ich wissen?“ und „Was interessiert mich?“

2. **Prüfen**

Die Liste mit allen gesammelten Fragen wird in einem nächsten Schritt reduziert und strukturiert. Einige Fragen werden gestrichen, andere werden umformuliert. Man eliminiert zunächst alle „Fragen nach Informationen, die „einsilbig“ geliefert werden können“ (Helfferich, 2005, S. 182.) und man fragt sich, ob sich die Fragen dazu eignen, Erzählungen zu erzeugen. Ausserdem werden auch Fragen gestrichen, welche nur Vorwissen abfragen. Dann wird die Prüffrage gestellt ob „mit der Frageformulierung implizit oder explizit Vorstellungen vermittelt werden, die in eine bestimmte Richtung weisen und die andere Richtungen ausschliessen“ (ebd.). Zum Schluss „eliminiert man Fragen nach abstrakten Zusammenhängen“ (ebd.), welche wissenschaftliches Vorwissen von der befragten Person verlangen würden.

3. **Sortieren**

Die verbleibenden Fragen werden dann sortiert, je nachdem was für eine Erzählung von der interviewten Person erwartet wird. Sie können beispielsweise nach der zeitlichen Abfolge oder nach inhaltlichen Aspekten sortiert werden. So entstehen verschiedene Bündel. Nur wenige Fragen sollen als Einzelfragen stehen bleiben.

4. **Subsumieren**

Nun soll versucht werden zu jedem Bündel eine passende, möglichst einfache Erzählaufforderung zu finden. Zudem überlegt man sich einzelne Stichworte oder Formulierungen um nachfragen zu können, falls das Gespräch stockt oder ein Inhalt nicht von selbst angesprochen wird.

Am Ende soll ein übersichtlicher, kompakter Leitfaden entstehen, mit dem der Interviewer vertraut ist und sich während dem Gespräch gut zurechtfindet.

3.3 Qualitative Inhaltsanalyse als Auswertungsverfahren

Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) ist eine Methode, um Textmaterial zu analysieren. Ein wichtiger Teil der Analyse ist die Verwendung von Kategorien, welche meist theoretischen Grundlagen entnommen werden. Die Vorgehensweise ist meist deduktiv, das heisst, die Kategorien werden nicht aus dem empirischen Material entwickelt, sondern auf das Material angewendet. Dabei werden die Kategorien immer wieder anhand des Materials überprüft und unter Umständen auch angepasst. Das Ziel der qualitativen Inhaltsanalyse ist insbesondere die Reduzierung des Textmaterials.

Die Stärke dieser Methode ist die Unterteilung in einzelne Schritte. So wird für Aussenstehende ersichtlich und überprüfbar, wie die Reduktion zustande kam.

Von Mayring werden dreierlei Grundformen der Inhaltsanalyse unterschieden: Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung. Für diese Arbeit wurde die zusammenfassende Interpretation gewählt, um das Textmaterial so zu reduzieren, dass das Wesentliche erhalten bleibt. Für die einzelnen Schritte der Zusammenfassung wird eine Tabelle benutzt, um den Weg von der Paraphrase zur Kategorie ersichtlich zu machen.

3.4 Beschreibung der Durchführung

3.4.1 Erstellung des Interviewleitfadens

Beim Erarbeiten des Leitfadens stützten wir uns grob auf das bereits im Kapitel „Leitfadeninterview als Erhebungsinstrument“ erwähnte SPSS-Vorgehen von Helfferich (2005, S. 182-189). Von unserem theoretischen Hintergrundwissen leiteten wir Fragen für unsere Interviews ab. Wir sammelten zunächst alle Fragen, welche uns für unser Thema relevant erschienen, strichen dann einige davon wieder, sortierten sie und formulierten die Fragen so, dass der Leitfaden eine gewisse Struktur und Verständlichkeit aufwies. Nach einer Überarbeitung stand unser Leitfaden auf übersichtlichen zwei Seiten (siehe Anhang).

Zu Beginn des Gesprächs wollten wir den Interviewten den Grund und das Thema des Interviews nochmals erläutern, und uns vorab schon für die Bereitschaft der Teilnahme bedanken. Ausserdem holten wir ihr Einverständnis für die Tonbandaufnahme ein. Weil uns bewusst war, dass Bewältigungsstrategien abhängig vom Alter, Geschlecht, persönlichem Umfeld und Beruf sein können, wollten wir uns mit einigen kurzen Fragen zur Person zunächst einen ersten Eindruck vom Befragten verschaffen, um im Gespräch jeweils adäquat auf ihn eingehen zu können. Wir stiegen dann mit Fragen über belastende Situationen ein und fragten nach konkreten Bewältigungsstrategien. Gegen Ende stellten wir den Interviewten zwei typische Situationen vor, bei welchen sie mit Lesen und Schreiben konfrontiert werden und fragten nach ihren Bewältigungsstrategien in diesen konkreten Situationen.

3.4.2 Beschreibung der Stichprobe

Zur Beantwortung unserer Fragestellung haben wir acht Erwachsene mit Legasthenie interviewt. Die Suche nach Personen, welche sich für ein Interview bereit erklären, gestaltete sich harziger als gedacht. Einzelne Kontakte zu Erwachsenen mit Legasthenie erhielten wir dann durch Hilfe des Verband Dyslexie, andere durch Kontakte im persönlichen Bekanntenkreis. Unter den Befragten befanden sich Menschen beider Geschlechter und aus unterschiedlichen Berufsfeldern. Alle sind zwischen 20 und 62 Jahre alt und bei fünf von acht wurde eine Legasthenie diagnostiziert. Wir haben unsere Kriterien bewusst nicht weiter eingeschränkt. Zum einen weil es schwierig war, überhaupt Erwachsenen mit einer diagnostizierten Legasthenie zu finden. Oft besteht nur der Verdacht, ohne Diagnose. Zum anderen fanden wir es spannend, Personen aus verschiedenen Berufsfeldern und verschiedenen Alters zu befra-

gen um eine möglichst grosse Fülle an verschiedenen Bewältigungsstrategien zu erfahren. Es ging uns nicht darum, Vergleiche zwischen den einzelnen Personen herzustellen.

3.4.3 Erhebungssituation

Wir haben die Interviews im Zeitraum vom 30. Oktober bis zum 14. Dezember durchgeführt. Je nach Wunsch des Befragten fand das Interview bei derjenigen Person zu Hause, in einem Restaurant oder am Telefon statt. Wir führten die Interviews getrennt durch. Eine Interviewerin führte drei Gespräche durch, die andere fünf. Wir orientierten uns während dem Gespräch an unserem Interviewleitfaden und zeichneten alle Gespräche mit einem Diktiergerät auf.

3.4.4 Erarbeitung eines Kategoriensystem

Um die durchgeführten Interviews der qualitativen Inhaltsanalyse unterziehen zu können, erarbeiteten wir ein Kategoriensystem. Als Grundlage für die Kategorien dienten uns die Copingstrategien von Folkman und Lazarus, welche wir vom Englischen ins Deutsche übersetzten. Wie in nachfolgender Tabelle ersichtlich, können die Bewältigungsstrategien in zwei Gruppen eingeteilt werden. Zum einen in emotionszentrierte Strategien, zum anderen in problemzentrierte Strategien. Diese zwei Gruppen enthalten zusammen insgesamt acht Kategorien, welche sich nach der Art der Bewältigungsstrategie richten. Uns war bewusst, dass dies eine erste Version darstellt, welche sich nach der Analyse der Transkriptionen durch weitere Kategorien ergänzen lässt.

Tabelle 1: Erste Version des Kategoriensystems

Interviewte Personen	Art des Copings							
	Emotionszentrierte Strategien						Problemzentrierte Strategien	
	Vermeidung	Verminderung	Distanzierung	Selektive Aufmerksamkeit	Positiver Vergleich	Abgewinnung positiver Seite	auf Umwelt gerichtet	auf Person selbst gerichtet
P1								
P2								
P3								
P4								
P5								
P6								
P7								
P8								

3.5 Datenanalyse und -aufbereitung

3.5.1 Auswertung der Interviews

Unsere aus den Interviews erhobenen Daten lagen als Tonaufnahmen vor. Für die Datenanalyse und Datenauswertung mussten wir als ersten Schritt die Interviews transkribieren. Da wir den Fokus auf die inhaltlichen Aussagen legten und uns eine gute Lesbarkeit wichtig war, übersetzten wir die im Schweizer Dialekt gesprochenen Interviews ins Hochdeutsche und in die grammatikalisch entsprechende Form. Ausserdem liessen wir unnötige Wortwiederholungen, nonverbale Äusserungen, sowie kurze Pausen und Zögern weg, bzw. notierten es nicht. Der Inhalt liess sich so leichter erfassen und auswerten. Um die Anonymität der befragten Personen zu gewährleisten, wurden alle Äusserungen, welche das genaue Alter, die Wohngegend, sowie den genauen Beruf betreffen, ausgelassen oder abgeändert. Wir als interviewende Personen erhielten das Kürzel „I“, die befragten Personen die Kürzel „P1“ bis „P8“ (siehe Transkriptionen im Anhang).

Als nächsten Schritt lasen wir alle transkribierten Interviews durch und markierten jeweils jene Textstellen, dessen Inhalte einen Zusammenhang mit unserer Fragestellung hatten. Diese markierten Textstellen schrieben wir in eine zusammenfassende und verständliche Form um und setzten sie in die Spalte „Paraphrase“ unserer Auswertungstabelle. In der nächsten Spalte verallgemeinerten wir die Aussagen und in der dritten Spalte reduzierten wir sie, um sie dann der passenden Kategorien zuordnen zu können.

Person	Seite	Nr.	Paraphrase	Generalisierung	Reduktion in Kategorien	Kategorie
P1	IV	1	Ich weiss dass ich sicher Leute habe, denen ich den Text zum durchlesen geben kann, damit er sicher fehlerfrei rauskommt.	Texte Korrekturlesen lassen	Text Korrekturlesen lassen	K10
P1	IV	2	Wenn ich irgendwie, irgendwo laut vorlesen muss, versuche ich mich davor zu drücken	Laut vorlesen vermeiden	Laut vorlesen vermeiden	K1
P1	IV	3	Oder ich sage: Wer möchte gerne vorlesen? Freiwillige vor!	Anderer bitten die Aufgabe zu übernehmen	Aufgabe anderen überlassen	K1
P1	IV	4	Ich sage, dass ich nicht so die Begabung habe zum lauten Vorlesen	Den Anderen das Problem erklären	Offen mit der Schwäche umgehen	K7
P1	IV	5	Wenn ich unbedingt lesen muss, versuche ich möglichst langsam zu lesen.	Langsam lesen	Langsam lesen	K11
P1	IV	6	Ich lese vorgängig das Kapitel leise für mich durch, zuvor ich es laut vorlesen soll. Dass ich halt schon weiss um was es geht.	Vorgängig Kapitel leise lesen zur Vorbereitung.	vorgängig im Stillen lesen zur Vorbereitung	K11

Abbildung 3: Ausschnitt Auswertungstabelle

Die vollständige Auswertungstabelle findet sich im Anhang der Arbeit.

In den Interviews befragten wir die Personen zuerst nach belastenden Situationen im Zusammenhang mit ihren Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben. Die genannten Situationen nutzten wir dann, um die Person zu fragen, was sie dann unternimmt, damit die Belastung weniger wird oder ganz verschwindet. Diese belastenden Situationen waren folglich ein Mittel, um die Bewältigungsstrategien der Person zu untersuchen. Daher werteten wir die Interviews nicht nach den belastenden Situationen, sondern nach den Strategien aus.

3.5.2 Überarbeitung des Kategoriensystems

Einige Aussagen von den befragten Personen konnten wir keiner Kategorie zuordnen. Es ergaben sich weitere von uns noch nicht berücksichtigte Strategien, welche eine entsprechende Anpassung des Kategoriensystems erforderten. Es ergaben sich drei neue Kategorien wie nachfolgend ersichtlich. Die neuen Kategorien lauten: „Akzeptanz“, „Positiver Vergleich mit sich selbst“ und „Rechtfertigung“.

Tabelle 2: Endversion des Kategoriensystems

Interviewte Personen	Art des Copings										
	Emotionszentrierte Strategien									Problemzentrierte Strategien	
	Vermeidung (K1)	Verminderung (K2)	Distanzierung (K3)	Selektive Aufmerksamkeit (K4)	Positiver Vergleich mit Anderen (K5)	Abgewinnung positiver Seite (K6)	Akzeptanz (K7)	Positiver Vergleich mit sich selbst (K8)	Rechtfertigung (K9)	auf Umwelt gerichtet (K10)	auf Person selbst gerichtet (K11)
P1											
P2											
P3											
P4											
P5											
P6											
P7											
P8											

"Akzeptanz" meint hierbei, dass die Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben und die daraus resultierenden Hindernisse akzeptiert werden können und es der Person möglich ist, zu ihren Schwierigkeiten zu stehen und offen damit umzugehen. "Positiver Vergleich mit sich selbst" meint den Vergleich der Schwierigkeiten mit anderen Eigenschaften oder Fähigkeiten der Person, welche diese als Stärke erachtet. Die Person hebt hervor, dass sie zwar Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben hat, dafür in anderen Gebieten kompetenter ist. "Rechtfertigung" bedeutet, dass die Person spezifische Gründe sucht für ihre Schwierigkeiten und sich damit entlastet, dass jemand oder etwas anderes Mitverantwortung trägt an ihren Problemen mit dem Lesen und Schreiben.

4 Ergebnisse

4.1 Verteilung der Strategien pro Person

Abbildung 4: Verteilung der emotions- und problemzentrierten Strategien pro Person

Die Auswertung der Verteilung von emotionszentrierten und problemzentrierten Strategien pro Person ist in obigem Diagramm visualisiert. Es ist ersichtlich, dass alle acht Befragten problemzentrierte Strategien anwenden. Eine Person berichtet ausschliesslich von solchen und nannte keine emotionszentrierten Strategien. Die Ausprägung ist sehr unterschiedlich, das heisst das Verhältnis von emotions- und problemzentrierten Strategien variiert von Person zu Person.

4.2 Ausprägung der Kategorien pro Person

Abbildung 5: Ausprägung der Kategorien pro Person

In diesem Diagramm ist die Ausprägung der genannten Kategorien pro Person ersichtlich. Die Werte basieren dabei nicht auf den absoluten Zahlen, sondern wurden in Prozent umgerechnet. Das heisst, alle Kategorien zusammen ergeben pro Person 100%. Das Diagramm macht, wie jenes im vorigen Kapitel, deutlich, dass alle befragten Personen problemzentrierte Strategien anwenden, die verschiedenen emotionszentrierten Strategien aber nicht von allen genannt werden. Anhand der Grösse und Dichte der Balken ist zu erkennen, dass der Fokus bei allen Interviewten auf die problemzentrierten Strategien gelegt wurde. Die Ausprägung bei den emotionszentrierten Strategien ist dagegen sehr individuell. Es herrscht eine grosse Streuung.

4.3 Häufigkeit der einzelnen Kategorien

Abbildung 6: Häufigkeit der einzelnen Kategorien

Alle Kategorien werden mindestens einmal von den Interviewten genannt. Eine Ausnahme stellt die Kategorie K6 „Abgewinnung einer positiven Seite“ dar, welche nie genannt wird. Die Anzahl der Aussagen zu den problemzentrierten Strategien ist mit insgesamt 63 Aussagen leicht höher als die der emotionszentrierten Strategien mit 47 Aussagen. Zwischen den Kategorien, die den emotionszentrierten Strategien zuzuordnen sind, herrschen keine großen Unterschiede. Zwei Kategorien stechen mit jeweils 12 Aussagen hervor: K1 (Vermeidung) und K7 (Akzeptanz). In den restlichen Kategorien bewegen sich die Anzahl Nennungen zwischen zwei und sechs. Der Unterschied zwischen den Kategorien der problemzentrierten Kategorien ist ebenfalls minimal.

4.4 Darstellung und Beschreibung der einzelnen Kategorien

4.4.1 Auswertung Kategorie 1: Vermeidung

Tabelle 3: Aussagen Kategorie 1: Vermeidung

Person	Seite	Nr.	Aussage
P1	IV	2	Laut vorlesen vermeiden
P1	IV	3	Aufgabe anderen überlassen
P3	XII	35	Schriftliches umgehen
P3	XII	36	Schriftliches umgehen
P3	XII	37	Schriftliches umgehen
P3	XII	38	Schriftliches umgehen
P3	XII	39	Aufgabe anderen überlassen
P4	XIV	50	Text nicht handschriftlich verfassen
P5	XVI	54	Schreiben vermeiden

P5	XVI	55	Schreiben vermeiden
P7	XXV	91	Aufgabe anderen überlassen
P7	XXVI	94	Schreiben vermeiden

Die emotionszentrierte Strategie „Vermeidung“ wird von fünf Personen der insgesamt acht Interviewten angewendet. Von vier Personen wird diese Strategie mehrmals genannt. Zwei Personen vermeiden es zu schreiben, wenn sie nicht unbedingt müssen. „Ich drücke mich gerne davor. Ich muss mich wirklich sehr überwinden, dass ich es mache“ (P5). Eine Person vermeidet lautes Vorlesen. Eine Person umgeht das Schreiben, indem sie über Bilder kommuniziert oder in der Arbeitswelt möglichst nur Aufträge annimmt, welche wenig Schreibarbeit beinhalten, und eine Person verfasst keine handschriftlichen Texte. Zudem überlassen drei dieser fünf Personen die Schreib- oder Leseaufgabe gerne jemand anderem, um nicht selber schreiben oder lesen zu müssen. „Wenn bei einem Auftrag Text benötigt wird, möchte ich alles vom Kunden selber geschrieben haben, ich schreibe kein Wort selber. Ich sage, dass ich es genau so übernehmen werde und nichts daran ändere“ (P3).

4.4.2 Auswertung Kategorie 2: Verminderung

Tabelle 4: Aussagen Kategorie 2: Verminderung

Person	Seite	Nr.	Aussage
P5	XVII	57	Durch Humor entlasten
P5	XVII	58	Durch Humor entlasten
P5	XVII	59	Yoga zur Stressverminderung
P5	XVIII	68	Durch Humor entlasten

Die emotionszentrierte Strategie „Verminderung“ wird von einer Person der insgesamt acht Interviewten angewendet. Diese Strategie wird von dieser Person vier Mal genannt. Zum einen erwähnt sie, dass sie durch Yoga den Stress vermindern könne und drei Mal erwähnt sie, dass sie den Stress durch Humor zu vermindern versucht. Sie sagt: „Wenn ich in einer Gruppe etwas schreiben muss, habe ich schon Stress und versuche es dann aber einfach mit Humor zu nehmen“ (P5). Oder: „Manchmal versuche ich einen Reim zu schreiben und spiele dann mit diesen falschen Wörtern“ (P5).

4.4.3 Auswertung Kategorie 3: Distanzierung

Tabelle 5: Aussagen Kategorie 3: Distanzierung

Person	Seite	Nr.	Aussage
P2	VIII	21	Abstand zu negativen Aussagen
P4	XV	53	Ignorieren weiterer Fehler
P5	XIX	69	Abstand zu negativen Aussagen

Die emotionszentrierte Strategie „Distanzierung“ wird von drei Personen der insgesamt acht Interviewten angewendet. Eine Person versucht nach einer Weile den verfassten Text so zu lassen, wie er zu diesem Zeitpunkt ist und sich keine Gedanken mehr um weitere Fehler zu machen. So distanziert sie sich von der Rechtschreibeschwäche. „Zu einem gewissen Zeitpunkt sage ich mir; so schlimm ist es jetzt auch nicht, wenn es noch Fehler hat“ (P4). Zwei Personen versuchen Abstand zu negativen Aussagen anderer zu gewinnen. Eine Person sagt zum Beispiel: „Wenn gewisse Leute schlecht über mich sprechen, sage ich mir; es gibt halt solche Menschen. Das hat wohl mehr mit ihnen zu tun als mit mir“ (P5).

4.4.4 Auswertung Kategorie 4: Selektive Aufmerksamkeit

Tabelle 6: Aussagen Kategorie 4: Selektive Aufmerksamkeit

Person	Seite	Nr.	Aussage
P1	V	9	Schreiben, ohne sich Gedanken um Fehler zu machen
P1	V	11	Schreiben, ohne sich Gedanken um Fehler zu machen
P1	V	12	Sich auf Rückmeldung von aussen verlassen
P7	XXIV	86	Schreiben ohne sich Gedanken um Fehler zu machen
P7	XXVI	100	Schreiben ohne sich Gedanken um Fehler zu machen

Die emotionszentrierte Strategie „Selektive Aufmerksamkeit“ wird von zwei Personen der insgesamt acht Interviewten angewendet. Beide nennen diese Strategie mehrmals. Beide sagen, dass sie einfach schreiben, sich auf den Inhalt konzentrieren und versuchen sich keine Gedanken um Fehler zu machen. Eine Person verlässt sich zudem auf eine Rückmeldung anderer Personen, falls ihr Text einen Rechtschreibfehler enthalten sollte. Sie sagt: „Und wenn dann halt irgendetwas nicht stimmt, oder wenn ich irgendetwas am falschen Ort hingeschrieben habe, dann wird einem das eh gesagt, und dann macht man es halt noch einmal“ (P1).

4.4.5 Auswertung Kategorie 5: Positiver Vergleich mit Anderen

Tabelle 7: Aussagen Kategorie 5: Positiver Vergleich mit Anderen

Person	Seite	Nr.	Aussage
P2	VIII	24	Vergleich mit Anderen
P2	IX	28	Vergleich mit Anderen
P5	XVIII	62	Vergleich mit anderen Legasthenikern
P5	XVIII	63	Vergleich mit Anderen
P5	XIX	70	Vergleich mit Anderen
P8	XXIX	105	Vergleich mit anderen Legasthenikern

Die emotionszentrierte Strategie „Positiver Vergleich mit Anderen“ wird von drei Personen der insgesamt acht Interviewten angewendet. Zwei Personen vergleichen sich mit anderen Menschen, um sich zu entlasten. Zum Beispiel: „Auch Leute, die keine Legasthenie haben,

können teilweise weniger oder wissen weniger als ich“ (P5). Oder: „Ich bin eigentlich auch froh, dass es sogar Ärzte oder Psychologen gibt, die auch Fehler machen“ (P5). Zwei Personen vergleichen sich direkt mit anderen Menschen mit Legasthenie. „Habe vermutlich keine ausgeprägte Legasthenie, sonst würde mich das stressen“ (P8).

4.4.6 Auswertung Kategorie 7: Akzeptanz

Tabelle 8: Aussagen Kategorie 7: Akzeptanz

Person	Seite	Nr.	Aussage
P1	IV	4	Offen mit der Schwäche umgehen
P2	VII	17	Zur Schwäche stehen
P2	VIII	19	Offensiv mit der Schwäche umgehen
P2	VIII	20	Offensiv mit der Schwäche umgehen
P2	VIII	22	Akzeptanz
P2	IX	27	Zur Schwäche stehen
P5	XVII	60	Akzeptanz
P5	XVIII	67	Zur Schwäche stehen
P5	XIX	72	Akzeptanz
P7	XXV	90	Zu den Schwierigkeiten stehen
P7	XXV	93	Zu den Schwierigkeiten stehen
P8	XXIX	106	Keine Vermeidung des Schreibens

Die emotionszentrierte Strategie „Akzeptanz“ wird von fünf der acht Interviewten angewendet. Vier Personen gehen dabei offen mit ihren Schwierigkeiten um. So sagt eine interviewte Person: „Seit ein paar Monaten steht am Ende meiner E-Mails eine Fusszeile, wo im Prinzip steht, dass ich Legastheniker bin“ (P2). Eine weitere Aussage dieser Kategorie ist die Akzeptanz der Schwierigkeiten: „Das Wichtigste ist, dass man einfach akzeptiert, dass es so ist und dass man trotzdem ein wertvoller Mensch ist“ (P5). Eine interviewte Person hat ihre Schwierigkeiten soweit akzeptiert, dass sie das Schreiben nicht wegen ihren Schwierigkeiten vermeidet.

4.4.7 Auswertung Kategorie 8: Positiver Vergleich mit sich selbst

Tabelle 9: Aussagen Kategorie 9: Positiver Vergleich mit sich selbst

Person	Seite	Nr.	Aussage
P2	VIII	23	Positiver Vergleich mit sich selbst
P2	VIII	25	Auf andere Qualitäten vergleichen
P5	XVIII	64	Positiver Vergleich mit sich selbst

Die emotionszentrierte Strategie des positiven Vergleiches mit sich selbst wurde von drei interviewten Personen genannt. Eine Person sagte: „Man muss sich selbst bestärken, dass man andere Dinge kann im Leben und dass man an anderen Orten Qualitäten hat“ (P2). Die

zweite Person legt den Fokus auf ihre Stärken: „Ich setze mich mit meinen Stärken auseinander und beschäftigte mich nicht nur mit meinen Schwächen“ (P5).

4.4.8 Auswertung Kategorie 9: Rechtfertigung

Tabelle 10: Aussagen Kategorie 9: Rechtfertigung

Person	Seite	Nr.	Aussage
P5	XIX	71	Rechtfertigung für die Fehler
P8	XXVIII	103	Gründe suchen für die Unsicherheiten

Die emotionszentrierte Strategie „Rechtfertigung“ wird von zwei Interviewten angewendet. Eine Person sagte: „Weil ich das Schreiben nicht mehr so brauche, habe ich es etwas verlernt“ (P8). Die andere Person rechtfertigte ihre Fehler früher mit ihren Schwierigkeiten: „Früher habe ich gesagt, ich habe halt Legasthenie und darum kann ich das nicht“ (P5).

4.4.9 Auswertung Kategorie 10: Problemzentrierte Strategien (Umwelt)

Tabelle 11: Aussagen Kategorie 10: Problemzentrierte Strategien (Umwelt)

Person	Seite	Nr.	Aussage
P1	IV	1	Text Korrekturlesen lassen
P1	V	7	Genügend Zeit einplanen
P1	V	8	Text Korrekturlesen lassen
P2	VII	14	Text Korrekturlesen lassen
P2	VII	15	Rechtschreibprogramme nutzen
P2	IX	26	Text Korrekturlesen lassen
P3	XII	33	Sich Zeit eingestehen
P3	XII	34	Berufliche Selbständigkeit verhindert Druck
P3	XIII	42	Text Korrekturlesen lassen
P3	XIII	43	Schreibarbeit nach Hause nehmen
P3	XIII	44	Sich Zeit eingestehen
P4	XIV	46	Text Korrekturlesen lassen
P4	XIV	47	Wörter nachschlagen
P4	XIV	48	Rechtschreibprogramm nutzen
P4	XIV	49	Rechtschreibprogramm nutzen
P4	XV	52	Sich Zeit eingestehen
P5	XVII	61	Rechtschreibprogramme nutzen
P5	XVIII	65	Text am Computer schreiben
P6	XXI	73	Wörter nachschlagen
P6	XXII	75	Wörter nachschlagen
P6	XXII	76	Wort zur Überprüfung ins Word eingeben
P6	XXII	77	Text Korrekturlesen lassen
P6	XXII	83	Rechtschreibprogramm nutzen

P7	XXIV	87	Von Vorlage kopieren
P7	XXV	88	Wörter nachschlagen
P7	XXV	89	Text Korrekturlesen lassen
P7	XXV	92	Wort buchstabieren lassen
P7	XXVI	95	Genügend Zeit einplanen
P7	XXVI	97	Wörter nachschlagen
P7	XXVI	98	Von Vorlage kopieren
P7	XXVI	99	Um Hilfe bitten
P8	XXVIII	101	Wörter nachschlagen
P8	XXIX	104	Um Hilfe bitten
P8	XXIX	107	Wörter nachschlagen
P8	XXX	108	Wörter nachschlagen

Mehrere problemzentrierte Strategien, welche auf, welche auf die Umwelt gerichtet sind, werden von allen acht interviewten Personen genannt. Sechs Personen lassen sich ihre Texte von jemand anderem Korrekturlesen: „Gebe es meinem Mann oder der Kollegin zum Durchschauen“ (P7). Vier Personen planen genügend Zeit ein: „Ich gestehe mir einfach Zeit ein. Diese überdurchschnittliche Zeit brauche ich einfach und diese gebe ich mir“ (P3). Eine Person hat sich im Berufsleben selbständig gemacht, um den Druck von aussen zu vermindern: „Die wichtigste Taktik für mich ist, dass ich mich selbständig gemacht habe. So muss ich weniger unter Druck arbeiten“ (P3). Dieselbe interviewte Person nimmt Schreibebeiten wenn möglich nach Hause: „Wenn es irgendwie geht, nehme ich Dinge, die ich schreiben muss, immer mit nach Hause. Zu Hause bin ich für mich, kann es gemütlich nehmen und mal schauen, wie ich das schaffe“ (P3). Vier Personen schlagen Wörter nach: „Beim Schreiben von Emails schlage ich Wörter nach“ (P6). Eine Person schreibt Texte am Computer. Eine andere Person nutzt Vorlagen, von denen sie dann abschreibt: „Für die Bewerbung habe ich ein Muster bekommen, von dort kopiere ich dann Sätze“ (P7). Zwei interviewte Personen bitten andere um Hilfe: „Wenn ich etwas nicht weiss, dann frage ich“ (P7). Eine Person lässt sich Worte buchstabieren, wenn sie die korrekte Schreibweise nicht weiss: „Ich bitte sie, das Wort zu buchstabieren“ (P7).

4.4.10 Auswertung Kategorie 11: Problemzentrierte Strategien (Person)

Tabelle 12: Aussagen Kategorie 11: Problemzentrierte Strategien (Person)

Person	Seite	Nr.	Aussage
P1	IV	5	Langsam lesen
P1	IV	6	Vorgängig im Stillen lesen zur Vorbereitung
P1	V	10	Auf Schweizerdeutsch schreiben
P2	VII	13	Text vorschreiben
P2	VII	16	Prioritäten für Korrektur setzen

P2	VIII	18	E-Mails klein schreiben
P2	IX	29	Problemwort durch Synonym ersetzen
P2	IX	30	Problemwort umschreiben
P2	IX	31	Satz umformulieren
P2	IX	32	Problemwort durch Synonym ersetzen
P3	XII	40	Text vorschreiben
P3	XIII	41	Text mehrmals durchlesen
P3	XIII	45	Gut konzentrieren
P4	XV	51	Auf Schweizerdeutsch schreiben
P5	XVI	56	Fähigkeiten verbessern
P5	XVIII	66	Auf Schweizerdeutsch schreiben
P6	XXI	74	Problemwort durch Synonym ersetzen
P6	XXII	78	Text mehrmals durchlesen
P6	XXII	79	Vorgängig im Stillen lesen zur Vorbereitung
P6	XXII	80	Schwierigkeiten im Umfeld verschweigen
P6	XXII	81	Text vorschreiben
P6	XXII	82	In Grossbuchstaben schreiben
P6	XXIII	84	Auf Schweizerdeutsch schreiben
P6	XXIII	85	Durch Gestaltung vom Inhalt ablenken
P7	XXVI	96	Text vorschreiben
P8	XXVIII	102	Problemwort durch Synonym ersetzen
P8	XXX	109	Wort als Ganzes abspeichern
P8	XXX	110	Wort aufschreiben und anschauen

Problemzentrierte Strategien, welche auf die Person selbst gerichtet sind, werden von allen acht Interviewten genannt. Insgesamt kristallisieren sich sechzehn verschiedene Strategien heraus. Vier Interviewte gaben an, dass sie Texte auf Schweizerdeutsch schreiben, wo die Rechtschreibung eine geringere Rolle spielt: „Im Privaten, unter Kollegen und so, schreibe ich eigentlich praktisch immer nur Mundart. Denn wenn ich Mundart schreibe, entstehen keine Rechtschreibfehler“ (P4). Weitere vier interviewte Personen suchen ein Synonym, wenn sie nicht wissen, wie das gewünschte Wort korrekt geschrieben wird: „Wenn ich nicht weiss, wie man ein Wort schreibt, versucht man es einfach mit einem anderen Wort“ (P2), Ebenfalls vier Personen schreiben den Text zuerst vor, bevor sie ihn definitiv schreiben: „Wenn ich eine Geburtstagskarte schreiben muss, schreibe ich den Text mit Bleistift vor. Am Schluss würde ich den Text nachfahren und den Bleistift ausradieren“ (P3). Zwei Personen lesen den geschriebenen Text mehrmals durch, um etwaige Fehler zu finden: „Ich lese den Text selbst noch viele Male“ (P6). Zwei Personen lesen Textstellen im Voraus im Stillen, wenn sie vorlesen müssen: „Ich lese vorgängig das Kapitel leise für mich durch, bevor ich es laut vorlesen soll. Dass ich halt schon weiss, um was es geht“ (P1). Eine Person liest lang-

sam, wenn sie unbedingt lesen muss. Eine interviewte Person versucht, durch die Gestaltung eines Textes vom Inhalt abzulenken. Jeweils eine Person schreibt Texte nur in Gross- oder Kleinbuchstaben: „Bei den E-Mails schreibe ich immer alles klein und nichts mehr gross, dann fällt schon einmal ein Teil der Fehler weg“ (P2). Eine Person hat einen Kurs im Speed-Reading gemacht, um ihre Fähigkeiten zu verbessern. Eine weitere Person setzt Prioritäten in Bezug auf die Wichtigkeit von Aufgaben. Sie überlegt sich, was sie selbst machen kann und was sie noch von jemand anderem korrigieren lassen muss. Jeweils eine Person umschreibt das Wort, wenn sie die korrekte Schreibweise nicht weiss und versucht, den Satz umzuformulieren: „Wenn man ein Wort oder gewisse Sachen gerade nicht schreiben kann, versucht man es anders zu formulieren“ (P2). Eine Person verschweigt ihre Schwierigkeiten im Umfeld, niemand weiss von ihren Problemen. Eine Person versucht, das Wort als Ganzes abzuspeichern, um es beim nächsten Mal korrekt schreiben zu können und das Wort aufzuschreiben, um dann zu prüfen, ob es korrekt geschrieben ist. Eine weitere Person gibt an, dass sie versucht, sich gut zu konzentrieren: "Ich versuche mich gut zu konzentrieren. Dann hoffe ich das Beste" (P3).

5 Diskussion

5.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Die Auswertung der Interviews zeigt, dass die befragten Personen insgesamt Strategien aus beinahe allen Kategorien anwenden. Die Anzahl Nennungen zu problemzentrierten und emotionszentrierten Strategien ist, gesamthaft gesehen, ausgewogen. Dennoch ist ersichtlich, dass der Fokus bei den Befragten stärker auf problemzentrierte Strategien gelegt wird und dass die Nennungen der emotionszentrierten Strategien sehr unterschiedlich ausgeprägt sind. So bestehen zwischen den einzelnen Kategorien zum Teil grosse Unterschiede. Zur Kategorie K1 „Vermeidung“ werden insgesamt 12 Aussagen gemacht, zur Kategorie K9 „Rechtfertigung“ nur zwei Aussagen. Daneben gibt es auch grosse Unterschiede zwischen den einzelnen interviewten Personen. Alle benutzen problemzentrierte Strategien. Auch die emotionszentrierten Strategien werden von fast allen genannt, jedoch wenden nicht alle Personen Strategien aller Kategorien an. Das heisst die Ausprägungen sind sehr individuell.

5.2 Diskussion der Ergebnisse bezüglich der Fragestellung

Die Interviews mit den acht Personen zeigen, dass die verwendeten Strategien sehr individuell sind, insbesondere die emotionszentrierten Strategien. Unsere Vermutung vor der Durchführung der Interviews, dass die Strategien von verschiedenen Faktoren abhängig sind, hat sich verstärkt. Solche Faktoren können Alter, Beruf, persönliches Umfeld, Werdegang und die Persönlichkeit der jeweiligen Personen sein. Diese Daten durften wir jedoch für unsere Auswertung nicht verwenden, um die Anonymität der Befragten zu bewahren. Somit konnten wir nicht untersuchen, welchen Einfluss diese Faktoren auf die Benutzung der Strategien tatsächlich haben. Die Erfahrungen aus den Interviews haben uns gezeigt, dass die Bewältigungsstrategien konkret den beruflichen Anforderungen angepasst werden. Solche Anforderungen können das Schreiben von beruflichen E-Mails oder das Verfassen von Berichten sein. Dies gilt auch für andere Lebenssituationen, zum Beispiel im Alltag mit der Familie oder in einem Verein. Die genutzten Strategien sind folglich von der Situation abhängig und von der Bewertung der Situation durch die Person: Wird die Situation als belastend erlebt oder nicht? Jede Person nennt im Interview andere Situationen, welche sie als belastend empfindet. Daneben spielt auch die Persönlichkeit eine Rolle: Verschiedene Personen benutzen in der gleichen Situation verschiedene Strategien.

Insgesamt werden sehr viele verschiedene Strategien benutzt. Für jede Person haben diese Strategien eine individuellen Bedeutung und individuellen Nutzen. Die Frage ist jedoch, wie funktional diese Strategien tatsächlich sind. Aus der Theorie ist bekannt, dass emotionszentrierte und problemzentrierte Strategien sich gegenseitig beeinflussen, sie können sich hemmen oder unterstützen. Wir vermuten, ausgehend von den Interviews, dass zum die emotionszentrierte Strategie „Akzeptanz“ die Anwendung von anderen Strategien beeinflusst.

Die Äusserungen der Befragten lassen uns annehmen, dass sich ihre Bewältigungsstrategien im Laufe ihres Lebens verändert haben. Dies war nicht der Gegenstand unserer Untersuchung und kann in einem weiteren Forschungsprojekt untersucht werden.

Die Vermutung liegt nahe, dass wir eine gewisse Menge an Strategien gar nicht erfassen können. Die interviewten Personen können offen über ihre Probleme sprechen und haben sich daher für ein Interview bereit erklärt. Betroffene, die mehr Mühe im offenen Umgang mit ihren Schwierigkeiten haben, melden sich tendenziell eher nicht für ein Interview über ihre Bewältigungsstrategien. Somit entgehen uns dadurch möglicherweise andere Strategien, welche von solchen Personen benutzt werden. Zudem kann es sein, dass die interviewten Personen Strategien benutzen, welche ihnen nicht bewusst sind. So konnten diese nicht beschrieben werden. Wir haben auch die Gewichtung der einzelnen Strategien durch die Person selber nicht abgefragt. Wir haben nur die absoluten Nennungen ausgewertet und haben die Relevanz der Strategien für die Person nicht beachtet. So kann es zum Beispiel sein, dass eine Person den Fokus beim Interview auf problemzentrierte Strategien gelegt hat, obwohl sie auch weitere emotionszentrierte Strategien anwendet. Daneben haben wir ausserdem die Ausprägtheit der Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben nicht berücksichtigt. Wir können uns vorstellen, dass dieser Faktor Einfluss nimmt auf die Art der verwendeten Strategien, denn je nach Ausprägtheit der Störung begegnet die Person auch anderen belastenden Situationen.

5.3 Beantwortung der Fragestellung

Die Fragestellung unserer Bachelorarbeit lautet wie folgt:

Welche Bewältigungsstrategien wenden Erwachsene mit einer Legasthenie in Alltagssituationen an, welche sie aufgrund der Störung als belastend bewerten?

Erwachsene mit Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben wenden emotionszentrierte - beispielsweise Vermeidung, positiver Vergleich mit sich selbst, Verminderung und Akzeptanz - und problemzentrierte Strategien an. Wie im vorherigen Kapitel erwähnt, sind diese Strategien sehr individuell und hängen von verschiedenen Faktoren ab. Daneben spielt auch die Situation und deren Bewertung eine grosse Rolle. Empfindet die Person die Situation als belastend, dann wendet sie Bewältigungsstrategien an.

5.4 Schlussfolgerungen und Relevanz für die Praxis

Unsere Untersuchungen haben gezeigt, dass Erwachsene mit Legasthenie sich im Laufe der Jahre verschiedene Bewältigungsstrategien angeeignet haben. Wir vermuten, dass sie sich dieser Strategien und deren Auswirkungen nicht immer bewusst sind. Ein Thema für die Logopädie könnte es daher sein, diese Strategien zu thematisieren und sie auf ihre Funktionalität hin mit den Klienten zu überprüfen. Denn mit der Anwendung von passenden und

förderlichen Strategien können die Betroffenen selbst aktiv in der Therapie mitwirken und ihr Selbstvertrauen stärken. Daneben kann an der Akzeptanz der Schwierigkeiten gearbeitet werden, welche weitere Therapieschritte oder veränderte Strategien erleichtert.

Wir müssen uns bewusst sein, dass Klienten diese Strategien teilweise schon lange benutzen und eine Veränderung der Strategien nicht immer leicht ist. Hier bewegen wir uns im Grenzgebiet zur Psychologie. Es ist daher wichtig, dass wir die Grenzen der Logopädie erkennen und gegebenenfalls an eine weitere Fachperson verweisen. Beratung gehört zu unserem Berufsalltag, jedoch ist es wichtig, dass wir die logopädischen Themen nicht aus den Augen verlieren. Wie im ersten Absatz erwähnt, können wir daher die Strategien zusammen mit dem Klienten überprüfen und verändern, insbesondere die problemzentrierten Strategien. Diese können auf logopädisches Fachwissen abgestützt werden. Wie in den Ergebnissen ersichtlich, stellen die problemzentrierten Strategien die Mehrheit der benutzten Strategien dar, daher sehen wir darin einen wichtigen Ansatzpunkt für die logopädische Arbeit. Logopädische Beratung beinhaltet dabei zwei Seiten: Einerseits die fachliche, andererseits die begleitende Beratung. Bei der fachlichen Beratung geht es um die Übermittlung von Informationen über die Legasthenie. Bei der begleitenden Beratung stehen die Emotionen und Empfindungen des Klienten, sowie auch die individuellen Voraussetzungen im Vordergrund. Wir können uns für die Beratung von Erwachsenen mit einer Legasthenie eine Kombination aus beiden Elementen vorstellen. Man darf nicht vergessen, dass Betroffene bereits einen längeren Leidensweg hinter sich haben, welcher auch schwierige Emotionen oder Erfahrungen beinhalten kann. Dieser Beratungsaspekt könnte in einer fortsetzenden Arbeit näher beleuchtet werden.

In der Öffentlichkeit liegt der Fokus oft auf Kindern und Jugendlichen mit einer Legasthenie. Dass eine Legasthenie nicht einfach verschwindet, darf dabei nicht vergessen werden. Auch betroffene Erwachsene bedürfen unserer logopädischen Unterstützung.

5.5 Reflexion des Arbeitsprozesses

Uns war von Beginn an klar, dass wir im Themengebiet Erwachsene und Legasthenie forschen möchten. Jedoch fanden wir es schwierig, eine konkrete Fragestellung zu finden. Erst im Verlauf der Arbeit konnten wir durch die Auseinandersetzung mit der Problematik unsere Forschungsfrage ausarbeiten.

Grosse Schwierigkeiten bereitete uns die Suche nach geeigneten Interviewpartnern. Wir unterschätzten, wie viel Zeit die Suche in Anspruch nehmen würde. So lagen wir auch sehr bald hinter unserem ursprünglichen Zeitplan zurück. Bei einer nächsten Arbeit würden wir für den empirischen Teil viel mehr Zeit einplanen. Am Anfang hatten wir die Absicht, Personen mit einer diagnostizierten Legasthenie zu interviewen. Angesichts der Schwierigkeiten, überhaupt Personen zu finden, die sich für ein Interview zur Verfügung stellen, mussten wir die-

sen Anspruch nach unten korrigieren. So interviewten wir auch Personen, die zwar Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben haben, bei denen jedoch keine Diagnose vorliegt.

Die Zusammenarbeit im Zweierteam erlebten wir beide als sehr bereichernd. In vielen Situationen half die Meinung der anderen weiter und wir konnten uns gegenseitig motivieren. Zu manchen Zeitpunkten sahen wir dem Ausgang der Arbeit nicht sehr optimistisch entgegen, weil wir hinter unserem Zeitplan lagen und die Arbeitsbelastung an der HfH parallel zur Bachelorarbeit hoch war.

Die Interviews mit Betroffenen waren für uns sehr spannend und ermöglichten uns einen anderen Blickwinkel auf die Thematik. Die Gespräche machten uns bewusst, dass das Thema unterschätzt wird und dass die Personen im Alltag immer wieder mit ihren Schwierigkeiten konfrontiert werden. Uns wurde deutlich gemacht, dass Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben eine grosse Hürde in vielen Bereichen des Lebens, zum Beispiel bei Weiterbildungen, sein können. Diese Menschen dürfen in der Gesellschaft nicht vergessen gehen.

5.6 Grenzen der Arbeit und Ausblick

Die Wahl der Methode führte in unserer Arbeit zu gewissen Einschränkungen was die Repräsentativität der Ergebnisse betrifft. Zum einen liegt, wie in der Reflexion erwähnt, nicht bei allen unserer Interviewpartner eine Legasthenie-Diagnose vor, zum anderen haben wir auch keine Kenntnis über die Ausprägtheit der Legasthenie bei den einzelnen Personen. Diese hat vermutlich auch Einfluss auf die gewählten Strategien und wurde von uns ausser Acht gelassen. Des Weiteren haben wir die Personen nicht nach einer Gewichtung ihrer Strategien befragt. Die genannten Strategien stehen auf einer Ebene, obwohl sehr wahrscheinlich gewisse Strategien für die Einzelnen wichtiger sind und öfter gebraucht werden. Dies hätte eine genaue Einschätzung, anhand einer Skala pro Strategie, durch die Befragten erfordert. Das ist auch übertragbar auf die Stressoren. Denn gewisse Stressoren sind ausgeprägter als andere und führen so auch zu anderen Bewältigungsstrategien. Um genauere und lückenlosere Daten zu erhalten könnte man in einer weiterführenden Forschung Betroffene über einen gewissen Zeitraum mit Kamera und Tagebuch begleiten. So erhielte man genauere Aussagen über die gewählten Bewältigungsstrategien und die belastenden Situationen.

Wie bereits erwähnt, könnte auch die Veränderung der Strategien über die gesamte Lebensdauer einer Person ein Thema für eine weitere Arbeit sein. Anhand unserer Interviews vermuten wir, dass sich diese aufgrund von wechselnden Kontexten verändern.

Daneben wäre ein weiteres Feld, wie logopädische Beratung konkret für solche Erwachsene mit Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben aussehen müsste, in welcher Form und mit welchen Inhalten.

6 Literaturverzeichnis

- Alexander-Passe, N. (2006). How Dyslexic Teenagers Cope: An Investigation of Self-esteem, Coping and Depression. *Dyslexia*, 12, 256–275.
- Becker-Carus, C. (2004). *Allgemeine Psychologie. Eine Einführung*. (1. Auflage). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Brandeis, U., Maurer, U., Brem, S., Bucher, K., Kranz, F., Benz, R., Steinhausen, H.C. (2004). Die Neurophysiologie des Lesenlernens. In: Verband Dyslexie Schweiz, *Lesen kann doch jeder... oder doch nicht? Bericht zur 8. Tagung des Verbandes Dyslexie Schweiz am 12. Juni 2004*. Brütten: Verband Dyslexie Schweiz.
- Crämer, C. & Schumann, G. (2002). Schriftsprache. In: S. Baumgartner, & I. Füssenich (Hrsg.), *Sprachtherapie mit Kindern* (5. Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Dachverband Legasthenie Deutschland. (o.J.) *Worin besteht der Unterschied zwischen einer LRS und einer speziellen LRS (Legasthenie)?*. Internet: <http://www.legasthenieverband.org/index.php?show=faq#legasthenie4> [09.01.2013].
- Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Information (2005). *Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit*. Internet: http://www.dimdi.de/dynamic/de/klassi/downloadcenter/icf/endaussage/icf_endaussage-2005-10-01.pdf [01.02.2013].
- Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information. (2012). *ICD-10-WHO Version 2013*. Internet: <http://www.dimdi.de/static/de/klassi/icd-10-who/kodesuche/onlinefassungen/htmlamtl2013/block-f80-f89.htm> [09.01.2013].
- Duden. (2013). *Prosodie, die*. Internet: <http://www.duden.de/rechtschreibung/Prosodie> [09.02.2013.]
- Fleischmann, C. (2011). *Wie können von einer Lese-Rechtschreibstörung Betroffene ihr Potential in Zürcher Schulen entfalten?*. Unveröffentlichte Bachelor-Arbeit, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Folkman, S., Lazarus R. (1984). *Stress, appraisal, and coping*. (o.A.). New York: Springer Pub. Co.
- Gasteiger-Klicpera, B., Späth, H. (2009). Situationsspezifische Copingstrategien bei Kindern und Jugendlichen mit Lese-Rechtschreibeschwierigkeiten. *Heilpädagogische Forschung*, 35 (1), 25–39.
- Giezendanner, C. (2009). *Folgen der Dyslexie bei Jugendlichen in der Berufsfachschule*. Bachelor-Arbeit, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

- Hauser, M., Studach Bischofberger, N. (2012). *Legasthenie an Mittelschulen. Welche Faktoren ermöglichen ein Bestehen im schulischen Alltag von Jugendlichen mit Legasthenie an Bündner Mittelschulen trotz fehlendem Nachteilsausgleich?*. Bachelor-Arbeit, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Helferich, C. (2005). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (2. Auflage). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hoon Ong, P., Tee Ong, P., Liu Ong, P., Majid Konting, M., Ahmad Zaidi Aduce, S., Pang, V. (2009). Dyslexia Among Undergraduates in Malaysian Universities: A Mixed-Method Study of Prevalence, Academic Difficulties and Coping Strategies. *The International Journal of Diversity in Organisations, Communities and Nations*, 9 (2), 43–55.
- Hug, T. & Poscheschnik, G. (2010). *Studieren, aber richtig: Empirisch Forschen*. Konstanz: UVK-Verlagsgesellschaft.
- Kempe Preti, S. (2011). *Schriftsprachstörungen*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Klicpera, C., Schabmann, A. & Gasteiger-Klicpera, B. (2003). *Legasthenie. Modelle, Diagnose, Therapie und Förderung*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Lamnek, S. (2010). *Qualitative Sozialforschung* (5. Überarbeitete Auflage). Weinheim, Basel: Beltz Verlag.
- LegaKids. (o.J.). *Was ist LRS? Wer ist Lurs?*. Internet: <http://www.legakids.net/eltern-lehrer/kinder-mit-lrs/was-ist-lrs-wer-ist-lurs/> [09.01.2013]
- Logan, J. (2009). Dyslexic Entrepreneurs: The Incidence; Their Coping Strategies and Their Business Skills. *Dyslexia*, 15, 328–346.
- Mayer, A. (2010). *Gezielte Förderung bei Lese- und Rechtschreibstörungen*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken*. (11. aktualisierte und überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz.
- Notter, P., Arnold, C., von Erlach, E., Hertig, P. (2006). *Grundkompetenzen von Erwachsenen in der Schweiz: nationaler Bericht zu der Erhebung "Adult literacy & lifeskills survey"*. (o.A.). Neuchâtel: Bundesamt für Statistik (BFS).
- Schleider, K. (2009). *Lese- und Rechtschreibstörungen*. München: Ernst Reinhardt Verlag.

- Schulte-Körne, G. (2004). Lese-Rechtschreib-Störung. In: G. Thomé (Hrsg.), *Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten (LRS) und Legasthenie. Eine grundlegende Einführung*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Schweizer Dachverband Lesen und Schreiben. (o.J.). *Was heisst Illtetrismus?*. Internet: <http://www.lesenschreiben.ch/cms/page.php?p=12> [29.08.2012].
- Shapiro, J., Rich, R. (1999). *Facing learning disabilities in the adult years* (o.A.). New York: Oxford University Press.
- Singer, E. (2008). Coping with Academic Failure, A Study of Dutch Children with Dyslexia. *Dyslexia*, 14, 314–333.
- Stangl, W. (2011). *Stressor*. Internet: <http://lexikon.stangl.eu/4142/stressor/> [11.02.2013].
- Suchodoletz, W. (2007). *Lese-Rechtschreib-Störung (LRS) - Fragen und Antworten. Eine Orientierungshilfe für Betroffene, Eltern und Lehrer*. Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Vanhooydonck, S. & Grossenbacher, S. (2002). *Illtetrismus. Wenn Lesen ein Problem ist*. Aarau: Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung.
- Verband Dyslexie Schweiz. (o.J.). *Definition von Legasthenie (Dyslexie)*. Internet: <http://www.verband-dyslexie.ch/legasthenie/definition-legasthenie.php> [09.01.2013]
- Wikipedia. (o.J.). *Dyslexie*. Internet: <http://de.wikipedia.org/wiki/Dyslexie> [09.01.2013].
- Wikipedia. (o.J.). *Legasthenie*. Internet: <http://de.wikipedia.org/wiki/Legasthenie> [09.01.2013].

7 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Erste Version des Kategoriensystems.....	29
Tabelle 2: Endversion des Kategoriensystems	31
Tabelle 3: Aussagen Kategorie 1: Vermeidung.....	34
Tabelle 4: Aussagen Kategorie 2: Verminderung.....	35
Tabelle 5: Aussagen Kategorie 3: Distanzierung	35
Tabelle 6: Aussagen Kategorie 4: Selektive Aufmerksamkeit	36
Tabelle 7: Aussagen Kategorie 5: Positiver Vergleich mit Anderen	36
Tabelle 8: Aussagen Kategorie 7: Akzeptanz	37
Tabelle 9: Aussagen Kategorie 9: Positiver Vergleich mit sich selbst	37
Tabelle 10: Aussagen Kategorie 9: Rechtfertigung.....	38
Tabelle 11: Aussagen Kategorie 10: Problemzentrierte Strategien (Umwelt).....	38
Tabelle 12: Aussagen Kategorie 11: Problemzentrierte Strategien (Person)	39

8 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF	10
Abbildung 2: Schematische Darstellung der kognitiven Stresstheorie nach Lazarus	20
Abbildung 3: Ausschnitt Auswertungstabelle	30
Abbildung 4: Verteilung der emotions- und problemzentrierten Strategien pro Person	32
Abbildung 5: Ausprägung der Kategorien pro Person.....	33
Abbildung 6: Häufigkeit der einzelnen Kategorien	34

Anhang

Inhalt

A	Interviewleitfaden	II
B	Transkriptionen der Interviews.....	IV
B.1	P1	IV
B.2	P2	VII
B.3	P3	XI
B.4	P4	XIV
B.5	P5	XVI
B.6	P6	XXI
B.7	P7	XXIV
B.8	P8	XXVIII
C	Auswertungstabelle der qualitativen Inhaltsanalyse.....	XXXI
D	Daten der Auswertung im Kategoriensystem.....	XLIII

A Interviewleitfaden

1) Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie sich bereit erklärt haben, an diesem Interview für unsere Bachelorarbeit teilzunehmen.

2) Ich möchte Ihnen zuerst kurz erklären, um was es in unserer Arbeit geht. Wir möchten untersuchen, welche Strategien Erwachsene mit Legasthenie im Umgang mit Alltagsstress gebrauchen. Es geht in diesem Interview also um ihren Alltagsstress, Schwierigkeiten, die in Ihrem Alltag immer wieder vorkommen. Sachen vielleicht, die Nicht-Legastheniker nicht erleben.

3) Ich nehme das Interview auf Tonband auf, damit ich es nachher auswerten kann und mich jetzt auf das Gespräch konzentrieren kann. Alle Daten, die wir aus dem Interview gewinnen, werden in unserer Arbeit anonymisiert.

4) Ist das ok für Sie?

5) Am Anfang habe ich von Alltagsstress gesprochen. Ich möchte nun wissen, wo für Sie im Alltag Schwierigkeiten auftauchen, die für Sie etwas mit Legasthenie zu tun haben? In welchen Situationen begegnen Sie Schwierigkeiten wegen der Legasthenie?

Stellen Sie sich einmal vor, wie ein normaler Tag bei Ihnen aussieht. Zuerst stehen Sie auf ... Gibt es Situationen im Verlaufe dieses Tages, die wegen der Legasthenie Stress für Sie bedeuten?

Aufrechterhaltungsfragen: Und was kommt Ihnen noch dazu in den Sinn? Wo erleben Sie noch Stress? Oder erleben sie Hürden im Alltag?

6) Sie haben mir jetzt von verschiedenen Situationen erzählt, die für Sie stressig sein können. Nun möchte ich erfahren, was Sie unternehmen, damit der Stress in den genannten Situationen gar nicht erst anfängt, damit er weniger wird, oder damit er ganz aufhört.

--> Falls Person nicht weiss, was wir meinen, eine vorher genannte Situation aufgreifen und Sie bitten, sich die Situation vorzustellen und Sie dann zu fragen, was genau sie macht.

7) Jetzt stellen Sie sich bitte vor, ein Freund von Ihnen hat Geburtstag und Sie möchten / sollten ihm eine Geburtstagskarte schreiben. Empfinden Sie diese Situation im als stressig? Falls ja, wie gehen Sie dann mit dieser Situation um?

8) Nun stellen Sie sich bitte zum Schluss noch vor, dass Sie beim Arzt ein Formular ausfüllen müssen, weil Sie das erste Mal bei diesem Arzt sind. Das Formular erfragt unter anderem Ihre persönlichen Daten und Ihre Krankenkasse. Sie müssen das Formular vor Ort ausfüllen und können es nicht nach Hause nehmen. Empfinden Sie diese Situation im als stressig? Falls ja, wie gehen Sie dann mit dieser Situation um?

9) Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Offenheit und Bereitschaft für das Interview.

10) Um die Daten auswerten zu können, benötigen wir einige allgemeine Angaben zu Ihrer Person.

a) Wie alt sind Sie?

b) Was sind Sie von Beruf?

c) Sind sie selbständig oder angestellt?

d) Haben Sie Familie? Leben Sie alleine?

e) Wann wurde die Legasthenie bei Ihnen diagnostiziert?

f) Haben oder hatten Sie logopädische oder andere Therapien ?

B Transkriptionen der Interviews

B.1 P1

I: Wo tauchen für Sie im Alltag Schwierigkeiten auf, welche etwas mit Legasthenie zu tun haben? Oder in welchen Situationen tauchen für Sie Schwierigkeiten auf, wegen der Legasthenie?

P1: Ja, also sicher mit der Rechtschreibung, so beim Texte verfassen. Dort habe ich Mühe. Also meine Schwäche ist die Satzstellung. Das ist glaube ich schon auch eine Abwandlung davon. Und auch beim lauten vorlesen, hab ich vorwiegend Schwierigkeiten. Wo ich dann irgendwelche Endungen dazu dichte oder irgendwelche Wörter anders lese. So, das ist schon das, was man sicher merkt oder wo ich auch weiss und selber merke. Und da weiss ich, dass das einen Zusammenhang mit der Legasthenie hat. Aber sonst, ja eigentlich nicht so. Das ist schon so mein Handicap.

I: Ok. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen wie ein normaler Tag bei Ihnen aussieht; also dass Sie aufstehen und dann

P1: Da merke ich eigentlich sonst nichts.

I: Gibt es im Verlauf des Tages Situationen die bei Ihnen Stress auslösen würden?

P1: Nein.

I: Ok. Sie haben mir jetzt vorhin erzählt, dass Sie, wenn es ums Texteschreiben geht, Mühe haben und dass das für Sie auch Stress bedeutet. Was unternehmen Sie, damit sie gar nicht in so eine Situation kommen oder was machen Sie, damit der Stress möglichst bald wieder aufhört?

P1: Also wenn ich Texte schreiben muss, ja dann weiss ich sicher, dass ich Leute habe, denen ich den Text noch zum durchlesen geben kann. Damit er sicher fehlerfrei rauskommt. Und wenn es irgendwie so um irgendwo um laut Vorlesen geht, dann versuche ich mich zu drücken. Ja, oder ich sage dann: „wer möchte bitte, Freiwillige vor!“ Ja, und dass ich nicht so die Begabung habe zum lauten Vorlesen. So halt irgendwie versuche ich dem ganzen aus dem Weg zu gehen. Aber sonst, wenn es halt unbedingt sein muss, dann versuche ich möglichst langsam oder halt langsamer zu lesen. Oder wenn wir so Kapitel lesen oder so, versuche ich das vorgängig noch schnell für mich zu lesen. Dass ich halt schon weiss um was es geht. Dann passieren auch weniger Fehler beim lauten Vorlesen, wenn ich den Text schon mal kurz durchgelesen habe. Ja, weil wenn ich für mich lese, lese ich die Wörter richtig. Einfach so beim lauten Vorlesen, ist für mich halt unbewusst der Stress so gross, da ich weiss dass ich falsch lese. Ja da ist halt irgendwo so unbewusst Stress, wo dann wahrscheinlich überhaupt verursacht, dass ich dann mehr Fehler mache.

I: Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass ein Freund von Ihnen Geburtstag hat und Sie sollten ihm eine Geburtstagskarte schreiben. Empfinden Sie dann diese Situation als stressig? Falls ja, wie gehen sie dann mit diesem Stress um? Oder was machen Sie in dieser Situation?

P1: Nein stressig nicht, weil ich habe ja Zeit. Denn das weiss ich ja wahrscheinlich schon einige Tage vorher und dann kann ich mich vorbereiten und dann kann ich das auch ein paar Mal schreiben. Also ja, es fällt mir schon nicht so einfach so einen Text zu verfassen, aber ich kann es machen. Ja und ich gebe es sicher noch jemand anderem zum durchlesen. Aber eigentlich Stress bedeutet das nicht unbedingt. Also ich mache es halt. Sicher nicht gerne, aber ich mache es. Es ist nicht so tragisch. Ja wenn ich auch weiss, dass ich es noch jemandem geben kann. Ich würde es noch jemandem geben, vor allem wenn es nicht meine persönliche Sprache ist. Beim Schweizerdeutschen kann man ja eigentlich keine Fehler machen. Und meistens schreibe ich auf Schweizerdeutsch meine Geburtstagskarten. Ja eben von dem her ist das nicht so schlimm. Im Schweizerdeutschen, also wenn ich Sachen auf Schweizerdeutsch schreiben kann, ist das weniger schlimm, als wenn ich auf Schriftsprache schreiben muss. Dort passieren mir eher Fehler.

I: Ok. Ja dann sind wir schon bald am Schluss. Jetzt geht es darum, wenn Sie sich vorstellen, dass Sie beim Arzt sind. Dort muss man manchmal so ein Formular ausfüllen, wenn man zum ersten Mal zu einem Arzt kommt. In diesem Formular werden vor allem persönliche Daten erfragt, Krankenkasse und so weiter. Dieses Formular müssten Sie dort vor Ort ausfüllen, Sie können es also nicht nach Hause nehmen und noch jemandem zeigen und sie haben auch keine Person dabei. Empfinden Sie diese Situation als stressig? Falls ja, wie gehen Sie mit dieser Situation um?

P1: Ja, stressig mmh. Ja man macht es nicht so gern. Ja aber ähm, ich mache es dann halt einfach. Und wenn dann halt irgendetwas nicht stimmt, oder wenn ich irgendetwas am falschen Ort hingeschrieben habe, dann wird einem das eh gesagt, und dann macht man es halt noch einmal. Ja es ist eben unangenehm, und ich mache es auch nicht so gerne, aber dass ich mich gestresst fühle, glaube ich weniger. Weil es ist ja so, wenn du einen Fehler machst wirst du eh darauf aufmerksam gemacht, und dann ist es halt so.

I: Also es macht Ihnen nicht so viel aus? Sie spüren dann keinen Druck?

P1: Nein. Also sicher nicht dass ich sage: „Juhu ich kann wieder etwas aufschreiben!“ Das schon nicht. Ja, man macht es halt einfach, weil man weiss, man muss es machen. Aber nicht irgendwie so: „oh nein, ich darf jetzt keine Fehler machen“.

I: Gut. Dann wären wir eigentlich auch schon am Ende. Ich danke Ihnen für die Offenheit und die Bereitschaft für das Interview.

P1: Schon gut. Ich hoffe ich konnte etwas dazu beitragen. Ich wünsche noch viel Erfolg bei Ihren Schreiarbeiten.

I: Vielen Dank.

B.2 P2

I: Ich habe am Anfang ja von Alltagsstress gesprochen und ich möchte jetzt von Ihnen wissen, wo in Ihrem Alltag Schwierigkeiten auftauchen, welche für Sie etwas mit Legasthenie zu tun haben. Also in welchen Situationen begegnen Ihnen Schwierigkeiten wegen der Legasthenie?

P2: Ja, das ist eh, natürlich jetzt gerade in meinem Beruf. Früher haben wir sehr viel über das Telefon gemacht. Aber wir haben auch, gerade bei Privatpersonen, viel mit Briefen gemacht. Das heisst, ich habe meine Sachen vorgeschrieben, meine Sekretärin hat das reingeschrieben und dann dem Kunden oder dem Handwerker geschickt. Da hat man oft eigentlich gar nicht gemerkt, dass ich unter dieser Schreibschwäche leide. Und natürlich mit den neuen Medien hat sich das in den letzten 10 Jahren massiv verändert. Das heisst eh, alles geht über E-Mail, also sehr viel geht über E-Mail. Da kann ich nicht alles der Sekretärin geben. Das geht zwar, das würde aber dem System widersprechen, dass man mit E-Mail sehr schnell und unkompliziert kommunizieren kann. Das heisst, ich muss immer mehr selber schreiben und kann nicht gut auf die Sekretärin zurückgreifen. Zudem gibt es auch immer wieder mehr vertrauliche Sachen, wo ich gar nicht möchte, dass das die Sekretärin liest. Und das führt natürlich dazu, dass man einerseits halt immer unsicher ist, „öhm schreibt man das jetzt so oder so?“ und „ist das richtig oder falsch?“. Das Problem noch, dass halt die ganzen Rechtschreibprogramme, die sind ein Witz oder! Also die korrigieren einfach zwar einen Teil der Fehler, aber sehr viele Sachen einfach nicht. Also auch relativ gute Rechtschreibprogramme haben einfach immer noch viele Fehler drin, wo das Rechtschreibprogramm nicht erkennt. Egal ob das jetzt natürlich Gross- Kleinschreibung, teilweise auch Doppel S oder solche Sachen sind. Oder einfach von den Kommas und allem drum und dran ganz abgesehen. Dieses Rechtschreibprogramm ist nicht geeignet denn Sinn des Briefes zu verstehen, und durch das diese Fehler dann zu korrigieren. Das heisst auch die Sachen lassen noch relativ viele Fehler drin. Das ist natürlich ein Problem, dass man dann halt immer unsicher ist, „ja kann ich jetzt dem das einfach schicken mit diesen Fehlern drin?“, denn ich sehe die ja nicht, oder auch „wie reagiert dann der auf das?“. Ja, das man da halt nicht sicher ist. Ja man muss halt einteilen; was ist wichtig, was ist unwichtig, was kann ich machen, was muss ich noch von jemandem korrigieren lassen. Das ist natürlich mühsam.

I: Ja. Gibt es sonst auch Probleme ausserhalb, also in der Familie oder halt eben nicht gerade im Beruf sondern sonst im alltäglichen Leben?

P2: Nein, sonst eigentlich überhaupt nicht. Also ich meine ausserhalb vom Beruf oder so, gibt es das eigentlich nicht. Wenn man mal irgendjemandem etwas aufschreiben muss oder so, aber das wissen ja die meisten im Umfeld. Das nimmt auch niemand so ernst oder so tragisch. Ich bin auch so, ich habe jetzt angefangen bei den E-Mails immer alles klein zu

schreiben. Also ich schreibe halt einfach alles klein und nichts gross, dann ist schon mal ein Teil der Fehler weg. Und dann zudem habe ich mir natürlich jetzt auch etwas angewöhnt. Ich habe jetzt seit ein paar Monaten so eine kleine Fusszeile unten ans die Mails geschrieben, wo im Prinzip drin steht, dass ich Legastheniker bin. Und ich habe so einen Text gemacht, wo man im Prinzip schreibt: „bitte lese das, was für mich Informationen sind“. Und dass die Schreibfehler, die im Text sind, nicht zu verstehen sind als irgendwie Faulheit oder Nachlässigkeit gegenüber dem Empfänger, sondern dass man es halt nicht besser kann.

I: Mhm (bejahend)

P2: Also ich gehe jetzt dort einfach sehr offensiv mit dem um und habe mir jetzt auch angewöhnt, diesen Satz jetzt als Fusszeile immer unten drin zu haben. Weil ich habe in den letzten zwei Jahren erlebt, dass irgendwie zwei Mal oder einmal ein Kunde irgendwie blöd bei einem Handwerker sozusagen über mich geredet hat. Er hat so gesagt: „ja eben Bauleitung blablabla, kann ja nicht einmal schreiben und so, dann kann ja das nicht gut kommen da bei diesem Bau.“ Also er hat sich so negativ geäussert und ich habe das dann hinten rum erfahren. Und das sind natürlich Sachen die weh machen und wo zu denken geben, und wo einfach auch mühsam sind.

Und ja, ich meine, ich bin erfolgreich, und von dem her kann ich über das stehen. Aber ich habe einfach das Gefühl gehabt, es ist vielleicht besser, wenn man einfach proaktiv mit dem umgeht und halt das unten bei einem E-Mail hinschreibt.

I: Mhm (bejahend), ok. Sie haben mir jetzt eben von Situationen erzählt, wenn sie E-Mails schreiben, dass das sie vor allem stresst. Jetzt möchte ich erfahren was Sie unternehmen damit dieser Stress in diesen Situationen gar nicht anfängt, oder damit er weniger wird oder damit er möglichst schnell aufhört. Sie haben schon etwas gesagt; mit der Fusszeile die sie haben oder dass sie einfach alles klein schreiben. Was gibt es sonst noch für Strategien welche sie anwenden?

P2: Ja gut, also das andere sind einfach normale, ich sage jetzt mal normale Stressbewältigungsszenarien, wo sie vermutlich besser kennen als ich. Also man muss halt mit dem lernen zu leben und das akzeptieren und mit dem umgehen. Also ich glaube das ist der einzige Weg oder. Man muss halt einfach, wenn man unsicher ist oder nicht selbstsicher, das mehr bestärken was man gut kann. Dass man selbstsicherer wird, weil man weiss dass man andere Dinge kann im Leben und an anderen Orten Qualitäten hat und halt auch eine Schwäche. Ich meine das ist wie ein Behinderter, der irgendwo seine Defizite hat. Da muss man auch lernen damit umzugehen und das zu akzeptieren. Und halt auch den Personen die nicht gerade Lob aussprechen, denen näher bringen, dass er dafür andere Qualitäten hat.

Also das ist eine Persönlichkeitsbildung, um den Stress bewältigen zu können. Weil ich kann es ja nicht ändern oder. Ich kann ja nicht alles der Sekretärin geben oder ich kann jetzt auch nicht sagen ich will nichts mehr schreiben. Wäre schön, aber geht leider nicht.

I: Ok. Dann stellen sie sich jetzt mal vor ein Freund von Ihnen hat Geburtstag und sie möchten Ihm eine Geburtstagskarte schreiben. Empfinden Sie diese Situation als stressig und falls ja, wie gehen Sie dann damit um?

P2: Ja, früher habe ich das als stressig empfunden. Da habe ich das teilweise vorgeschrieben, meine damalige Freundin hat das korrigiert und dann habe ich das rein geschrieben. Oder dann habe ich mehr eigentlich sozusagen rein geschrieben, richtig in die Karte rein, damit diese Fehler dort nicht sind. Inzwischen muss ich sagen; erstens wissen es alle meine Freunde, und bei allen Bekannten ist es mir eigentlich egal. Dann schreibe ich das einfach so wie ich es kann. Und ich glaube die freuen sich einfach, dass sie eine Karte bekommen und dass ich an sie denke. Und ob es Fehler drin hat oder nicht, ist schlussendlich egal, weil sie wissen es ja. Und inzwischen denke ich auch, wenn es jemanden stört, dann ist es vielleicht der falsche Freund und dann ist es mir auch wurscht.

Also das stresst überhaupt nicht mehr. Das war vielleicht früher, inzwischen habe ich das völlig abgelegt. Aber eben, dass hat halt auch wieder mit der Selbstsicherheit zu tun und mit dem, dass man halt mit beiden Beinen im Leben steht und auch selbstsicherer ist und weiss dass einem das dort nicht liegt.

I: Ja. Ok, dann hätte ich jetzt noch eine Frage: Stellen Sie sich jetzt bitte mal vor Sie müssten beim Arzt so ein Formular ausfüllen. Wenn man ja zu einem neuen Arzt kommt muss man manchmal so ein Datenformular ausfüllen. Sie müssten das Formular vor Ort ausfüllen und können es nicht nach Hause nehmen um es noch von jemand anderem anschauen zu lassen. Empfinden Sie diese Situation als stressig und wie würden Sie dann damit umgehen?

P2: Ja, aber nur noch minim. Also das empfinde ich heute nur noch minim als stressig. Auch bei Anderem. Früher hat mich das viel mehr gestresst und ich habe gedacht: ja „was denkt jetzt der“ und wie und was. Aber heutzutage stresst mich das eigentlich nicht mehr so. Ähm, noch zu vorhin: Wenn ich sehe dass gewisse Leute keine Ahnung haben vom Plan lesen und kaum in einem Grundriss vorne und hinten unterscheiden können, muss ich sagen: ok, die können das nicht dafür kann ich nicht schreiben. Also das stresst mich eigentlich auch nicht mehr so. Ich versuche auch dort natürlich Fehler möglichst zu umgehen. Man lernt ja, man entwickelt ja Strategien. Also ich sage jetzt mal im Umschreiben von Sachverhalten und Wörtern ist man ja Spezialist als Legastheniker eigentlich. Weil wenn man ein Wort nicht weiss wie schreiben, versucht man es einfach mit einem Anderem. Oder man versucht es anders zu umschreiben. Also wenn man ein Wort gerade oder einfach gewisse Sachen nicht

weiss wie schreiben, versucht man es anders zu formulieren oder versucht halt ein anderes Wort zu nehmen mit dem gleichen Sinn. Und so versucht man halt gerade in solchen Situationen, Fehler möglichst zu umgehen und die Wörter zu verwenden die man gerade weiss wie schreiben. Dass es ein wenig einfacher wird. Aber so richtig stressen tut mich das auch nicht mehr.

I: Mhm (bejahend). Ok, Sie gehen sehr selbstbewusst damit um, das ist super! Ähm ich danke Ihnen vielmal für die Offenheit und Bereitschaft für dieses Interview, wir sind schon am Ende.

P2: Ja bitte, gern geschehen, überhaupt kein Problem. Wenn Sie sonst wieder einmal etwas haben, rufen sie mich an wenn sie noch Fragen haben oder etwas.

B.3 P3

I: Ich habe am Anfang von Alltagsstress gesprochen und ich möchte gerne wissen wo in Ihrem Alltag Schwierigkeiten auftauchen welche für Sie etwas mit Legasthenie zu tun haben?

P3: Also ähm, das ist jetzt schwierig. Also es hat natürlich ziemlich abgenommen seit dem ich freischaffend bin. Aber sicher beim einkaufen, wenn ich mich informieren muss. Dann stehe ich einfach irgendwie fünf Minuten länger beim Regal, bis ich weiss was was ist. Dort habe ich manchmal etwas stress. Einfach, ja weil ich je nach dem einfach langsam lese und das Leseverständnis nicht so gut ist. Ähm, also Stress? Auch Schwierigkeiten?

I: Ja genau, wo begegnen ihnen Schwierigkeiten oder auch Hürden?

P3: Ok, Hürden und Schwierigkeiten. Weil Stress hat man ja normalerweise mit Zeitdruck. Ja ist noch schwierig, weil ich bin ja freischaffend. Aber Hürden sind sicher, wenn ich ein Mail schreiben muss. Da habe ich überdurchschnittlich lange bis ich wirklich sagen kann, gut es hat keine Fehler mehr drin und ich kann es abschicken. Je nach dem habe ich 2 Stunden. Also wenn das Mail lang ist kann es sein dass ich 2 Stunden brauche bis ich mich dann wirklich getraue das abzuschicken. Äh, das ist sicher eine Hürde. Ja allgemein wenn ich mich einfach durch einen Lesetext informieren über etwas informieren muss. Das ist einfach eine Hürde. Denn da bin ich extrem langsam. Oder auch zum Beispiel wenn ich eine Homepage mache, da habe ich halt einfach extrem viel länger. Weil, wenn ich meine ich sei fertig, sehe ich irgendwo wieder einen Schreibfehler. Dann muss ich das wieder nochmal umändern. Das sind einfach so die Hürden. Also dass ich extrem lang brauche, überall wo ich Text brauche, Text lesen muss. Bis diese korrekt sind oder bis ich sie verstanden habe. Das ist so ja, was sich sagen kann.

I: Wenn Sie sich jetzt mal so einen normalen Tag vorstellen, wie der so aussieht; also dass sie erst am Morgen aufstehen, dann frühstücken usw., gibt es da irgendwie sonst noch Situationen im Verlauf vom Tag wo Ihnen irgendeine Schwierigkeit begegnet wegen der Legasthenie?

P3: Ähm, äh das sind eigentlich schon so diese Sachen. Sonst nicht so spezifisch von der Legasthenie her.

I: Mhm (bejahend), gut. Sie haben jetzt eben so ein paar verschiedene Situationen geschildert; eben beim einkaufen oder beim Mail schreiben. Und was unternehmen Sie dann konkret in so einer Situation, damit der Stress möglichst schnell aufhört oder gar nicht erst anfängt oder damit er einfach weniger wird? Was unternehmen Sie wenn solche Schwierigkeiten auftauchen?

P3: uffh, ja das ist jetzt alles im Hinblick auf Stess, ich kann mir ja aber so viel Zeit nehmen wie ich möchte. Also was ich sicher mache, ich gestehe mir einfach diese Zeit ein. Diese überdurchschnittliche Zeit, sage ich mir, ok die brauche ich und diese gebe ich mir einfach. Statt dass ich mir sage: „du eigentlich andere machen das in fünf Minuten.“ Das habe ich früher oft so gehabt. Aber jetzt sage ich mir: „du ich nehme mir jetzt einfach diese Zeit.“ Ja und eine Taktik und eigentlich die wichtigste Taktik für mich ist, dass ich mich selbständig gemacht habe. Weil ich meine das ist aus dem raus gekommen. Ich habe eine Zeit lang als Grafiker gearbeitet. Und es war eigentlich meine wichtigste, wie soll ich sagen, Taktik um die Hürde zu überwinden. Ich musste dort dann gehen, aufhören als Grafiker, weil es nicht mehr ging. Einfach wenn ich an Texten arbeiten musste, hatte es nicht funktioniert. Und dann habe ich gesagt, so jetzt mache ich mich selbständig. Dann habe ich genügend Zeit für das wo ich brauche. Dann habe ich diese einfach. Wenn ich jetzt irgendwo angestellt wäre, dann könnte ich Ihnen wahrscheinlich schon mehr Sachen sagen. Aber das ist jetzt ziemlich abgeflaut.

I: Also wenn Sie gesagt haben, dass Sie beim E-Mail schreiben ziemlich lange brauchen oder sich mehr Zeit eingestehen, gibt es da noch eine andere Taktik oder auch Hilfe die Sie sich nehmen?

P3: Also eine ist sicher, ich bin ja Zeichner, Künstler, dass ich einfach versuche möglichst viel über Bilder zu kommunizieren. Zum Beispiel zuvor ich jemandem, zum Beispiel einem Kunden, beschreibe, was ich mir vorstellen könnte, bei einem Bild zum Beispiel. Dann mache ich einfach schnell eine Skizze und schreibe ein paar Worte und dann habe ich etwa gleich lange gebraucht. Das ist sicher eine Taktik. Und eine ist auch, dass ich mir meine Aufträge aussuche. Also dass ich auf Aufträge im Alltag oder in der Arbeitswelt abziele welche wenig Text haben. Also das ist eine Taktik, dass ich sage ich möchte möglichst nur für die Bilder zuständig sein und ich mache nur im höchsten Notfall irgendwie eine Broschüre oder so wo Texte drin haben. Und wenn es Text drin hat, sage ich: „ich möchte allen Text geschrieben haben, ich schreibe kein einziges Wort selbst und kopiere den Text dann in meine Gestaltung rein“ und sage einfach: „Ich will alle Infos wo ihr habt“, da mach ich kein Pardon, da sage ich: „ich schreibe einfach kein einziges Wort selber. Ich will alle Infos von euch geschrieben haben und ich nehme sie genau so rein und ändere nichts, kein bisschen.“

I: Ok, und jetzt stellen Sie sich bitte mal vor ein Freund von Ihnen hat Geburtstag und Sie möchten ihm gerne eine Geburtstagskarte schreiben. Empfinden Sie diese Situation dann als stressig oder macht Ihnen diese Mühe? Und falls ja, wie gehen Sie dann mit dieser Situation um?

P3: Ok, also wenn ich das machen will, dann würde ich das wahrscheinlich machen aber ich muss einfach genügend Zeit einplanen. Weil ich würde das dann sicher vorschreiben. Also praktisch würde ich das einfach mit Bleistift vorschreiben. Würde es dann noch ein paar Mal

durchlesen und wenn ich denke es hat nichts mehr, dann zeige ich das der Frau. Dann sieht sie wahrscheinlich noch irgendetwas. Dann würde ich das nachfahren und ausradieren. Also so mache ich das und das geht eigentlich noch gut. Ja und vor allem bei Freunden ist das eigentlich das kleinere Problem. Der Stress ist dort nicht so das Thema, weil die kennen mich ja und die stufen mich auch nicht nach meiner Schreibfähigkeit ein. Und darum komme ich da auch eigentlich gar nicht so in Stress. Also ich meine das ist eigentlich nicht so ein Problem.

I: Ok. Ja jetzt sind wir schon fast am Schluss. Ich habe noch eine Frage. Stellen Sie sich vor Sie müssen beim Arzt so ein Formular ausfüllen, weil sie zum ersten Mal dort sind. Das Formular fragt unter anderem nach Ihren persönlichen Daten und Ihrer Krankenkasse. Und Sie müssen dieses Formular vor Ort ausfüllen und können es nicht irgendwie nach Hause nehmen und noch jemandem zeigen. Empfinden Sie diese Situation als stressig und falls ja, wie gehen Sie dann damit um, was machen Sie dann?

P3: Ja das finde ich schon ein wenig stressig, also wenn es irgendwie geht, dann nehme ich die Sachen immer mit nach Hause. Dann bin ich für mich, nehme es gemütlich und schaue mal wie ich das schaffe. Aber wenn es jetzt verlangt wird, dass ich das dort mache, ja dann bekomme ich schon etwas Angst, dass ich irgendwie etwas falsch schreibe. Und wie ich damit umgehe, ja, ich versuche es einfach langsam anzugehen und mich halt einfach gut zu konzentrieren und dann hoffe ich das Beste. Und dann irgendwann muss ich es ja doch abgeben. Ja das ist auch wieder eine Taktik, ich nehme mir Zeit, damit ich Sicherheit gewinne und ähm ja gebe es irgendwann ab. Ja, das ist eigentlich das.

I: Gut. Dann danke ich ihnen für ihre Offenheit und Bereitschaft für das Interview

P3: Gern geschehen. Viel Spass noch bei ihrer Arbeit.

B.4 P4

I: Also, ich habe ja am Anfang von Alltagsstress gesprochen und ich möchte jetzt wissen wo für Sie im Alltag Schwierigkeiten auftauchen welche für Sie etwas mit Legasthenie zu tun haben?

P4: Hauptsächlich wenn ich absichtlich etwas verfassen muss, wo nicht so einfach korrigierbar ist. Das ist bei mir relativ schwierig, da habe ich auch teilweise sehr lange dafür. Wenn es stimmen muss oder wenn es eine gute Formvorlage haben sollte oder formell sein muss. Oder wenn etwas schnell geschrieben werden muss und schnell versendet werden sollte, wie eine Mail oder so, wenn ich nicht genügend Zeit habe um es zu checken und so.

I: Mhm (bejahend). Und wenn Sie sich jetzt mal einen normalen Tag vorstellen, also dass Sie zuerst aufstehen, dann frühstücken usw., gibt es da Situationen im Verlauf vom Tag, wo Sie wegen der Legasthenie in Stress geraten?

P4: Im normalen Ablauf nicht nein.

I: Fällt Ihnen ansonsten gerade eine konkrete Situation ein?

P4: Ja eben wenn ich irgendwie unter Zeitdruck stehe, und etwas schriftlich verfassen sollte unter Zeitdruck. Dann kommt wirklich ein gewisser Stress auf, weil ich dann nicht genügend Zeit habe um zu schauen ob auch wirklich alles stimmt was ich schreibe und von irgendwem checken zu lassen, noch eine Rechtschreibprüfung zu machen oder bei Google schnell einzugeben oder so.

I: Mhm (bejahend). Und wenn Sie jetzt in so eine Situation kommen, also dass Sie etwas verfassen müssen oder so, was unternehmen Sie dann damit diese Situation nicht stressig für Sie wird oder damit der Stress weniger wird oder damit er ganz aufhört?

P4: Vor allem Programme benutzen welche eine Rechtschreibprüfung drin haben. Das heisst, beim Mailprogramm kann man ja Rechtschreibprüfung haben oder im Word. Teilweise verfasse ich die Texte erst schnell im Word und nehme sie dann rüber in das entsprechende Programm.

I: Und wenn Sie handschriftlich etwas verfassen müssen, haben Sie da eine Strategie?

P4: nichts handschriftlich verfassen.

I: Ja das ist auch eine Strategie.

P4: Oder in Mundart schreiben. Ich meine im Privaten schreibe ich eigentlich praktisch nur Mundart, unter Kollegen und so. Und alles Andere muss nicht handschriftlich sein, meistens oder. Das sind ja praktisch nur noch die persönlichen Sachen, die man handschriftlich verfasst. Geburtstagskarten oder sonst irgendetwas.

I: Mhm (bejahend) ja genau das wäre eigentlich auch schon meine nächste Frage: Wenn Sie einem Freund eine Karte schreiben müssen zum Geburtstag, empfinden Sie dann diese Situation als stressig, und falls ja wie gehen Sie dann mit dieser Situation um?

P4: Ich empfinde sie nicht als stressig, weil ich prinzipiell halt auf Mundart schreibe und dann entstehen keine Rechtschreibfehler. Weil es ja keine Rechtschreibung gibt im Mundart.

I: Mhm (bejahend) ja. Ok, dann sind wir schon fast am Ende, ich habe noch eine Frage: Sie gehen zum Arzt und müssen so ein Formular ausfüllen, weil sie zum ersten Mal bei diesen Arzt sind. Dieses Formular erfragt unter anderem Ihre persönlichen Daten und Ihre Krankenkasse. Sie müssen dieses Formular vor Ort ausfüllen und können es nicht nach Hause nehmen und jemandem zeigen oder so. Empfinden Sie dann diese Situation als stressig? Und falls ja, was machen Sie dann in dieser Situation?

P4: Also wenn ich viel schreiben muss, dann empfinde ich es schon als stressig ja. Und was ich dann unternehme: ich nehme mir genügend Zeit dafür, lasse mich nicht unter Druck setzen um es auszufüllen und ja, das ist es eigentlich. Aber zu einem gewissen Zeitpunkt sage ich mir auch, so schlimm ist es jetzt auch nicht wenn es noch einen Fehler hat.

I: ja. Ok, gut dann sind wir schon am Ende.

P4: Ja

I: Vielen Dank für das Gespräch.

P4: Gern geschehen

B.5 P5

I: Ich habe am Anfang von Alltagsstress gesprochen und ich möchte nun gerne wissen, wo bei Ihnen im Alltag Schwierigkeiten auftauchen, welche für Sie etwas mit Legasthenie zu tun haben?

P5: ähm, ok, das ist rein wenn ich Sachen schreiben muss. Und ich muss in meinem Beruf relativ viel schreiben. Ich drücke mich gerne darum. Ich muss mich wirklich sehr überwinden, dass ich es mache, was dann wirklich schon auch Stress gibt, weil ich ja eigentlich weiss ich muss es machen und dann eigentlich so vor mir her schiebe.

I: Mhm (bejahend). Was müssen Sie denn konkret schreiben? Berichte oder

P5: Ja Gespräche welche ich geführt habe, die ich einschreiben muss und wo ich dann auch weiss, dass das alle lesen. Es ist aber auch, ja eigentlich bei allem Schriftlichen, wo einfach viele lesen. Er ist jetzt nicht mehr so stark der Stress, aber er ist immer noch da, ich schiebe es immer noch eher vor mir her. Und das gibt halt schon Stress.

I: Und kommt Ihnen sonst noch eine Situation in den Sinn wo Sie Stress erleben?

P5: Also ich würde sagen, wo ich ganz viel Stress erlebe ist, weil ich nicht so organisiert bin. Ich finde das gehört auch zur Legasthenie. Aber bin mir da nicht immer sicher, ich behaupte das gehört dazu. Und ähm ja, dass ich dort auch sehr viel Stress habe. Ich weiss, dass ich mittlerweile sehr viel gelernt habe, über mich selber und ich weiss dass man Organisation lernen kann. Da habe ich aber schon auch viele Sachen wo ich dann merke, dass das mir schon auch sehr viel Stress gibt. Wenn ich das nicht irgendwie in meiner Grundstruktur drin habe. Und das ist rein schon wenn ich auf den Zug sollte, wenn ich pünktlich auf der Arbeit erscheinen sollte, dann sind das schon sehr viele Stresssituationen. Also mittlerweile leichter Stress aber ja

I: Und das ist auf die Legasthenie zurückzuführen?

P5: ja ich behaupte das, dass das auch damit zu tun hat. Dass das mit den anderen Hirnstrukturen irgendwie zu tun hat. Vielleicht hat es aber auch mit meiner Persönlichkeit zu tun, ich weiss es nicht.

I: vielleicht auch beides ein wenig

P5: Ich würde auch sagen, ich glaube schon

I: Ja das kann schon sein. Erleben Sie sonst noch Hürden im Alltag, im Bezug auf Lesen und Schreiben?

P5: Ja gut, natürlich lese ich nicht so schnell wie Andere oder nicht so viel. Ich habe zwar mal einen Kurs gemacht im Speed-reading wo ich dann gemerkt habe, dass mir gewisse Sachen von der Schule wieder abgelernt worden sind, welche ich dann mühsam wieder

lernen musste. Also Sachen einfach, dass man Dinge ein wenig überliest und dass man dann den Zusammenhang doch auch versteht und so. Ähm das gibt mir zum Teil aber schon auch Stress. Auch zum Beispiel wenn ich in einer Gruppe Sachen schreiben muss, dort habe ich auch viel Stress. Ich nehme es dann mit Humor. Aber es hat dann doch einen gewissen Peinlichkeitsfaktor vor den Patienten. Wo ich sehr viel mittlerweile mit Humor nehme für mich. Aber es macht mir nicht mehr so viel Stress wie früher. Also es geht nicht mehr so auf den Selbstwert. Aber ein leichter Stress ist schon dabei.

I: Mhm (bejahend). Kommt Ihnen sonst noch eine Situation in den Sinn? Also wenn Sie sich jetzt vorstellen wie bei Ihnen ein normaler Tag aussieht; wie Sie morgens aufstehen, frühstücken usw., gibt es da noch Situationen?

P5: Ja, also was natürlich auch problematisch ist, sind Hausaufgaben von meinem Sohn. Die ganzen Schulsachen wo ich dann wieder mit meinen eigenen Schwächen konfrontiert werde. Das gibt dann Stress ja. Also eigentlich leichten Stress, jetzt nicht extrem aber ein bisschen Stress gibt es schon. Sonst kommt mir jetzt glaub ich nicht viel mehr in den Sinn.

I: Ja das ist schon gut

P5: uh furchtbar, wahrscheinlich kommen mir danach noch hundert Sachen in den Sinn!

I: Ja das ist oft so, dass einem danach noch ganz viel einfallen würde. Sie haben mir jetzt eben gerade von verschiedenen Situationen erzählt die zum Teil Stress bereiten. Zum Beispiel wenn Sie Berichte schreiben müssen oder Ihrem Sohn bei den Hausaufgaben helfen. Jetzt möchte ich von Ihnen erfahren was Sie dann in diesen Situationen unternehmen, damit der Stress gar nicht erst anfängt, damit er weniger wird oder wieder aufhört. Gibt es Strategien welche Sie anwenden?

P5: Äh, ja gut. Strategien welche ich anwende damit der Stress aufhört, mmh. Ja also ich meine ich mache seit Jahren Yoga, und von dem her merke ich relativ schnell wenn der Stress kommt und ich schaue dass er nicht zu gross wird. Ich habe auch mittlerweile meinen Selbstwert. Ich habe akzeptiert, dass ich das habe und ich stehe auch zu meiner Schwäche. Das baut dann extrem den Stress ab oder. Also, dass ich sage ja es ist so und ich akzeptiere das. Das ist das was den Stress eigentlich extrem minimiert. Von dem her kann ich eigentlich sagen, sind diese Situationen eigentlich nicht extrem stressig sondern es ist halt einfach wieder eine Konfrontation. Und es ist dann eigentlich minim. Aber es ist mehr als wenn ich nicht damit konfrontiert wäre. Wenn Sie verstehen was ich meine?

I: Mhm (bejahend) ja.

P5: Was ich noch mache, wenn ich mit dem Schreiben bei meinem Jungen auch konfrontiert bin, da habe ich mich sicher sehr damit auseinandergesetzt: Ich schreibe vieles am Computer. Und es fällt mir sehr viel einfacher am Computer zu schreiben, welcher ja auch ein

Rechtschreibprogramm hat. Also zum Beispiel Mail schreiben mit dem Rechtschreibprogramm fällt mir viel einfacher, als irgendwelche Berichte zu schreiben wo ich halt kein Rechtschreibprogramm drin habe. Dort muss ich immer sehr oft nachlesen. Und das gibt mir schon Stress. Also es ist mir nicht einfach egal. Das merke ich. und ich bin mittlerweile in der Rechtschreibung auch besser geworden. Ich habe auch schon gemerkt, dass es ganz viele Leute gibt die diese Mühe haben und dass ich da nicht allein bin und dass ich da mittlerweile schon sehr versiert drin bin. Es gibt auch Leute die keine Legasthenie haben und weniger können oder wissen wie ich. Also das baut dann den Stress auch ab. Und dass ich mich damit auseinandersetze, dass baut ihn eigentlich auch ab so. Ja und dass ich mich halt mit meinen Stärken auseinandersetze, also halt meine Stärken fördere und also halt nicht nur mit meiner Schwäche herum dümpel, sonder meine Stärken fördere. Und ausserdem weiss ich, dass ich ein Bewegungsmensch bin, dass ich viel über das Hören lerne und nicht über das Sehen. Dass ich das nicht bildlich verarbeite. Das sind alles Sachen wo ich eigentlich auch eine Stärke darin sehe. Ja das sind auch so Stressverringerungen.

I: Mhm (bejahend) ok. Und wenn sie sich jetzt vorstellen, dass ein Freund von Ihnen Geburtstag hat und sie sollten ihm eine Geburtstagskarte schreiben. Empfinden Sie diese Situation als stressig und wie gehen Sie dann damit um?

P5: ich schreibe es am PC.

I: Ja, das ist eine Strategie

P5: Also oder ich schreibe auf Schweizerdeutsch. Und wenn es ein guter Freund ist, also ein sehr guter Freund, dann ist es mir eigentlich auch relativ egal, weil er ja dann sowieso schon weiss dass ich dieses Rechtschreibproblem habe. Ja und von dem her gibt es mir auch nicht so einen unheimlichen Stress. Und dann versuche ich einen Reim oder so zu schreiben und spiele dann so teilweise mit diesen falschen Wörtern also, so ein wenig mit Doppelbedeutungen und so, wo es dann nicht so eine Rolle spielt, und wo man dann selber entscheiden kann wie man das jetzt verstehen möchte. Ich versuche das halt so ein wenig humorvoll zu nehmen. Und dann habe ich sogar eher Spass daran und dann bedeutet es für mich eigentlich kein Stress.

I: Ok, stark. Gut. Wir sind schon fast am Ende, ich habe noch eine Frage. Stellen Sie sich vor Sie gehen zum Arzt und müssen dort ein Formular ausfüllen, weil Sie zum ersten Mal dort sind. Dieses Formular erfragt unter anderem Ihre persönlichen Daten und Ihre Krankenkasse usw. und Sie müssen dieses Formular vor Ort ausfüllen und können es nicht nach Hause nehmen um es jemandem zu zeigen oder so. Empfinden Sie diese Situation als stressig und wie gehen Sie dann damit um?

P5: Nein, nein. Das würde mich überhaupt nicht stressen wirklich! Da gibt es ganz andere Situationen welche mich richtig stressen.

I: Also dann käme Ihnen gerade noch eine Situation in den Sinn?

P5: Ja mir ist jetzt gerade noch etwas in den Sinn gekommen. Zum Beispiel habe ich eine Arbeitskollegin die hat dann irgendwie mal so gesagt, also erwähnt, dass gewisse Orthografiefehler in diesen Berichten, also in diesen Verläufen, ja furchtbar seien. Und eine solche Situation stresst mich dann enorm. Also dann fühle ich mich dann blöd. Ja dann merke ich dann, dass mich das extrem stresst. Ja in mir drin spannt es sich dann völlig an. Ja das sind dann so Situationen, also wenn ich ihr dann eine Geburtstagskarte schreiben müsste, dann wäre ich wahrscheinlich wirklich ein wenig gestresst und würde das dann eher auf dem PC schreiben.

I: Ja. Und wie reagieren Sie dann, was machen Sie, wenn sie so etwas gesagt bekommen?

P5: Ja gut mittlerweile kann ich wirklich schon dazu stehen. Es kommt darauf an; manchmal ist Schweigen besser als Reden oder so. Und manchmal sage ich eben nichts und sortiere das eher für mich ein, und sage mir, ja gut es gibt halt solche Menschen. „Das hat wohl mehr mit ihr zu tun als mit mir“. Ähm, ich bin dann eigentlich auch froh, dass es andere ja auch gibt, welche sogar Arzt oder Psychologe sind und auch ihre Fehler machen. Dann muss ich sagen: „oh, ist doch eigentlich schön.“ Und ähm dann muss ich sagen für mich ist das entlastend, wenn jemand auch Fehler schreibt. Aber zeitweise habe ich das schon, dass es mich im ersten Moment wirklich stresst. Irgendwann hat es klick gemacht und das ist dann doch das wichtigste bei dem Ganzen. Dass man es einfach mal stehen lassen kann. Denn es drückt wahnsinnig auf den Selbstwert und das finde ich eigentlich so das Schwierige. Mein Sohn hat ja auch Legasthenie und da finde ich das ganz schwierig, dass das eben so auf den Selbstwert drückt. Und dann muss man irgendwann sagen, das ist einfach eine Schwäche die man hat. Und ja, man muss es ein wenig akzeptieren. und seit ich das akzeptiere schreibe ich eigentlich schon viel lieber und eben ja, spiele mit der Sprache ein wenig, mache Neuerfindungen von Wörtern. Ganz bewusst eben schon. Und eben ja, ich muss sagen, das ist ein anderes Lernen mit Wörtern zu spielen oder so, ja. und das macht fast Spass. Früher hatte ich mehr Mühe und habe einfach gesagt: „ich habe halt Legasthenie und darum kann ich das nicht.“ Das Wichtigste ist glaube ich zum Stress abbauen, dass man einfach akzeptiert, dass es so ist und dass man doch ein wertvoller Mensch ist, trotzdem. Und das glaube ich, sind die wichtigsten Dinge um den Stress abzubauen. Das würde ich jetzt mal so rundum sagen.

I: Ja, das ist ein sehr schöner Abschluss. Vielen Dank, das war ein sehr spannendes Gespräch.

P5: Ja ich danke auch. Ich wünsche Ihnen noch viel Vergnügen beim Schreiben Ihrer Arbeit und ja übrigens; solche Arbeiten bedeuten für mich totalen Stress. Ja sowas finde ich mühsam. Da komme ich eigentlich nie richtig dazu sowas zu machen.

I: Sie mussten wahrscheinlich auch eine Diplomarbeit schreiben?

P5: Ja genau ich musste auch eine Diplomarbeit schreiben und ich habe dann auch noch eine Zusatzausbildung gemacht. Und jetzt habe ich noch angefangen eine Yogaausbildung zu machen. Und ich habe dort auch wieder gemerkt, ich komme nicht dazu diese Sachen zu schreiben. Und das ist halt in unserem System vom Lernen in Modulen an Schulen, ist das schon wahnsinniger Stress. Also ich meine es gibt so viele Möglichkeiten wo man aber um so einen Schulabschluss zu machen wahnsinnig viel schreiben muss und das ist Stress. Man muss Bücher lesen und man muss das Zeug innerhalb einer gewissen Zeit abgeben. Das ist wirklich, das muss ich sagen, das ist eigentlich der grösste Stress den ich in letzter Zeit erlebt habe. Also das ist wirklich Stress. Und das ist auch der Grund warum ich abgebrochen habe. Also ich habe jetzt aufgehört, weil ich fand das bringt mir nichts. Ich mache Yoga um zu entspannen und eigentlich zum Stressabbau und ich habe mit dieser Ausbildung eigentlich mehr Stress bekommen. Weil ich einfach nicht innerhalb dieser Zeit fertig werden kann. Ja weil ich einfach mehr Zeit brauche bis ich mich in eine Materie eingelesen habe. Ja also dass finde ich wirklich Stress, purer Stress. Ja und das wieder abbauen zu können, wenn einem die Zeit im Nacken sitzt ist schwierig. Ich habe dann halt einfach aufgehört in abzubauen.

I: Ja das verstehe ich.

P5: Ja vielleicht können sie ja mit Ihrer Arbeit noch etwas bewirken.

I: Ja schauen wir mal.

P5: Ja auf jeden Fall viel Erfolg!

I: Ihnen auch weiter alles Gute

B.6 P6

I: Also, ich habe von Alltagsstress gesprochen, und ich möchte jetzt wissen, wo im Alltag für dich Schwierigkeiten auftreten, wo mit Lesen und Schreiben zu tun haben

P6: Also meistens, ja halt beim Arbeiten. Dort sehe ich die Fehler zum Teil nicht. Also das Bild, ich kann Dinge zehn Mal lesen. Gut, vielleicht ist etwas anders, weil ich damit gestalte. Ich achte mich dann halt mehr auf die Gestaltung. Aber ich sehe dann viele Fehler, die ich überlese. Mit dem habe ich sehr Mühe. Dann, wenn du selber einen Text schreiben musst, kommst du halt auch unter Druck dann, weil jede Mail die rausgeht, musst du wieder überlegen: „oh, soll ich es doch noch schnell googeln“ oder so, kann man immer.

I: Du musst immer im Beruf Mails schreiben, hast du viel Kundenkontakt?

P6: Ah immer, ja. Und dort ist es mir sehr wichtig, dass es möglichst fehlerfrei ist. Oder was das Lesen betrifft, Lesen ist mehr das Vorlesen. Weil das Lesen selber, ich lese sehr sehr viel. Eigentlich, das erstaunt mich wiederum. Es hat immer geheissen, wenn du eine Rechtschreibschwäche hast, sollst du viel lesen. Oder eben, wenn du besser lesen möchtest, musst du viel lesen, und ich lese wirklich viel. Ich lese im Jahr mehrere Bücher. Dann ist es halt mehr das Vorlesen, was wiederum die Schule dann betrifft. Wenn du vorlesen musst. Oder bei einer Arbeit.

I: Also ist das aktuell in der Schule, musst du das noch, Vorlesen?

P6: Also, nein, es ist lehrerspezifisch. Wenn die Lehrer sonst keine Lust haben, haben sie das Gefühl, könnt ja vorlesen, jeder einen Abschnitt. Dort ist es dann halt. Aber auch dort hast du dann wieder deine Strategien, wie du halt dann eben damit umgehst.

I: Wenn du so an deine Schulzeit zurückdenkst, ist es dann auch schon so gewesen, mit dem Vorlesen vor allem?

P6: Ja, dann hast du immer gehofft, dass du nicht dran kommst, das ist einfach recht mühsam. Auch mit der Rechtschreibung hatte ich Mühe.

I: Also du hast mir jetzt verschiedene Situationen beschrieben, beim Vorlesen oder im Beruf. Du hast viel Kundenkontakt, musst viel schreiben, auch Emails.

P6: Ja, bei den Mails schaue ich natürlich schon auch nach, wenn ich nicht sicher bin, [unverständlich], oder dass ich ein Synonym suche, oder irgendwie. Aber manchmal sind es völlig banale Sachen, wenn du anfängst daran herum zu studieren, dann ja.

I: Also du hast jetzt schon ein wenig angetönt, was du genau machst, damit dieser Stress gar nicht erst aufkommt, dass es gar nicht schlimm wird. Könntest du mir noch mehr von dem erzählen?

P6: Also zum Beispiel um die Lehrstelle zu bekommen, dort mussten wir ein Tagebuch schreiben über den ganzen Tag, und ich wusste genau, du hast wirklich keine Chance, wenn alles voller Rechtschreibfehler ist. Da hast du wirklich keine Chance. Und dann hab ich einfach fortlaufend alle Wörter die ich nicht gewusst habe irgendwie ins Google eingegeben oder nachgeschaut oder ins Word kopiert und dort zeigt es dann die Fehler an. Das ist einfach so, wenn es um die Rechtschreibung geht. Oder die Arbeit dann zeigst du halt noch anderen Leuten. Aber selbst das ist meistens unangenehm und du schaust lieber selber zuerst hundert Mal drüber und dann vielleicht erst. Oder was das Lesen angeht, dann liest du einfach immer einen Abschnitt voraus, dann weisst du was kommt, und dann kannst du es nachher noch einmal lesen, und dann funktioniert es auch.

I: Du hast vorhin gesagt, dass du auch schon eine Arbeit schreiben musstest für die Schule. Was hast du dann gemacht, als du unsicher warst?

P6: Auch möglichst viel selber und dann am Schluss, weil das eben auch bewertet wird, gab ich es sicher auch noch mehreren Leuten zum Lesen. Zum Korrigieren. Aber das ist dann halt einfach unangenehm. Und mein Umfeld weiss es nicht. Also im Betrieb habe ich es einmal ein wenig angetönt. Sie wissen, dass ich eine Schwäche habe. Weil mein Vorgänger war in der Rechtschreibung so stark. Wir haben dann ein paar Sachen wirklich gedruckt, bei denen es zum Teil dann halt mit Fehlern durchgegangen ist, obwohl es noch kontrolliert worden ist. Und die Eltern wissen es schon auch. In der Schule weiss es eigentlich niemand. Ich habe auch gefunden, ich will mir durch das auch keinen Vorteil verschaffen. Wenn du das irgendwie auch abklären könntest oder belegen, hättest du Anrecht auf andere Prüfungen oder mehr Zeit. Aber ich habe gefunden nein. Sonst liegt mir eigentlich alles recht gut, ist wirklich nur mit der Rechtschreibung, und das Andere im Deutsch oder so das kann ich lernen, weiss nicht, so Pronomen-Unterarten und solche Dinge, Auswendiglernen so Satzgliedersache, das geht. Ich bin nicht schlecht im Deutsch, weil es nicht nur um Rechtschreibung geht.

I: Jetzt habe ich noch zwei Situationen. Also das erste ist: Stell dir vor, ein Freund von dir hat Geburtstag, und du möchtest ihm eine Geburtstagskarte schreiben, eine persönliche Geburtstagskarte. Meine Frage ist: Empfindest du diese Situation überhaupt als stressig, und wenn ja, wie reagierst du darauf?

P6: Ich würde es sicher vorschreiben, es nervt mich dann, wenn die Karte geschrieben ist und irgendwo ein Fehler ist und dann kannst du sie wieder entsorgen. Oder eine Zeitlang habe ich angefangen, alles in Grossbuchstaben zu schreiben. Schreibst du einfach alles in Grossbuchstaben, sieht wohl sehr schön aus, aber du musst nicht mehr überlegen wegen der Gross- Kleinschreibung. Und dadurch, dass ich viel am Computer arbeite, würde ich die eher am Computer schreiben. Aber wenn es eine persönliche ist, würde ich es schon von

Hand und dann vorschreiben. Ausser die Karte ist auf Schweizerdeutsch, dann ist es wieder etwas anderes, dann schreibst du ja sowieso, wies für dich stimmt. Wenn ich mit meinen Geschwistern oder so zusammen eine Karte schreibe, dann gestalte ich sie und schreibe sie dann auch. Ich kompensiere auch etwas durch Gestaltung, versuche abzulenken vielleicht vom Inhalt. Dort ist mein Freund stärker, dann sagt er, was ich schreiben soll.

I: Jetzt noch die zweite Situation: Stell dir vor, du bist bei einem neuen Arzt und musst dort ein Formular ausfüllen. Du musst es dort vor Ort ausfüllen und kannst es nicht nach Hause nehmen. Wäre das für dich stressig und wie würdest du reagieren?

P6: Nein, das ginge gut, das sind ja immer etwa die gleichen Sachen wie Name und so, das geht gut. Würde mich nicht stressen.

I: Ok, danke vielmals dass du beim Interview mitgemacht hast.

B.7 P7

I: Jetzt habe ich von Alltagsstress gesprochen, und ich möchte wissen, wo im Alltag für Sie Schwierigkeiten auftauchen, wenn es um das Lesen oder Schreiben geht. In welchen Situationen begegnen Sie Schwierigkeiten wegen dem Schreiben?

P7: Im Alltag? Also wenn ich einen Brief schreiben müsste. Oder Aufsätze, für die Schule oder jetzt für die Bewerbungen, ob es richtig ist, formuliert und so.

I: Also sind Sie im Moment dran, sich für etwas zu bewerben?

P7: Ja, genau

I: Und wie ist es mit dem Lesen?

P7: Lesen geht gut. Einfach so englische Wörter oder so, da habe ich Mühe, sonst geht es gut das Lesen.

I: Jetzt haben Sie von Bewerbungen gesprochen, von Aufsätze schreiben, kommt Ihnen sonst noch etwas in den Sinn? Sagen wir, wenn Sie eine normale Woche durchgehen, wenn Sie sich überlegen, wo überall Anlässe sind, wo Sie schreiben müssen

P7: Zuhause muss ich nur Einkaufszettel schreiben, aber die schreibe ich so für mich so wie ich es schreibe. Ich schaue schon ein wenig, aber wenn ich es in dem Moment grad nicht weiss, schreibe ich es einfach auf diese Weise

I: Das habe ich richtig verstanden, sie arbeiten im Moment nicht?

P7: Ja, genau

I: Im Beruf ist im Moment gar nichts aktuell in dieser Hinsicht?

P7: Nein, im Moment nicht

I: Was haben Sie gelernt?

P7: Habe keine Lehre gemacht

I: Haben Sie einfach gearbeitet

P7: Ja genau. Handkehrum denke ich manchmal es wäre schon schöner gewesen, dass ich eine Lehre hätte machen können, aber irgendwie hat es dies halt nicht gegeben, dann habe ich geheiratet und dann waren die Kinder da.

I: Ok. Jetzt möchte ich wissen, wenn Sie zum Beispiel eine Bewerbung schreiben, haben Sie ja gesagt, dass das stressig für Sie ist, wegen dem Schreiben. Was machen Sie dann, damit der Stress gar nicht erst kommt oder damit er weniger wird?

P7: Also ich habe ein Muster bekommen, wie man eine Bewerbung schreibt. Und dann hab ich halt da so geschrieben und dann aus dem Muster Sätze rausgenommen und in die Be-

werbung reingeschrieben. Also ich schreibe dann halt ab. Und die paar Wörter die ich denke oder die Sätze. Oder ich nehme Wörterbücher oder so, zum Nachschauen. Aber eben mit Komma und Ausrufezeichen habe ich Mühe. Und dann gebe ich es dem Mann oder der Kollegin und sage: „schaust du mal durch?“ Und dann schauen die es durch und ich kann es schreiben. Und [unverständlich] tue ich es auch nicht und schicke es einfach so ab. Aber, ich weiss nicht ob es dann gut ankommt

I: Dann haben Sie noch gesagt, Sie gehen in die Schule. Meinen Sie bei Ursula?

P7: Ja, genau

I: Wie ist das dort für Sie? Was machen Sie dort in der Gruppe, wenn Sie etwas schreiben müssen?

P7: Ah dann schreibe ich, dann habe ich keine Scheu, diese Leute kenne ich. Ich will mich einfach nicht blossstellen. Bei den Leuten ist das so, nicht nur bei mir, sondern auch bei den anderen

I: Das heisst weil alle wissen, dass Sie Mühe haben mit dem und die anderen auch irgendetwas haben?

P7: Ja, dann geht das gut

I: Dann ist es also nicht so stressig für Sie, wenn die Leute Bescheid wissen

P7: Aber wenn Sie nicht wissen, und dann da schreiben

I: Wann machen Sie dann, wenn Sie schreiben müssen? Wenn es zum Beispiel..

P7: Ja dann würde ich halt schreiben, aber wenn die sagen: "du das ist falsch, schreibt mit einem d" und dann sage ich: „ach so, ja weisst du“, je nachdem, kommt drauf an, sage ich es halt grad dass ich Mühe haben mit dem richtig schreiben. So weit bin ich jetzt heute, dass ich das sagen kann. Aber eben, ich muss schauen, in welchem Ton. Wenn sie so pampig kommen, dann nachher kann ich grad sagen: „kannst du schreiben, fertig, schreibe nicht mehr“

I: Dann lassen Sie es manchmal auch sein?

P7: Oder dann sage ich: „ok, sag es mir wie es richtig ist, buchstabieren.“ Und wenn sie mich so anschauen, dann sage ich halt: „ich bin schon in die Schule gegangen, aber ich habe jetzt einfach Mühe mit schreiben. Ist einfach nicht meine Stärke“

I: Also Sie können wirklich dazu stehen?

P7:Jaja, aber eben, es kommt auf das Umfeld an. Es fällt mir dann schon manchmal schwer. Je nachdem wie ich denke, dass die Person reagieren wird.

I: Hat es auch schon Situationen gegeben, wo Sie, also vielleicht auch früher, also wenn Sie sagen Sie können heute dazu stehen. Wie hätten sie es dann früher gemacht?

P7: Weiss ich gar nicht. Früher als ich in diesen Kursen war, habe ich einfach für mich geschrieben. Oder wenn jemand gesagt oder wenn jemand gefragt hat: „Willst du schreiben?“ habe ich gesagt: „nein lieber nicht.“ Dann hat jemand anderes geschrieben

I: Jetzt habe ich noch zwei Situationen, die mit Lesen und Schreiben zu tun haben. Ich möchte wissen, wie diese für Sie sind, ob die stressig sind und was sie dann tun würden. Stellen Sie sich bitte vor, ein Freund oder Freundin hat Geburtstag und Sie möchten dieser Person gerne eine Karte schreiben, vielleicht auch eine ausführlichere, weil Sie diese Person sehr gut kennen. Wie ist das für Sie, wenn Sie sich das so vorstellen. Ist das stressig für Sie?

P7: Nein, ich fange einfach rechtzeitig an. Es hat es schon mal gegeben, dass ich es am Morgen noch gemacht habe. Dann habe ich aus einen Notizzettel geschrieben und das Wort dann halt im Wörterbuch nachgeschaut und das Wort dann geschrieben und dann habe ich es ins Reine geschrieben. Und ich habe noch so alte Geburtstagskarten von mir, und dann schaue ich dort halt ein bisschen, was ich noch so reinschreiben könnte. Eben weil mit so Satzbildungen nicht so, ja. Und dann „ah ja, das könnte ich auch noch schreiben“, und dann denke ich: „ah machen wir da ein Komma, könnte etwa stimmen für mich“. Und dann schreibe ich es einfach so

I: Und eben, wenn Sie ja sagen, dass es das Umfeld weiss, ist es wieder etwas anderes. Also wenn diese Freundin das zum Beispiel weiss, dass sie mehr Mühe haben mit dem Schreiben

P7: Ah, ja, die lesen das einfach und haben Freude, dass ich das gemacht habe. Sie sagen nicht, ah das hast du falsch oder so. Also wenn das jemand sagen würde und schon weiss, dass ich Mühe habe, dann würde ich auch keine Karte mehr schreiben. Keine Geschenke und keine Karte, das mache ich dann einfach

I:Jetzt zum Schluss noch eine andere Situation. Stellen Sie sich vor, Sie sind beim Arzt, bei einem neuen Arzt, einem Spezialarzt wo sie noch nicht waren, und Sie müssen ein Formular ausfüllen. Ihre persönliche Daten, wie Sie heissen, von wo Sie sind, und so weiter, warum Sie beim Arzt sind. Sie müssen das Formular gleich dort ausfüllen. Die an der Rezeption bittet Sie, das Formular noch schnell auszufüllen. Sie können es nicht nach Hause nehmen. Wie wäre das für Sie, wenn Sie sich das so vorstellen?

P7: Wäre keine schwierige Situation für mich. Ich fülle einfach das aus, was ich kann, und wenn ich etwas nicht weiss, dann frage ich sie. Wie ist das gemeint oder so, und dann schreibe ich es halt so hin. Dann schreibe ich es einfach so, wie es ist. Die müssen es ja dann ins Reine schreiben.

I: Das stimmt, ja.

P7: Weil sonst würde ich noch weniger schreiben. Von dem her hab ich schon gelernt, einfach zu schreiben, auch wenn es falsch ist.

I: Danke vielmals, dass ich Sie interviewen durfte!

B.8 P8

I: Also ich habe von Alltagsstress gesprochen jetzt am Anfang. Jetzt möchte ich wissen, wo im Alltag für Sie Situationen auftreten, stressige Situationen, die mit dem Lesen und Schreiben zu tun haben?

P8: Bei mir, also richtiger Stress. Ich bin im Moment nicht berufstätig, und habe so den Druck wahrscheinlich auch nicht, aber natürlich trotzdem Mailkontakt zum Beispiel. Wenn es mit Firmen etwas ist, oder wenn ich etwas bestelle, oder, sagen wir mal, mit höheren Leuten etwas zu tun habe und nicht einfach gerade nur mit dem Umfeld, mit der Familie, wo es nichts ausmacht, wenn ich einen Fehler schreibe. Das sind so Stresspunkte. Wie ich damit umgehe, ich suche halt im Google nach Rechtschreibung, wenn ich jetzt es nicht weiss, gehe ich auf Google, gebe das Wort ein. Oder im Duden. Und dann gibt es mir das an. Von der Satzstellung her, habe ich ja keine Mühe, es sind wirklich einfach nur Wörter, wie schreibt man es jetzt, hat es ein h oder kein h. Diese Sachen. Oder ganz viel habe ich mich jetzt ertappt, ich suche nach neuen Wörtern. Also ich habe ein Wort im Kopf, ich würde es gerne so schreiben wollen, den Satz, weiss aber nicht wie ich das Wort schreibe oder habe grad keine Zeit um es auf Google zu suchen oder sonst irgendetwas. Dann suche ich nach neuen Ausdrucksformen. Wie kann ich es anders ausdrücken, ein Wort von dem ich weiss, so schreibt man es.

I: Und wie ist das, Sie haben vor den Kindern also noch gearbeitet. Wie war das dort im Beruf?

P8: Zuerst habe ich das gar nicht richtig bemerkt. Ich denke, es ist auch darum, weil ich nicht mehr so viel schreiben muss oder nicht mehr so viele schriftliche Sachen machen muss, merke ich erst jetzt. Vorher ist mir das nicht aufgefallen. Ich weiss, ich habe als Kind mehr Mühe im Deutsch gehabt, aber es ist auch dort nie zu einer Logopädin gekommen oder so. Ich glaube, dass hat man früher auch viel später gemacht wie heute. Also ich habe meine Mutter auch mal gefragt und sie hat gesagt, sie wisse es nicht, es könnte sein, aber dort spielt auch noch hinein, dass sie von Deutschland gewesen ist, in die Schweiz gekommen ist und dann so ein "Chrüsümüsi" zwischen Schweizerdeutsch und Hochdeutsch gesprochen hat mit mir, und mit meiner Schwester noch ganz Hochdeutsch. Sie meint, dass das einen Einfluss gehabt habe, dass ich da einfach mehr Mühe gehabt habe mit der hochdeutschen Sprache und Grammatik. Ob es jetzt das oder diese Legasthenie das weiss ich nicht.

I: Also im Moment sind Sie vor allem Zuhause mit den Kindern und haben eher weniger mit schriftlichen Dingen zu tun?

P8: Wo man es nicht braucht, genau, und durch das, denke ich, hat man es auch ein bisschen verlernt. Weil man sagt auch, Lesen nützt viel, weil da lese ich ja immer die richtigen Wörter. Und ich denke, das ist jetzt wie ein bisschen in den Hintergrund geraten und darum

kommen jetzt je länger je mehr Wörter, wo ich denke, ja, aber habe ich doch vorher alles gewusst. Ich glaube schon, dass es mit dem zusammenhängt, ja. Ausser eine Schwangerschaft hätte einen Einfluss, dass weiss man ja noch nicht.

I: Was haben Sie denn vorher gearbeitet?

P8: Gelernt habe ich Drogistin und nachher gearbeitet bei einer Kosmetikfirma im Empfangsbereich.

I: Dann haben Sie viel mündlich erledigt?

P8: Mündlich und Schriftlich, Text verfassen wenig. Das waren fixfertige Produktnamen, die ich eingeben musste, da war natürlich alles vorgegeben, da habe ich nichts gemerkt, oder nicht Rechtschreibe-mässig Leistung erbringen.

I: Sie haben jetzt schon ein wenig erzählt, wie Sie damit umgehen. Sie schauen es nach

P8: Oder wenn der Mann da ist, frage ich ihn wenn ich grad am Schreiben bin, wenn ich grad keine Zeit oder Lust habe um im Google zu schauen, dann frage ich ihn schnell: „du wie schreibt man das?“

I: Jetzt habe ich Ihnen noch zwei Situationen, und ich möchte wissen, wie Sie da reagieren würden, ob es stressig für Sie ist. Jetzt stellen Sie sich vor, ein Freund von Ihnen hat Geburtstag und Sie möchten Ihm eine Geburtstagskarte schreiben. Ist das jetzt für Sie stressig, wenn Sie sich das so vorstellen, und wenn ja, wie gehen Sie dann mit dieser Situation um?

P8: Das ist für mich nicht stressig, dass sind für mich Wörter, die alltäglich und häufig vorkommen, und darum weiss ich, wie schreiben. Und ich denke auch nicht, dass ich eine ausgeprägte Legasthenie habe, weil sonst wäre das für mich stressig. Alleine schon der Gedanke daran. Aber das ist es für mich nicht. Und ich bin auch eine, die viel Kärtchen schreibt, also ich stelle das nicht in den Hintergrund, nur weil ich merke, dass ich mit gewissen Wörtern Mühe habe. Und eben, wenn irgendein Wort vorkommt, dass ich schreiben möchte, und grad nicht weiss, wie man es schreibt, dann gehe ich nachschauen im Duden. Weil es ist dann schon nicht, dass ich denke, ach, ist mir egal wie ich es schreibe, weil man will es ja nicht einfach so preisgeben und jeder sieht dann, ah die kann ja nicht schreiben oder so, weil es weiss ja eigentlich niemand. Aber weil ich es ja auch nicht abgeklärt habe, kann ich ja auch nicht sagen, du ich habe das und das und darum hat es vielleicht ein paar Fehler. Ja wenn ich etwas nicht weiss, gehe ich es nachschauen

I: Also das spielt schon auch noch mit, dass Sie nicht möchten, dass andere denken, die weiss nicht wie man das schreibt

P8: Ja weil man ist ja erwachsen und macht dann Schreibfehler. Das ist schon nicht so... Das denke auch ich, wenn ich andere Texte lese. Ich habe einen Chef gehabt, der Legast-

henie hat, und das musste auch ich dort oft sagen, so schickt man einen Kundenbrief nicht raus. Aber er ist mit dem anders umgegangen. Ihm ist das irgendwie egal gewesen. Aber ich hätte da jetzt Wert draufgelegt, dass ich es zuerst an jemandem zeige, bevor der Brief rausgeht. Das wäre mir jetzt nicht so gleich.

I: Also ich wollte Sie noch fragen, wie das ist, wenn Sie eine Karte schreiben möchten, die vielleicht etwas persönlicher ist. Meistens schreibt man ja immer etwas das gleiche. Wie wäre das für Sie?

P8: Wenn es persönlich ist, meinen Sie wegen anderen Worten? Ich würde auch wieder nachschauen. Und ich denke heutzutage ist es auch einfacher, mit dem Natel, das man hat, mit dem Iphone schnell ins Internet. Die Hürde wäre grösser, wenn ich jedes Mal den PC anstellen müsste, das würde ich glaub ich nicht machen. Aber mit dem Natel geht es so schnell.

I: Und dann noch die zweite Situation. Stellen Sie sich bitte vor, Sie haben einen Termin bei einem neuen Arzt und Sie müssen ein Formular ausfüllen, weil Sie eben das erste Mal dort sind. Und das Formular erfragt Ihre persönliche Daten, Krankenkasse, wieso sind Sie dort und so weiter. Sie müssen es dort ausfüllen, Sie können es nicht nach Hause nehmen. Wie wäre das für Sie, wenn Sie sich das so vorstellen?

P8: Da habe ich gar keine Mühe. Das sind alles Wörter, die ich kenne. Muss ich ab und zu machen mit den Kindern und das sind ja alles Adressdaten, mein Name, der Beruf. Da muss ich oft nicht mal eine Krankheit beschreiben. Sind alles Sachen, wo alltäglich für mich sind. Also bei einem schweren Legastheniker wäre das vielleicht anders. Diese Worte sind für mich wie abgespeichert. Und ich merke schon, ich habe so das photographische Gedächtnis. Wenn ich nicht weiss wie schreiben, dann schreibe ich es schnell auf und schaue es an.

I: Ah, das hilft Ihnen?

P8: Ja, aber nicht immer. Bei den schwierigen Wörtern, die ich nicht oft brauche, habe gerade kein Beispiel, dann hilft mir das auch nicht.

I: Ok. Danke vielmals für das Interview!

C Auswertungstabelle der qualitativen Inhaltsanalyse

Person	Seite	Nr.	Paraphrase	Generalisierung	Reduktion in Kategorien	Kategorie
P1	IV	1	Ich weiss dass ich sicher Leute habe, denen ich den Text zum durchlesen geben kann, damit er sicher fehlerfrei rauskommt.	Texte Korrekturlesen lassen	Text Korrekturlesen lassen	K10
P1	IV	2	Wenn ich irgendwie, irgendwo laut vorlesen muss, versuche ich mich davor zu drücken	Laut vorlesen vermeiden	Laut vorlesen vermeiden	K1
P1	IV	3	Oder ich sage: Wer möchte gerne vorlesen? Freiwillige vor!	Andere bitten die Aufgabe zu übernehmen	Aufgabe anderen überlassen	K1
P1	IV	4	Ich sage, dass ich nicht so die Begabung habe zum lauten Vorlesen	Den Anderen das Problem erklären	Offen mit der Schwäche umgehen	K7
P1	IV	5	Wenn ich unbedingt lesen muss, versuche ich möglichst langsam zu lesen.	Langsam lesen	Langsam lesen	K11
P1	IV	6	Ich lese vorgängig das Kapitel leise für mich durch, zuvor ich es laut vorlesen soll. Dass ich halt schon weiss um was es geht.	Vorgängig Kapitel leise lesen zur Vorbereitung.	vorgängig im Stillen lesen zur Vorbereitung	K11
P1	V	7	Wenn ich eine Geburtstagskarte schreiben soll, weiss ich das normalerweise ja schon einige Tage zuvor und habe dann genügend Zeit, dass ich das auch ein paar Mal schreiben kann.	Genügend Zeit einplanen um Geburtstagskarte verbessern zu können.	Genügend Zeit einplanen	K10
P1	V	8	Ich gebe die Karte noch jemand anderem zum durchlesen.	Karte Korrekturlesen lassen.	Text Korrekturlesen lassen	K10
P1	V	9	Es fällt mir schon nicht so einfach einen Text zu verfassen, aber ich kann es machen. Ich	Einfach machen ohne sich Gedanken um Fehler zu machen.	Schreiben, ohne sich Gedanken um Fehler zu machen	K4

			mache es sicher nicht gerne, aber ich mache es dann halt einfach			
P1	V	10	Meistens schreibe ich die Geburtstagskarten auf Schweizerdeutsch. Da passieren mir weniger Fehler.	Auf Schweizerdeutsch schreiben um Fehler zu vermeiden.	Auf Schweizerdeutsch schreiben.	K11
P1	V	11	Ich fülle nicht so gerne Formulare aus, aber ich mache es dann halt einfach.	Einfach machen, ohne sich Gedanken um Fehler zu machen.	Schreiben, ohne sich Gedanken um Fehler zu machen	K4
P1	V	12	Und wenn dann halt irgendetwas nicht stimmt, oder wenn ich irgendetwas am falschen Ort hingeschrieben habe, dann wird einem das eh gesagt, und dann macht man es halt noch einmal.	Wenn etwas nicht stimmt, dann bekommt man es gesagt und korrigiert dann.	Sich auf Rückmeldung von aussen verlassen	K4
P2	VII	13	Früher habe ich meine Sachen vorgeschrieben, meine Sekretärin hat es geschrieben und dann dem Kunden oder dem Handwerker geschickt.	Texte vorschreiben	Text vorschreiben	K11
P2	VII	14	Meine Sekretärin hat es geschrieben und dann dem Kunden oder Handwerker geschickt.	Die Sekretärin korrigiert und schreibt rein.	Text Korrekturlesen lassen	K10
P2	VII	15	Rechtschreibprogramme korrigieren zwar einen Teil aber lange nicht alles.	Rechtschreibprogramme benutzen zur Unterstützung	Rechtschreibprogramme nutzen	K10
P2	VII	16	Ich teile meine Aufgaben ein, in wichtig und weniger wichtig. Ich überlege mir was ich selber machen kann und was ich noch von jemandem korrigieren lassen muss.	Aufgaben einteilen. Wichtige lasse ich korrigieren.	Prioritäten für Korrektur setzen	K11
P2	VII	17	Im Privaten gibt es dieses Problem eigentlich nicht. Denn in	Freunde kennen die Schwäche. Keine Scham vor ihnen	zur Schwäche stehen	K7

			meinem Umfeld wissen eigentlich alle davon und die nehmen das nicht so tragisch.			
P2	VIII	18	Bei den E-Mails schreibe ich immer alles klein und nichts mehr gross, dann fällt schon einmal ein Teil der Fehler weg.	E-Mails immer klein schreiben	E-Mails klein schreiben	K11
P2	VIII	19	Seit ein paar Monaten steht am Ende meiner E-Mails eine Fusszeile wo im Prinzip steht, dass ich Legastheniker bin.	Fusszeile am Ende der Mail mit Info über Legasthenie	Offensiv mit Schwäche umgehen	K7
P2	VIII	20	Ich gehe jetzt sehr offensiv mit dem um.	Offensiv mit Schwäche umgehen	Offensiv mit Schwäche umgehen	K7
P2	VIII	21	Ich meine ich bin erfolgreich, und von dem her kann ich darüber stehen, wenn jemand schlecht über mich redet.	Schlechte Meinung anderer nicht zu Herzen nehmen	Abstand zu negativen Aussagen	K3
P2	VIII	22	Also man muss halt lernen mit dem zu leben und es akzeptieren und mit dem umgehen.	Akzeptieren und lernen mit der Legasthenie umzugehen	Akzeptanz	K7
P2	VIII	23	Man muss sich selber bestärken, dass man andere Dinge kann im Leben und dass man an anderen Orten Qualitäten hat.	Sich mit Dingen bestärken die man gut kann.	Positiver Vergleich mit sich selbst	K8
P2	VIII	24	Das ist wie bei einem Behinderten, der irgendwo seine Defizite hat. Da muss man auch lernen damit umzugehen und das zu akzeptieren.	Behinderte haben auch Defizite und müssen lernen damit umzugehen.	Vergleich mit Anderen	K5
P2	VIII	25	Den Personen, die nicht gerade Lob aussprechen, muss man näher bringen, dass man dafür andere Qualitäten hat.	Auf andere Qualitäten verweisen.	Auf andere Qualitäten verweisen	K8
P2	IX	26	Früher habe ich Geburtstagskarten vorgeschrieben, meine da-	Vorschreiben, die Freundin korrigiert, dann reinschreiben	Text Korrekturlesen lassen	K10

			malige Freundin hat es korrigiert und dann habe ich erst in die Karte geschrieben.			
P2	IX	27	Inzwischen ist es mir bei Bekannten und Freunden egal, die wissen es ja. Dann schreibe ich einfach so wie ich es kann. Inzwischen denke ich wenn es jemanden stört ist es vielleicht der falsche Freund und dann ist es mir auch wurscht.	Freunde kennen die Schwäche. Keine Scham vor ihnen	zur Schwäche stehen	K7
P2	IX	28	Wenn ich sehe dass gewisse Leute keine Ahnung haben vom Plan lesen und kaum in einem Grundriss vorne und hinten unterscheiden können, muss ich sagen ok, die können das nicht dafür kann ich nicht schreiben.	Anderer Menschen haben auch Schwächen.	Vergleich mit Anderen	K5
P2	IX	29	Wenn man nicht weiss wie man ein Wort schreibt, versucht man es einfach mit einem anderen Wort.	Wort dass man nicht schreiben kann, durch ein anderes ersetzen.	Problemwort durch Synonym ersetzen	K11
P2	IX	30	Oder man versucht das Wort zu umschreiben.	Problemwort umschreiben	Problemwort umschreiben	K11
P2	IX	31	Wenn man ein Wort oder gewisse Sachen gerade nicht schreiben kann, versucht man es anders zu formulieren	Satz umformulieren	Satz umformulieren	K11
P2	IX	32	oder versucht halt ein anderes Wort zu nehmen mit dem gleichen Sinn.	Anderes Wort nehmen mit dem gleichen Sinn,	Problemwort durch Synonym ersetzen	K11
P3	XII	33	Ich gestehe mir einfach Zeit ein. Diese überdurchschnittliche Zeit brauche ich einfach und diese gebe ich mir.	Sich Zeit eingestehen	Sich Zeit eingestehen	K10

P3	XII	34	Die wichtigste Taktik für mich ist, dass ich mich selbständig gemacht habe. So muss ich weniger unter Druck arbeiten.	Berufliche Selbständigkeit verhindert Druck	Berufliche Selbständigkeit verhindert Druck	K10
P3	XII	35	Ich bin ja Zeichner, Künstler und versuche daher möglichst viel über Bilder zu kommunizieren.	Über Bilder kommunizieren	Schriftliches umgehen	K1
P3	XII	36	Bevor ich jemandem, zum Beispiel einem Kunden, beschreibe was ich mir vorstellen könnte, mache ich einfach schnell eine Skizze.	Skizze statt Text um dem Kunden Vorstellungen zu erklären	Schriftliches umgehen	K1
P3	XII	37	Im Alltag, also vor allem in der Arbeitswelt ziele ich auf Aufträge ab welche möglichst wenig Text haben.	Aufträge mit wenig Text wählen	Schriftliches umgehen	K1
P3	XII	38	Ich möchte möglichst nur für die Bilder zuständig sein und mache nur im höchsten Notfall eine gesamte Broschüre oder so.	Nur für die Bilder zuständig sein. Vermeiden Texte zu schreiben.	Schriftliches umgehen	K1
P3	XII	39	Wenn bei einem Auftrag Text benötigt wird, möchte ich alles vom Kunden selber geschrieben haben, ich schreibe kein Wort selber. Ich sage, dass ich es genau so übernehmen werde und nichts daran ändere.	Kunden sollen Texte selber schreiben. Dieser wird dann genau so in die Gestaltung übernommen.	Aufgabe anderen überlassen	K1
P3	XII	40	Wenn ich eine Geburtstagskarte schreiben muss, schreibe ich den Text mit Bleistift vor. Am Schluss würde ich den Text nachfahren und den Bleistift ausradieren	Text mit Bleistift vorschreiben, dann überschreiben und Bleistift ausradieren.	Text vorschreiben	K11
P3	XIII	41	Den Text lese ich ein paar Mal für mich durch	Text mehrmals selber durchlesen	Text mehrmals durchlesen	K11

P3	XIII	42	Der Frau gebe ich den Text zum Korrekturlesen	Text Korrekturlesen lassen	Text Korrekturlesen lassen	K10
P3	XIII	43	Wenn es irgendwie geht, nehme ich Dinge, die ich schreiben muss, immer mit nach Hause. Zu Hause bin ich für mich, kann es gemütliche nehmen und mal schauen wie ich das schaffe.	Schreibearbeit lieber zu Hause	Schreibearbeit nach Hause nehmen	K10
P3	XIII	44	Wenn ich ein Formular ausfüllen muss versuche ich es einfach langsam anzugehen	Sich Zeit lassen	Sich Zeit eingestehen	K10
P3	XIII	45	und ich versuche mich gut zu konzentrieren. Dann hoffe ich das Beste.	Versuchen sich gut zu konzentrieren.	Gut konzentrieren	K11
P4	XIV	46	Ich lasse den Text noch von irgendwem checken.	Den Text Korrekturlesen lassen.	Text Korrekturlesen lassen	K10
P4	XIV	47	Ich gebe Worte bei denen ich unsicher bin bei Google ein.	Worte bei Google eingeben.	Wörter nachschlagen	K10
P4	XIV	48	Ich benutze Programme welche eine Rechtschreibprüfung drin haben.	Rechtschreibprogramme benutzen.	Rechtschreibprogramme nutzen	K10
P4	XIV	49	Teilweise verfasse ich die Texte erst schnell im Word mit Rechtschreibprüfung und nehme sie dann rüber in das entsprechende Programm.	Text im Word mit Rechtschreibprogramm verfassen dann ins entsprechende Programm kopieren.	Rechtschreibprogramme nutzen	K10
P4	XIV	50	Wenn es nicht sein muss verfasse ich nichts handschriftlich.	Nichts handschriftlich verfassen.	Text nicht handschriftlich verfassen	K1
P4	XV	51	Im Privaten, unter Kollegen und so, schreibe ich eigentlich praktisch immer nur Mundart. Denn wenn ich Mundart schreibe entstehen keine Rechtschreibfehler.	Auf Schweizerdeutsch schreiben	Auf Schweizerdeutsch schreiben	K11

P4	XV	52	Wenn ich ein Formular ausfüllen muss, nehme ich mir genügend Zeit dafür und lasse mich nicht unter Druck setzen.	Sich Zeit nehmen und nicht unter Druck setzen lassen.	Sich Zeit eingestehen	K10
P4	XV	53	Zu einem gewissen Zeitpunkt sage ich mir; so schlimm ist es jetzt auch nicht wenn es noch Fehler hat.	Ab gewissem Zeitpunkt weitere Fehler ignorieren Sich selber beruhigen	Ignorieren weiterer Fehler	K3
P5	XVI	54	Ich drücke mich gerne ums Schreiben. Ich muss mich wirklich überwinden, dass ich es mache	Sich ums Schreiben drücken.	Schreiben vermeiden	K1
P5	XVI	55	Schreibarbeit schiebe ich möglichst lange vor mir her.	Arbeit vor sich her schieben.	Schreiben vermeiden	K1
P5	XVI	56	Ich lese nicht so schnell wie andere und habe daher mal einen Kurs gemacht im Speed-reading	Kurs im Speed-reading	Fähigkeiten verbessern	K11
P5	XVII	57	Wenn ich in einer Gruppe etwas schreiben muss, habe ich schon Stress und versuche es dann aber einfach mit Humor zu nehmen.	Durch Humor entlasten	Durch Humor entlasten	K2
P5	XVII	58	Der Peinlichkeitsfaktor vor den Patienten ist sehr hoch. Doch ich versuche es mit Humor zu nehmen.	Durch Humor entlasten	Durch Humor entlasten	K2
P5	XVII	59	Ich mache seit vielen Jahren Yoga. Ich merke daher sehr schnell wenn der Stress kommt und schaue dass er nicht zu gross wird.	Yoga um Stress zu verringern	Yoga zur Stressverminderung	K2
P5	XVII	60	Ich habe akzeptiert, dass ich Legasthenie habe und stehe zu meiner Schwäche. Das baut den	Schwäche akzeptieren und dazu stehen.	Akzeptanz	K7

			Stress ab.			
P5	XVII	61	Ich schreibe vieles am Computer mit einem Rechtschreibprogramm	Rechtschreibprogramm benutzen.	Rechtschreibprogramme nutzen	K10
P5	XVIII	62	Ich habe schon gemerkt, dass es ganz viele Leute gibt, die Legasthenie haben und dass ich nicht allein bin und dass ich eigentlich schon sehr versiert bin.	Es gibt viele Menschen mit Legasthenie die schlechter sind.	Vergleich mit anderen Legasthenikern	K5
P5	XVIII	63	Auch Leute die keine Legasthenie haben, können teilweise weniger oder wissen weniger als ich	Auch Menschen ohne Legasthenie können oder wissen teilweise weniger	Vergleich mit Anderen	K5
P5	XVIII	64	Ich setze mich mit meinen Stärken auseinander und beschäftige mich nicht nur mit meinen Schwächen.	Mit den Stärken auseinandersetzen	Positiver Vergleich mit sich selbst	K8
P5	XVIII	65	Eine Geburtstagskarte schreibe ich am PC	Geburtstagskarte am PC verfassen	Text am Computer schreiben	K10
P5	XVIII	66	Oder ich schreibe die Karte auf Schweizerdeutsch.	Karte auf Schweizerdeutsch schreiben.	Auf Schweizerdeutsch schreiben	K11
P5	XVIII	67	Bei einem sehr guten Freund ist es mir eigentlich relativ egal, wenn in der Karte Rechtschreibfehler sind. Denn der kennt ja meine Schwäche.	Freunde Kennen die Schwäche. Keine Scham vor ihnen	zur Schwäche stehen	K7
P5	XVIII	68	Manchmal versuche ich einen Reim zu schreiben und spiele dann mit diesen falschen Wörtern.	Durch Humor entlasten	Durch Humor entlasten	K2
P5	XIX	69	Wenn gewisse Leute schlecht über mich sprechen, sage ich mir es gibt halt solche Men-	Abstand haben zu negativen Aussagen anderer	Abstand zu negativen Aussagen	K3

			schen. Das hat wohl mehr mit ihnen zu tun als mit mir.			
P5	XIX	70	Ich bin eigentlich auch froh, dass es sogar Ärzte oder Psychologen gibt, die auch Fehler machen.	Auch gebildete Menschen machen Fehle	Vergleich mit Anderen	K5
P5	XIX	71	Früher habe ich gesagt, ich habe halt Legasthenie und darum kann ich das nicht.	Ich habe halt Legasthenie, darum kann ich das nicht.	Rechtfertigung für die Fehler	K9
P5	XIX	72	Das Wichtigste ist, dass man einfach akzeptiert, dass es so ist und dass man trotzdem ein wertvoller Mensch ist.	Schwäche akzeptieren.	Akzeptanz	K7
P6	XXI	73	Beim Schreiben von Mails schlage ich Wörter nach	Wörter nachschlagen	Wörter nachschlagen	K10
P6	XXI	74	Ich suche ein Synonym für das Wort, bei dem ich nicht sicher bin	Synonym suchen für unsicheres Wort	Problemwort durch Synonym ersetzen	K11
P6	XXII	75	Habe ich fortlaufend Wörter ins Google eingegeben, die ich nicht wusste	Wörter bei Google eingeben	Wörter nachschlagen	K10
P6	XXII	76	Habe die Wörter ins Word kopiert, dort zeigt es die Fehler an	Wort zur Überprüfung ins Word eingeben	Rechtschreibprogramme nutzen	K10
P6	XXII	77	Dann zeige ich es noch anderen Leuten zum Überprüfen	Anderen zum Lesen geben	Text Korrekturlesen lassen	K10
P6	XXII	78	Ich lese den Text selbst noch viele Male	Den Text selbst nochmals lesen und überprüfen	Text mehrmals durchlesen	K11
P6	XXII	79	Ich lese dann immer einen Abschnitt voraus im Stillen	Den Abschnitt im Voraus im Stillen lesen	Vorgängig im Stillen lesen zur Vorbereitung	K11
P6	XXII	80	In der Schule weiss niemand von meinen Schwierigkeiten	Umfeld kennt Schwierigkeiten nicht	Schwierigkeiten im Umfeld verschweigen	K11
P6	XXII	81	Ich würde es vorschreiben	Text vorschreiben	Text vorschreiben	K11

P6	XXII	82	Schreibe alles in Grossbuchstaben	In Grossbuchstaben schreiben	In Grossbuchstaben schreiben	K11
P6	XXII	83	Schreibe es dann am Computer und lasse es prüfen vom Word	Im Word schreiben und prüfen lassen	Rechtschreibprogramme nutzen	K10
P6	XXIII	84	Schreibe es auf Schweizerdeutsch, schreibe ich so, wie ich möchte	Auf Schweizerdeutsch schreiben	Auf Schweizerdeutsch schreiben	K11
P6	XXIII	85	Ich kompensiere durch die Gestaltung und versuche, vom Inhalt abzulenken	Durch Gestaltung vom Inhalt ablenken	Durch Gestaltung vom Inhalt ablenken	K11
P7	XXIV	86	Wenn ich es in diesem Moment nicht weiss, schreibe ich es einfach	Schreiben ohne sich Gedanken um Fehler zu machen	Schreiben ohne sich Gedanken um Fehler zu machen	K4
P7	XXIV	87	Für die Bewerbung habe ich ein Muster bekommen, von dort kopiere ich dann Sätze	Für Bewerbung von Vorlage kopieren	Von Vorlage kopieren	K10
P7	XXV	88	Ich nehme ein Wörterbuch zum Nachschauen	In einem Wörterbuch Wörter nachschauen	Wörter nachschlagen	K10
P7	XXV	89	Gebe es meinem Mann oder der Kollegin zum Durchschauen	Jemandem anderem zum Durchschauen geben	Text Korrekturlesen lassen	K10
P7	XXV	90	Wenn mir jemand sagt, das ist falsch, dann sage ich, dass ich Mühe habe mit dem richtigen Schreiben	Zu den Schwierigkeiten stehen	Zu den Schwierigkeiten stehen	K7
P7	XXV	91	Wenn sie unfreundlich sind, sage ich, dass sie es selbst schreiben können	Wenn andere unfreundlich, wird Schreiben abgegeben	Aufgabe anderen überlassen	K1
P7	XXV	92	Ich bitte sie, das Wort zu buchstabieren	Wort buchstabieren lassen	Wort buchstabieren lassen	K10
P7	XXV	93	Ich bin schon in die Schule gegangen, aber Schreiben ist nicht meine Stärke	Zu den Schwierigkeiten stehen	Zu den Schwierigkeiten stehen	K7
P7	XXVI	94	Wenn mich jemand gebeten hat zu schreiben, habe ich gesagt, lieber nicht	Auf Bitte anderer, Schreiben verneint	Schreiben vermeiden	K1

P7	XXVI	95	Bei einem Text beginne ich rechtzeitig	Genug Zeit für das Schreiben einplanen	Genügend Zeit einplanen	K10
P7	XXVI	96	Habe den Text zuerst auf einen Notizzettel geschrieben	Text vorschreiben	Text vorschreiben	K11
P7	XXVI	97	Bevor ich es ins Reine geschrieben habe, habe ich die Wörter im Wörterbuch nachgeschaut	Wörter im Wörterbuch nachschauen	Wörter nachschlagen	K10
P7	XXVI	98	Habe alte Geburtstagskarten von mir, dort schaue ich, was ich noch schreiben könnte	Für Geburtstagskarte alte Karten als Vorlage benutzen	Von Vorlage kopieren	K10
P7	XXVI	99	Wenn ich etwas nicht weiss, dann frage ich	Andere um Hilfe bitten	Um Hilfe bitten	K10
P7	XXVI	100	Schreibe ich es einfach so, wie es ist.	Schreiben, ohne sich Gedanken um Fehler zu machen	Schreiben, ohne sich Gedanken um Fehler zu machen	K4
P8	XXVIII	101	Suche im Google nach der Rechtschreibung, oder im Duden	Im Internet oder Wörterbuch nachschauen	Wörter nachschlagen	K10
P8	XXVIII	102	Wenn ich ein Wort im Kopf habe, aber nicht weiss, wie ich es richtig ist, suche ich nach einem anderen Wort	Unsicheres Wort durch anderes ersetzen	Problemwort durch Synonym ersetzen	K11
P8	XXVIII	103	Weil ich das Schreiben nicht mehr so brauche, habe ich es etwas verlernt	Gründe suchen für Unsicherheiten im Schreiben	Gründe suchen für Unsicherheiten	K9
P8	XXIX	104	Wenn der Mann da ist und ich etwas schreiben muss, frage ich ihn nach der richtigen Schreibweise	Andere um Hilfe bitten	um Hilfe bitten	K10
P8	XXIX	105	Habe vermutlich keine ausgeprägte Legasthenie, sonst würde mich das stressen	Sich mit anderen mit mehr Schwierigkeiten vergleichen	Vergleich mit anderen Legasthenern	K5
P8	XXIX	106	Vermeide das Schreiben nicht, weil ich Mühe damit habe	Keine Vermeidung des Schreibens	Keine Vermeidung des Schreibens	K7
P8	XXIX	107	Dann schaue im Duden nach	Im Duden nachschauen	Wörter nachschlagen	K10
P8	XXX	108	Gehe ich mit dem Iphone ins	Im Internet nachschlagen	Wörter nachschlagen	K10

			Internet und schaue es dort nach			
P8	XXX	109	Speichere das Wort als Ganzes ab	Wort als ganzes abspeichern	Wort als Ganzes abspeichern	K11
P8	XXX	110	Schreibe ich das Wort auf und schaue es an, ob es richtig ist	Wort aufschreiben und anschauen	Wort aufschreiben und anschauen	K11

D Daten der Auswertung im Kategoriensystem

Interviewte Personen	Art des Copings										
	Emotionszentrierte Strategien									Problemzentrierte Strategien	
	Vermeidung (K1)	Verminderung (K2)	Distanzierung (K3)	Selektive Aufmerksamkeit (K4)	Positiver Vergleich mit Anderen (K5)	Abgewinnung positiver Seite (K6)	Akzeptanz (K7)	Positiver Vergleich mit sich selbst (K8)	Rechtfertigung (K9)	auf Umwelt gerichtet (K10)	auf Person selbst gerichtet (K11)
P1	2	0	0	3	0	0	1	0	0	3	3
P2	0	0	1	0	2	0	5	2	0	3	7
P3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3
P4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	5	1
P5	2	4	1	0	3	0	3	1	1	2	2
P6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8
P7	2	0	0	2	0	0	2	0	0	8	1
P8	0	0	0	0	1	0	1	0	1	4	3
Total	12	4	3	5	6	0	12	3	22	35	28